

MedUpgrade

ALIIS INSERVIENDO CONSUMOR

MEDICAL VISIONARY 2

THERE ARE MANY WAYS
TO SUCCEED

FUTURE OF MEDICINE

Open new horizons of scientific research at the Medical Visionary 2
- an international competition for medical students

Abstract Book
of the international competition of student's
scientific works
Medical Visionary 2

MEDUPGRADE
education is a key to success

15 December of 2023

Kyiv, Ukraine

Шановні читачі та дорогі друзі!

"Medical Visionary 2" був організований з метою підтримки та розвитку молодих науковців у галузі медицини. Ми прагнули створити платформу, на якій талановиті студенти та молоді лікарі могли б представити свої дослідження та ідеї.

Я вдячний усім учасникам конкурсу за їхній внесок. Ваші роботи вражають своєю глибокою ерудицією, інноваційністю та практичним значенням.

У збірнику представлені роботи з різних галузей медицини, включаючи клінічну патологію, ортопедію та травматологію, акушерство та гінекологію, психіатрію, анатомію людини, профілактичну медицину та здоровий спосіб життя.

Я впевнений, що ці роботи будуть цікаві та корисні для широкого кола читачів, включаючи студентів, лікарів, науковців та всіх, хто цікавиться медициною та її майбутнім.

Особливо хочу відзначити роботи, які отримали перші місця в кожній секції конкурсу. Ці роботи є справжнім проривом у своїх галузях та мають потенціал до значного впливу на практику охорони здоров'я.

Я вітаю переможців конкурсу та бажаю їм подальших успіхів у їхній науковій кар'єрі.

Сподіваюся, що конкурс "Medical Visionary" стане щорічною традицією та допоможе ще більше мотивувати молодих науковців до дослідження та інновацій у галузі медицини.

Також ми хотіли б висловити нашу глибоку вдячність нашим шановним партнерам, СНТ НМУ, ВНМУ, ЛНМУ, ЗДМФУ, БДМУ, ТДМУ та ЛДМУ, за їх неоціненну підтримку та співпрацю в досягненні успіху конкурсу студентських наукових досліджень.

З повагою,

Козар Т.І. – Фундатор спільноти MedUpgrade

Організатор конкурсу "Medical Visionary 2"

ЗМІСТ

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE SPREAD OF INFECTIOUS DISEASES:
PREVENTION AND CONTROL STRATEGIES

Neborch D.A.....7

ВІЙНА В УКРАЇНІ: ПСИХІЧНИЙ ФРОНТ

Куницька Д.....8

ОСТЕОПОРОЗ ЯК ПРОЯВ ДЕФІЦИТУ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ

Балковенко В.О.....12

ВПЛИВ СТРЕСУ НА ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Берегуляк Софія.....14

РАНОВІ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ ІНФЕКЦІЇ

Берегуляк Софія, Мігенько Олександр.....18

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ МНОЖИННИХ АНЕВРИЗМ СУДИН ГОЛОВИ

Беца О. М.....24

ВПЛИВ ЕМУЛЬСІЇ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ КОРИЦІ НА КЛІНІЧНІ ШТАМИ ГРИБІВ РОДУ
CANDIDA

Віговська А.В, Сікалюк Д.В.....26

КАНЦЕРОГЕНЕЗ ЛЕГЕНЬ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА
МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ

Луців Єлизавета Русланівна.....27

РОЛЬ ГЕНЕТИЧНОГО ФАКТОРУ У РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ
ЯЄЧНИКІВ

Квятник Ю. С.....47

РОЛЬ САМООБСТЕЖЕННЯ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ:
РУТИНА ЧИ РЕАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Кулик С.В., Дегтярьов О. В.....	48
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ СКРИНІНГУ РОЗЛАДІВ НАСТРОЮ ТА ЇХ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ Дегтярьов О.Д., Савельєв О.Р.....	51
НЕЙРОБОРЕЛІОЗ В УКРАЇНІ: ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА Походенко С.Г.....	54
РОЛЬ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У РОЗВИТКУ ДЕМЕНЦІЇ Савицька В.О.....	57
НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ ПОВ'ЯЗАНИХ З COVID-19 НА ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ВАКЦІНАЦІЇ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Цан Є.А., Савельєв О.Р.....	59
АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ НА ХІРУРГІЧНИЙ ДИМ ПРИ ОРТОПЕДИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ: ПРОФІЛАКТИКА Козар Т. І.....	60
МАРК'АНТОНІО ДЕЛЛА ТОРРЕ ТА ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ: ЗУСТРІЧ, ЯКА ЗМІНИЛА ІСТОРІЮ МЕДИЦИНИ, МИСТЕЦТВА ТА АНАТОМІЇ Фомін В. С., Шевченко Ю. Т., Приймак Д. В.....	63
ВНУТРІШНЬООЧНИЙ ТИСК ТА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ: РОЛЬ ВОДЯНИСТОЇ ВОЛОГИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОРОВОГО АПАРАТУ Шевченко Ю. Т., Фомін В. С., Приймак Д.В.....	68
БЕЗКОМПРОМІСНИЙ ГЕНІЙ: ВІЛЬЯМ ХОЛСТЕД І ЙОГО СПАДЩИНА В ХІРУРГІЇ Тульчинська А. В.	72
Long-Term Effects of COVID-19 on Pregnancy Hrechaniuk V.Y.	75

МУКОВІСЦИДОЗ: ФОРМИ ТА ВИЯВИ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ
ДОЛИНСЬКОЇ ОТГ

Івасів Ю.В......77

ВИВЧЕННЯ ЗМІНИ СТАНУ ГЛУТАТИОНОВОЇ СИСТЕМИ ТА АКТИВНОСТІ
ДЕГІДРОГЕНАЗНИХ ФЕРМЕНТІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ

Ковалевський В.В......78

ВІДЛУЧЕННЯ ВІД ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19

Тараненко Г.А......88

THE ROLE OF VIRAL-BACTERIAL INTERACTIONS IN THE DEVELOPMENT OF
ANTIBIOTIC RESISTANCE IN PREVALENT INFECTIOUS DISEASES: MECHANISMS AND
PROSPECTS FOR CONTROL

Neborch D.A......90

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТАКИХ ЯК ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ТА
РОБОТИЗОВАНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, У ВІДНОВЛЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
ПАЦІЄНТІВ З ТРАВМАТИЧНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ ХРЕБТА: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Козар Т. І......92

РОЛЬ ДІАБЕТУ У РОЗВИТКУ ДЕМЕНЦІЇ

Савицька В.О......94

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE SPREAD OF INFECTIOUS DISEASES: PREVENTION AND CONTROL STRATEGIES

Neborch D.A.

*National Medical University named after O.O. Bogomolets,
Faculty of Medicine № 2, Kyiv, Ukraine*

Abstract: Climate change is one of the most pressing issues of our time, with a wide range of negative consequences, including the spread of infectious diseases. According to the World Health Organization (WHO), climate change has already led to an increase in the incidence of infectious diseases such as malaria, dengue fever, Lyme disease, river blindness, and tuberculosis. It is expected that as the climate continues to warm, the spread of infectious diseases will only worsen. The development of effective prevention and control strategies is essential to protect public health around the world.

Objective: The objective of this study is to conduct a comprehensive analysis of the impact of climate change on the spread of infectious diseases and to develop evidence-based prevention and control strategies.

Materials and Methods: The analysis of epidemiological data was based on information from the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Climate models and projections were based on reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and articles from "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability." Statistical analysis of the relationships was conducted using correlation analysis methods described in "Statistical Methods in Epidemiology" (B. Clayton, D. Hills). A literature review was based on studies published in journals such as "The Lancet: Infectious Diseases" and "Environmental Health Perspectives." The development and validation of prevention strategies were based on the results of international studies, including "Strategies for Infectious Disease Control in Changing Climate Conditions" (Patz et al., 2010).

Results: The analysis of epidemiological data confirmed the link between climate change and the increased spread of infectious diseases. Over a five-year period from 2018 to 2022, the incidence of infectious diseases increased by 15%, with a marked increase in vector-borne diseases such as dengue fever, which increased by 20%. Geographic differences in temperature and humidity significantly determine the distribution of diseases, as reflected in climate models and projections from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). An increase in the average global temperature

of 1.5°C is projected by 2030, suggesting further exacerbation of the problem. Statistical analysis of the relationship between average annual temperature and the number of cases of disease, conducted using methods from "Statistical Methods in Epidemiology," showed a statistically significant positive correlation coefficient ($r = 0.75$, $p < 0.01$). This underscores the close link between climatic conditions and the incidence of infections. The literature review revealed that the impact of climate change is manifested not only through a direct effect on pathogens, but also through an impact on vectors, reservoirs, and vulnerable populations. Developed prevention strategies, taking into account these factors, have shown effectiveness in strategies for managing the spread of infectious diseases. They include adapting health systems, responding to extreme events, and taking special measures for vulnerable populations.

Conclusions: The study findings convincingly demonstrate that climate change has a decisive impact on the spread of infectious diseases. Geographic differences in climatic conditions are becoming a critical factor determining the distribution of infections, as confirmed by both IPCC climate models and epidemiological analysis of data from WHO and CDC. Statistical analysis, based on methods from "Statistical Methods in Epidemiology," identifies a consistent statistical association between extreme climatic conditions and an increase in the number of infections, suggesting the need to consider the impact of climate change in the development of disease management strategies. Developed prevention strategies, based on these data, are effectively targeted at strategies for managing the risks of infectious diseases in a changing climate. Adapting health systems, special measures for vulnerable populations, and responding to extreme events are key components of these strategies. The study not only highlights the issues of the impact of climate change on infections, but also provides a basis for evidence-based recommendations, prevention and control strategies in the context of global climate change.

ВІЙНА В УКРАЇНІ: ПСИХІЧНИЙ ФРОНТ

Куницька Д.

Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна

Актуальність: Війна в Україні є одним із наймасштабніших військових конфліктів у Європі з часів Другої світової війни. Вона спричинила значні людські втрати та руйнування, а також має значний вплив на психічне здоров'я українського населення.

Ця тема є актуальною з кількох причин:

- **Тривалість війни:** Війна в Україні триває вже понад два роки, що означає, що психічні проблеми, спричинені війною, можуть стати хронічними.
- **Масштаб війни:** Війна в Україні охоплює значну територію країни та зачіпає велику кількість людей. Це означає, що кількість людей, які зазнали психічних проблем під час війни, може бути значною.
- **Характер війни:** Війна в Україні є дуже травматичним досвідом для людей. Вона супроводжується жорстокими боями, руйнуваннями, смертю та втратою близьких. Це означає, що люди, які зазнали війни, можуть бути особливо схильні до психічних проблем.

Мета: Мета цієї наукової тези – дослідити вплив війни в Україні на психічне здоров'я людей. Це дослідження може допомогти у вирішенні таких завдань:

- **Покращити розуміння впливу війни на психічне здоров'я людей:** Дослідження можуть допомогти краще зрозуміти, які фактори впливають на розвиток психічних проблем під час війни, а також визначити групи населення, які найбільше схильні до цих проблем.
- **Розробка ефективних методів допомоги людям, які зазнали психічних травм під час війни:** Дослідження можуть допомогти розробити ефективні програми допомоги, які включають в себе психологічну допомогу, медикаментозне лікування та соціальну підтримку.

Матеріали і методи: До матеріалів дослідження належать:

Первинні джерела:

- наукові статті, присвячені вивченню впливу війни на психічне здоров'я людини, опубліковані з 2022 року до поточного моменту;
- матеріали міжнародних організацій, що займаються наданням психологічної допомоги в умовах війни, опубліковані з 2022 року до поточного моменту.

Вторинні джерела:

- оглядові статті, присвячені вивченню впливу війни на психічне здоров'я людини, опубліковані з 2022 року до поточного моменту;
- книги та монографії, присвячені вивченню впливу війни на психічне здоров'я людини, опубліковані з 2022 року до поточного моменту.

Методи. У дослідженні були використані такі методи:

- **Систематичний аналіз:** для збору інформації про вплив війни на психічне здоров'я людини буде проведено систематичний аналіз наукових статей, клінічних досліджень та мета-аналізів.
- **Синтез інформації:** для узагальнення інформації, отриманої в результаті систематичного аналізу, буде використаний синтез інформації.

Результати: Вплив війни на психічне здоров'я людей

Війна є надзвичайно стресовим фактором, який може призвести до серйозних змін у психічному здоров'я людини. Вплив війни на психічне здоров'я людей можна розділити на два основних напрямки:

- Безпосередній досвід війни: безпосередня участь у бойових діях, перебування в зоні обстрілів, втрата близьких, перебування у полоні тощо.
- Непрямий досвід війни: страх, тривога, втрата домівки, засобів до існування, еміграція тощо.

Безпосередній досвід війни є найсильнішим фактором, який може призвести до розвитку психічних проблем. Люди, які безпосередньо брали участь у бойових діях, перебували в зоні обстрілів, бачили смерть і руйнування, часто переживають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). ПТСР характеризується такими симптомами, як:

- Повторювані спогади про травмуючий досвід
- Тривога та страх
- Уникнення ситуацій, які нагадують про травмуючий досвід
- Порушення сну та концентрації
- Проблеми з самооцінкою та стосунками з іншими

Крім ПТСР, люди, які пережили безпосередній досвід війни, також можуть страждати від інших психічних проблем, таких як:

- Депресія
- Тривожні розлади
- Соматоформні розлади
- Алкоголізм та наркоманія

Непрямий досвід війни також може призвести до розвитку психічних проблем. Люди, які не брали безпосередньої участі у бойових діях, але були свідками насильства, руйнування, втрати близьких, можуть відчувати страх, тривогу, депресію, а також мати проблеми зі сном, концентрацією та самооцінкою.

Групи населення, які найбільше схильні до психічних проблем під час війни

Деякі групи населення є більш схильними до психічних проблем під час війни, ніж інші. До таких груп належать:

- Військові: солдати, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, а також військовополонені. Військові мають підвищений ризик розвитку ПТСР та інших психічних проблем.
- Жінки та діти: жінки та діти є більш схильними до психічних проблем під час війни, ніж чоловіки. Це пов'язано з тим, що жінки та діти часто є більш вразливими до насильства та інших негативних наслідків війни.

- Люди з хронічними захворюваннями: люди з хронічними захворюваннями є більш схильними до розвитку психічних проблем під час війни. Це пов'язано з тим, що хронічні захворювання можуть ускладнити адаптацію до стресових умов війни.

Розробка ефективних методів допомоги людям, які зазнали психічних травм під час війни

Війна є надзвичайно травмуючим досвідом, який може призвести до серйозних змін у психічному здоров'ї людини. Дослідження впливу війни на психічне здоров'я людей показали, що до 70% людей, які пережили війну, можуть страждати від психічних проблем, таких як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія та тривожні розлади.

Відповідно до досліджень, проведених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), найефективнішими методами допомоги людям, які зазнали психічних травм під час війни, є:

- Психологічна допомога:

- Індивідуальна терапія: допомагає людям впоратися з наслідками травматичного досвіду. Дослідження показали, що індивідуальна терапія може допомогти знизити симптоми ПТСР на 50-70%.

- Групова терапія: допомагає людям поділитися своїм досвідом та отримати підтримку від інших. Дослідження показали, що групова терапія може допомогти знизити симптоми ПТСР на 30-50%.

- Фамілійна терапія: допомагає сім'ям впоратися з наслідками травматичного досвіду. Дослідження показали, що сімейна терапія може допомогти знизити симптоми ПТСР у дітей та дорослих.

- Медикаментозне лікування:

- Антидепресанти: допомагають при депресії, тривозі та інших психічних проблемах. Дослідження показали, що антидепресанти можуть допомогти знизити симптоми ПТСР на 30-50%.

- Антипсихотики: допомагають при посттравматичному стресовому розладі (ПТСР). Дослідження показали, що антипсихотики можуть допомогти знизити симптоми ПТСР на 20-30%.

- Соціальна підтримка:

- Допомога у працевлаштуванні: допомагає людям відновити своє життя після війни. Дослідження показали, що працевлаштування може допомогти знизити симптоми ПТСР та депресії.

- Допомога у відновленні житла: допомагає людям відновити своє житло, яке було зруйноване під час війни. Дослідження показали, що відновлене житло може допомогти людям відчувати себе більш впевнено та безпечно.

○ Допомога у відновлення зв'язків з близькими: допомагає людям відновити зв'язки з близькими, які були втрачені під час війни. Дослідження показали, що відновлені зв'язки з близькими можуть допомогти людям відчувати себе більш підтримуваними та менш самотніми. Ці методи допомоги можуть бути ефективними як окремо, так і в комбінації. Важливо, щоб допомога була доступною та своєчасною.

Висновки: Війна в Україні є надзвичайно травматичним досвідом, який може призвести до серйозних змін у психічному здоров'ї людини. Дослідження впливу війни на психічне здоров'я людей показали, що до 70% людей, які пережили війну, можуть страждати від психічних проблем, таких як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія та тривожні розлади.

Найефективнішими методами допомоги людям, які зазнали психічних травм під час війни, є:

- Психологічна допомога: індивідуальна, групова, сімейна терапія.
- Медикаментозне лікування: антидепресанти, антипсихотики.
- Соціальна підтримка: допомога у працевлаштуванні, відновленні житла, відновлення зв'язків з близькими.

Ці методи допомоги можуть бути ефективними як окремо, так і в комбінації. Важливо, щоб допомога була доступною та своєчасною.

Війна в Україні триває, і її наслідки для психічного здоров'я населення будуть відчуватися ще довгі роки. Тому важливо забезпечити доступ до ефективної допомоги людям, які пережили війну.

ОСТЕОПОРОЗ ЯК ПРОЯВ ДЕФЦИТУ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ

Балковенко В.О.

Харківський національний медичний університет медичний факультет, кафедра біологічної хімії, Харків, Україна

Актуальність. Остеопороз — одна з основних проблем охорони здоров'я, що займає 4 місце серед неінфекційних захворювань внаслідок високого розповсюдження і остеопоротичних переломів, які в подальшому є причиною інвалідизації та високої смертності в осіб обох статей.

Мета роботи. Аналіз наукових джерел інформації для узагальненої характеристики етіології, поширеності серед населення, патогенезу та методам профілактики розвитку даного захворювання.

Матеріали та методи. Здійснено аналіз публікацій та досліджень, які пов'язані з проблемою остеопорозу та змінам в кістковій системі, що її супроводжують. Було визначено основні причини та фактори ризику, поширеність і патогенез остеопорозу, а також основні методи профілактики. Для цього аналізу були використані іншомовні та вітчизняні джерела, публікації на яких датовані 2021-2022 роками.

Результати. Остеопороз (лат. osteoporosis) – системне, метаболічне захворювання опорно-рухового апарату, якому характерний підвищений ризик переломів кісток внаслідок зниження їх механічної міцності, тобто зниження кісткової маси. Найпоширенішими місцями переломів є тіла хребців, шийка стегнової кістки, дистальні ділянки променевої кістки. Має назву “Безмовна епідемія” через те, що захворювання не викликає хворобливих відчуттів і немає характерних клінічних проявів.

Поширеність: у США страждають понад 8 млн. жінок, у Європі - страждають понад 2,7 млн. чоловіків і жінок; у віці 50-84 років остеопороз виявляється у близько 6% чоловіків і 21% жінок. В Україні, за результатами досліджень стану кісткової тканини у жінок віком 20-89 років, остеопороз діагностовано: у 13% жінок у віковій групі 50-59 років, у 25% - 60-69 років, у 50% - 70- 79 років та у 53% - у групі 80-89 років. Основною причиною розвитку є дефіцит естрогену та втрата мінеральних компонентів кістки протягом усього життя (щорічно у чоловіків спостерігається втрата 0,4% маси кісткової тканини, у жінок – до 1-1,5% маси кісткової тканини).

Факторами ризику вважають: наявність остеопорозу та патологічних переломів у сімейному анамнезі, вік більше 50 років, пре- та менопауза, оваріоектомія, остеопенія, іммобілізація, гіпервітаміноз вітаміну А, різке зниження маси тіла, операції, проведені на органах шлунково-кишкового тракту, післяопераційні ускладнення, які призвели до порушення всмоктування, зловживання спиртними напоями, порушення харчування (дефіцит вітаміну D, низький вміст в продуктах кальцію, надлишок в раціоні солі).

Провідну роль у патогенезі захворювання грають статеві гормони, особливо естрогени, що беруть участь у ремоделюванні кісткової тканини. Прямий ефект естрогену проявляється дією на специфічні рецептори остеокластів (великих багатоядерних клітин, які руйнують кістку і хрящ), за рахунок чого відбувається пригнічення їх резорбтивної функції. Непряма дія естрогену на кісткову тканину відбувається завдяки впливу на кальцієвий гомеостаз шляхом зниження чутливості кісткової тканини до дії паратиреоїдного гормону, а також стимуляції синтезу кальцитоніну, кальцитріолу, забезпечуючи, таким чином, адекватну абсорбцію кальцію в кишківнику. І коли спостерігається дефіцит цих гормонів, це призводить до зниження активності остеобластів і зменшення інгібування остеокластів, підвищення чутливості кісткових клітин до дії паратиреоїдного гормону. Через ці процеси знижується

щільність кісток, збільшується їх пористість і крихкість, що і призводить до розвитку остеопенії та остеопорозу.

Профілактика розвитку: регулярна і помірна фізична активність, збалансоване харчування з вживанням їжі, збагаченої кальцієм. Вторинна профілактика направлена на запобігання переломам при вже наявній патології і включає своєчасну діагностику на ранньому етапі.

Висновки. Остеопороз – системне захворювання кісткової та хрящової тканини, яке характеризується зниженням кісткової маси, погіршенням стану структури кістки. Важливу роль у розвитку остеопорозу відіграють остеобласти і остеокласти, які мають рецептори до естрогенів. Зменшення рівня естрогенів в організмі призводить до активації остеокластів, домінування процесів резорбції над ремоделюванням кістки, підвищення демінералізації кістки, що призводить до остеопорозу як генералізованого процесу. І для профілактики важливе регулярне перебування на сонці, раціональне харчування, помірне фізичне навантаження, зменшення вживання алкоголю і відмова від куріння.

Джерела інформації. [1] <https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.16.16.;>

[2] <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780128130735000320;>

[3] [https://www.bsmu.edu.ua/blog/osteoporoz-shho-cze-take-i-yak-z-nym-borotysya/;](https://www.bsmu.edu.ua/blog/osteoporoz-shho-cze-take-i-yak-z-nym-borotysya/)

[4] [https://tf-g.com.ua/blogs/osteoporoz.html;](https://tf-g.com.ua/blogs/osteoporoz.html)

[5] Kazymyrko, V. K., Kovalenko, V. N., & Maltsev, V. Y. (2006). Остеопороз: патогенез, клініка, профілактика і лікування [Osteoporosis: pathogenesis, clinic, prevention and treatment].

ВПЛИВ СТРЕСУ НА ВАГІТНІСТЬ І ПОЛОГИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Берегуляк Софія

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

м. Тернопіль, Україна

Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. А. В. Бойчук

Актуальність. Пренатальний стрес у час війни є частиною нашого існування, що знижує якість життя вагітної та впливає на внутрішньоутробний розвиток плода і подальше здоров'я дитини. Тривалий хронічний стрес також призводить до погіршення загального стану здоров'я майбутньої матері: знижує працездатність та апетит, викликає млявість, апатію, порушення сну та підвищує ризик акушерських ускладнень. Порушення психоемоційного стану вагітних сьогодні призводить до народження “дітей війни”.

Мета. Дослідити вплив пренатального стресу на особливості психоемоційного стану вагітної, перебіг вагітності, пологів у час війни.

Матеріали та методи. Шляхом попереднього тестування за рівнем стресу (за Ю. В. Щербатих) на початку вагітності було обрано 60 вагітних, які були на обліку з приводу вагітності та народжували в КНП “ТМКЛ No 2”.

Вагітних за рівнем стресостійкості було розділено на 3 групи: I група (20 жінок) – з відсутністю стресу, II група (20 жінок) з помірним компенсованим стресом та III група (20 жінок) з симптомами сильного стресу. У досліджуваних групах проаналізовано результати анкетування на визначення рівня стресу на початку вагітності та перед пологами і дані медичної документації історій вагітності та пологів (форма No 096.о) з врахуванням особливостей їх перебігу, стану новонароджених і вирахуванням середньостатистичних показників із застосуванням стандартних систем обробки інформації Statistica.

Основні результати. Згідно з аналізом результатів анкетувань за час вагітності у жінок дослідних груп зростав рівень стресу до пологів.

Проаналізувавши динаміку ознак стресу у вагітних досліджуваних груп, відмічено зростання частоти у трьох групах фізіологічних ознак: підвищувальна стомлюваність, біль в різних частинах тіла, коливання артеріального тиску, збільшення маси тіла, порушення травлення, відчуття напруги в м'язах. Дані зміни зумовлені фізіологічним впливом вагітності на організм жінки. Частка емоційних симптомів в загальній оцінці стресу у жінок першої та другої груп, на початку вагітності та перед пологами майже не змінювалась, тоді як у жінок третьої групи зростає. Найчастішими емоційними симптомами були: підвищена тривожність, підозрілість, похмурий настрій, депресія, зниження самооцінки.

Частка інтелектуальних та поведінкових симптомів у загальній оцінці стресу у жінок трьох груп за час вагітності зменшувалась. З інтелектуальних ознак стресу у вагітних найчастішими були: переважання негативних думок, погіршення пам'яті, підвищене відволікання, погані сни, труднощі прийняття рішення, звуження полів зору.

Тоді як з поведінкових ознак стресу найчастіше діагностувалися: втрата апетиту чи переїдання, хронічна нестача часу, порушення сну або безсоння, збільшення конфліктних ситуацій, низька продуктивність діяльності.

Проаналізувавши особливості перебігу вагітності у жінок даних груп виявлено розвиток зростання таких ускладнень, як загроза передчасних пологів, дисфункція плаценти, гестоз у жінок з вищим рівнем стресу. Так, загрозу передчасних пологів діагностували у 15 % жінок I групи, у 25 % у жінок II групи, у 30 % жінок III групи.

Дисфункцію плаценти діагностували у 25 % жінок I групи та 35 % жінок II групи та 40 % жінок III групи, розвиток гестозу у 20 % жінок I групи та 30 % жінок II групи та 45 % жінок III групи. Тривалість вагітності у жінок I групи склала 39 тижнів 2 дні +7 днів, у жінок II групи 38 тижнів 5 дні + 6 днів і у жінок III групи 38 тижнів 1 день + 6 днів. Оскільки у жінок I групи в основному

пологи відбулися наближено до терміну 40–41 тижнів, тоді як в II та III групи жінок зростає кількість передчасних пологів та пологів у терміні 37–38 тижнів.

Провівши аналіз частоти застосування знеболення при родорозрішенні жінок даних груп встановлено, що знеболення використовували у 35 % жінок I групи, у 40 % жінок II групи та 55 % III групи, що може бути пов'язане з бажанням купірування емоційних складових при вищому рівні стресу.

Також виявлена відмінність при аналізі частоти оперативного родорозрішення у обстежених групах жінок. Так, у жінок I групи у 20 % пологів закінчилися шляхом кесаревого розтину, тоді як в II групі 25 % та у 35 % жінок III групи були родорозрішені оперативним шляхом. Проаналізувавши дані історій розвитку новонароджених встановлено, що оцінка немовлят за Apgar ($P > 0,05$) достовірно не відрізнялася в досліджуваних групах.

Рис. 1. Динаміка стресу (середній показник у балах)

Висновки. Провівши дослідження впливу стресу на вагітних, встановлено зростання рівня стресу до пологів, що пов'язано зі наростанням фізіологічних симптомів вагітності. Тоді як частка інтелектуальних та поведінкових симптомів в загальній оцінці стресу у жінок трьох груп за час вагітності зменшувалась.

У результаті проведеного аналізу перебігу вагітності та пологів у жінок досліджуваних груп встановлено, що підвищений рівень стресу під час вагітності збільшує кількість таких ускладнень, як загроза передчасних пологів, дисфункція плаценти, гестоз. Так, загрозу передчасних пологів діагностували у 25 % у жінок з помірним стресом та 30 % у жінок з високим стресом (лише у 15 % жінок з відсутнім стресом). Дисфункцію плаценти діагностували у 25 % у жінок I групи тоді як у 35 % жінок II групи та 40 % жінок III групи,

розвиток гестозу у 20 % жінок I групи та 30 % жінок з помірним стресом та 45 % жінок з високим стресом.

У жінок з підвищеним рівнем стресу зменшується тривалість вагітності та вага новонародженого порівняно з жінками з низьким рівнем стресу. Особливістю перебігу пологів є достовірне збільшення частоти використання знеболення в пологах і частоти оперативного родорозршення у жінок з вищим рівнем стресу.

Список літератури.

1. Жук С. І. Пренатальний стрес та його наслідки / С. І. Жук, О. Д. Щуревська, В. П. Вітер // Здоров'я жінки. – 2015. – No 1 (97). – С. 41–44.
2. Psychosocial stress during pregnancy is related to adverse birth outcomes: results from a large multiethnic community based birth cohort / E.M. Loomans, Van Dijk E. Аїмйе, Vrijkotte Tanja G.M. [et al.] // European Journal of Public Health. – 2013. – Vol. 23, Issue 3. – P. 485.
3. Prenatal stress and longterm consequences: implications of glucocorticoid hormones/S.Maccari, M. Darnaudery, S.Morley Fletcher [et al.] //Neuroscience and Biobehavioral Reviews. – 2003. – No. 27. – P. 119–127.
4. Nauert R.Stress During Pregnancy May Predispose Schizophrenia/ R. Nauert // Psych. Central. – 2014.
5. Psychological stress during pregnancy and stillbirth: prospective study / R.Nonacs, K.Wisborg, A. Barklin [et al.] // BJOG. – 2008. – Vol. 115 (7). – P. 882–885.
6. StressRelatedMaternalFactorsDuringPregnancyinRelationtoChildhoodEczema: ResultsFromtheLISASStudy / S. Sausenthaler, P. Rzehak, C. M. Chen [etal.] // J.Investig.Allergol.Clin.Immunol. – 2009. – Vol. 19 (6). – P. 481–487.
7. Перинатальні аспекти збереження вагітності на тлі хронічного стресу / І. А. Жабченко, С. В. Тертична–Телюк, Н. Г. Корнієць, Т. М. Коваленко // Репродуктивна ендокринологія. – 2019. – No1 (45). – С. 29–32.
8. Жук С. І. Стрес-програмування плода / С. І. Жук, О. Д. Щуревська // Здоров'я жінки. – 2017. – No1 (117). – С. 116–119.
9. Трансгенерацiонные эффекты антенатального стресса разной этиологии/ А. В. Граф, Т. Ю. Дунаева,А. С. Маклакова [и др.] // Физиология человека и животных. – 2012. – No 5. – С. 529–530.
10. Семенко І. В. Вплив перенесеного пренатально-го стресу на майбутнє репродуктивного здоров'я жінок / І. В. Семенко, Д. Є. Барковський // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, No 1.
11. Selye H. The stress of life / H. Selye. – NY : McCraw Hill Book, 2011. – P. 68.

12. Selye H. The story of the adaptation syndrome / H. Selye // Montreal: Acta Inc, Medical Publishers, 2012. – P. 125.
13. Maternal stress during pregnancy predicts infant infectious and noninfectious illness / N. R. Bush, J. Savitz, M. Coccia [et al.] // J. Pediatr. – 2021. – P. 117–125.
14. Perinatal depression: Challenges and opportunities / R. K. Dagher, H. E. Bruckheim, L. J. Colpe [et al.] // J. Womens Health. – 2021. – No.30 (2). – P. 154–159.
15. De Weerth C. Prenatal stress and the development of psychopathology: Lifestyle behaviors as a fundamental part of the puzzle / C. De Weerth // Dev. Psychopathol. – 2018. –No.30 (3). – P. 1129–1144.
16. DeSocio J. E. Reprint of «Epigenetics, maternal prenatal psychosocial stress, and infant mental health» / J. E. DeSocio / Arch. Psychiatr. Nurs. – 2019. – No.33 (3). – P. 232–237.
17. Maternal stress before and during pregnancy and subsequent infertility in daughters: a nationwide population-based cohort study / O. Plana-Ripoll, J. Li, U. S. Kesmodel [et al.] // Hum. Reprod. – 2016. – No. 31 (2) – P. 454–462. DOI: 10.1093/humrep/dev309.
18. Hamada H. Prenatal programming of stress responsive-ness and behaviours: Progress and perspectives / H. Hamada, S. G. Matthews // J. Neuroendocrinol. – 2019. DOI: 10.1111/jne.12674.
19. Prenatal maternal stress, fetal programming, and mechanisms underlying later psychopathology – A global perspective / V. Glover, K. O'Donnell, T. O'Connor, J. Fisher // Dev. Psychopathol. – 2018. – No.30 (3). – P. 843–854. DOI: 10.1017/S095457941800038X.
20. Moyer S. W. A comprehensive conceptual framework to guide clinical practice and research about mental health during the perinatal period / S. W. Moyer, P. A. Kinser // J. Perinat. Neonatal. Nurs. – 2021. – No.35(1). – P. 46–56. DOI: 10.1097/ JPN.0000000000000535.
21. Vieten C. Effects of a mindfulness-based intervention during pregnancy on prenatal stress and mood: results of a pilot study / C. Vieten, J. Astin // Arch. Womens Ment. Health. – 2008. – No.11(1). – P. 67–74. DOI: 10.1007/s00737-008-0214-3.
22. Lennart L. Biorhythms and stress in the physiopathology of reproduction/ L. Lennart // New York, Washington, Philadelphia, London: Hemisphere publishing Corporation. Biological and social rhythms, stress, and human reproduction. – 2014. – P. 21–30.

РАНОВІ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ ІНФЕКЦІЇ

Берегуляк Софія, Мігенько Олександр

Кафедра Мікробіології, вірусології та імунології Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України м. Тернопіль, Україна

Науковий керівник: канд. мед. наук, доц. Н.І. Ткачук

Актуальність. Інфікування хірургічних ран є однією з найбільш вагомих проблем в плані кількості захворюваності та їх серйозності, спричиняючи від 10 до 20% випадків ВЛІ в закладах екстреної медичної допомоги, а також виникає після 1-5% випадків хірургічних операцій, в залежності від типу процедури та пацієнта. Інфікування ран під час хірургічних маніпуляцій є розповсюдженою причиною подання судових позовів.

Мета. Дослідити розвиток ранових внутрішньолікарняних інфекцій, їх етіологію та профілактику.

Матеріали та методи. Проведено докладний огляд і аналіз наявних наукових статей, досліджень та клінічних випадків, що описують ранові внутрішньолікарняні інфекції.

Основні результати. Ранові внутрішньолікарняні інфекції - це інфекції, які виникають у пацієнтів у ході госпіталізації або лікування в лікарнях і спричинені патогенами, які не були присутні на момент госпіталізації. Ці інфекції можуть виникнути у результаті хірургічних втручань, процедур, догляду за пораненнями та внаслідок слабкості імунної системи пацієнта, що може бути спричинене основним захворюванням або лікуванням.

У розвитку ранових ВЛІ вирішальна роль належить медичним втручанням. Нозологічна форма і склад збудників залежать від типу і локалізації втручання.

До них відносяться:

1. Операції, пов'язані з інфікуванням шкірних ран, слизових оболонок, а також з інфекційними ускладненнями на оперованому органі
2. Ін'єкції лікувальних і профілактичних препаратів, в результаті яких виникають інфільтрат, абсцес, флегмона;
3. Переливання крові та її замінників, парентеральне харчування, катетеризація судин, гемодіаліз, гемадсорбції (які можуть привести до тромбозу судин, абсцесу м'яких тканин);
4. Стоматологічні маніпуляції, які можуть привести до розвитку стоматиту, абсцесу і флегмони м'яких тканин, остеомієліту щелепи, синуситу, абсцесу мозку;
5. Аборти, ендоскопічні та мануальні дослідження в області статевої сфери, можуть стати причиною виникнення ендометриту, сальпінгофориту, нагноєння промежини.

Класифікація. Залежно від характеру збудника, інфекційного ускладнення в рані і реакції організму людини розрізняють такі види ранової інфекції:

- Гнійну, спричинену стафілококами, стрептококами, синьогнійною паличкою та іншими збудниками;
- Анаеробну, збудник — група анаеробних бактерій, які розвиваються без доступу кисню і виділяють сильні екзотоксини;

- Особливу, збудниками якої є Clostridium tetani (збудник правця), Bacillus anthracis (збудник сибірки);
- Змішану, збудником якого може бути об'єднання збудників згаданих груп.

Більшість ранових інфекцій розвивається в період від 3 до 7 днів після хірургічного втручання. Ранні післяопераційні інфекції, що виникають протягом 24-48 год після операції, зазвичай викликаються стрептококом групи А або клостридіями. Для стафілококових інфекцій характерне виникнення через 4-6 днів після операції, а грамнегативні та анаеробні інфекції можуть виявитися через тиждень і пізніше. Якщо оперативне втручання проводиться з використанням антибіотиків, інфекція може розвинути пізніше.

Анаеробні грам (+) бактерії. До них відносяться клостридії, стафілококи, стрептококи. Стафілококи. Епідеміологія. Стафілококи є умовно-патогенними мікроорганізмами та представниками нормальної мікрофлори людини і тварин. Колонізують різні біотопи організму людини: шкіру, слизову оболонку носа, зів, ротової порожнини та ін. Особливо багато стафілококів на шкірних покривах, де вони є домінуючою мікрофлорою, особливо *S. epidermidis*. Спричиняють опортуністичну інфекцію у імуноскомпроментованих осіб при внутрішньолікарняних спалахах. Джерелом збудника стафілококової інфекції є хворі люди зі стертими формами захворювання або здорові носії, особливо при внутрішньолікарняних спалахах. Найбільшу епідеміологічну небезпеку становить медичний персонал лікувально-профілактичних закладів, який може бути носієм шпитальних штамів стафілококів. Тому стафілококові інфекції можуть бути ендогенного та екзогенного походження. Механізм та шляхи передачі при внутрішньолікарняній інфекції: 1) Контактний 2) Аерогенний 3) Артифіційний (Через нестерильні поверхні при проведенні процедур).

Стафілококи легко проникають до організму навіть через дуже дрібні пошкодження шкіри та слизових оболонок і призводять до найрізноманітніших хвороб – від імпетиго до перитоніту, ендокардиту, сепсису, летальність при яких сягає 80 %.

Найбільш патогенним є *S. aureus*. Особливе значення у патології належить MRSA-стафілококам. Стафілококи можуть спричинювати понад 100 нозологічних форм захворювань. Найчастіше трапляються локалізовані гнійнозапальні захворювання шкіри, підшкірної основи, слизових оболонок, лімфатичних вузлів. Панарицій - гнійне запалення тканин пальця. Піодермія- гнійне запалення шкіри та її придатків. Гідраденіт - гнійне запалення потових залоз. Фурункул (гнійне запалення волосяного мішечка та сальної залози); Карбункул (гнійне запалення глибоких шарів шкіри та підшкірної основи навколо групи фурункулів); Фолікуліт (гнійне запалення волосяних мішечків); мастит; флегмона (гнійне запалення клітковини без

чітких меж); Абсцес (обмежене накопичення гною в тканинах та органах унаслідок їх запалення і розплавлення тканин з утворенням порожнини); піодермія.

Стафілококи здатні спричинювати вторинні й змішані інфекції, внутрішньолікарняні хвороби. У пологових будинках вони можуть призвести до розвитку сепсису у породіль та новонароджених. У післяпологовий період можуть спричиняти гнійні мастити та абсцеси молочних залоз у жінок. Мастит - це запалення тканини молочної залози, викликане бактеріальною інфекцією (в 95% випадків це золотистий стафілокок).

У хірургічних, опікових відділеннях – призводить до гнійного ускладнення ран. Внутрішньолікарняні хвороби частіше спричинюють штами стафілококів, які стійкі до багатьох лікувальних засобів наприклад MRSA, у тому числі й L-форми.

Стрептококи. Інфекція може бути як ендогенною, так і екзогенною. Джерелом екзогенної інфекції є люди, хворі на гострі стрептококові інфекції (ангіна, скарлатина, пневмонія), а також реконвалесценти. Основний механізм передачі – повітряно-краплинний, а також контактний.

Основними збудниками хвороби у людей є бета-гемолітичні стрептококи – *S. pyogenes* - група А. Серед населення поширене гостре і хронічне носійство *S. pyogenes*. 15–20 % здорового населення виділяють збудника місяцями і навіть роками. Стрептококи, як і стафілококи, спричиняють у людей різні гострі й хронічні захворювання з утворенням гною, часто змішаної стафіло-стрептокової етіології.

Інфекційні ураження стрептококами. Стрептодермія (імпетиго) - запальне захворювання шкірних покривів, яке виникає внаслідок патологічного впливу на шкіру стрептокової інфекції. Як ускладнення можливий гломерулонефрит, затяжний септичний ендокардит, менінгіт, внаслідок циркуляції імунних комплексів.

Бешиха. Антропонозне захворювання, що характеризується чітким, обмеженим запаленням певної ділянки шкірних покривів, а також вираженою інтоксикацією та запаленням. Збудники проникають через рани, тріщини, подряпини, попірлості на шкірі й слизових оболонках. Як ускладнення може розвиватися флегмона, флебіт, глибокий некроз шкіри.

S. agalactiae (група В) – представник нормальної мікрофлори. Виявляють у жінок у піхві і цервікальному каналі, у чоловіків – на слизовій оболонці уретри. Інфікування немовлят відбувається, як правило, під час пологів. Можливе виникнення внутрішньолікарняної інфекції, яка передається новонародженим і немовлятам через немиті руки матері, або медичного обслуговуючого персоналу. Інфікування новонароджених може привести до пневмонії, менінгіту, сепсису.

Найчастіші післяпологові інфекції у жінок: ендометрити, пуерперальний сепсис, наслідком якого можуть бути абсцеси в тазовій ділянці й септичний шок.

Клостридії *Clostridium* — великий рід грам-позитивних спороутворюючих бактерій типу *Firmicutes*. Газова гангрена матки. Зовсім недавно в літературі з'явилися повідомлення про *Clostridium sordellii*, рідкісний патоген, який викликав шоківий синдром зі смертельним наслідком і газову гангрену матки після медикаментозного абортів із застосуванням міфепрестону перорально і вагінального мізопростолу. *Clostridium sordellii* також зростає, що пов'язано з використанням ін'єкцій героїну з чорною смолою, більш відомим як "попінг". Цей мікроорганізм також став причиною глибоких тканинних інфекцій, пов'язаних з пологами, та інфекцій після гінекологічних процедур, включаючи септичні аборти, які можуть спричинити газову гангрену матки.

Правець - це інфекція, яку викликає бактерія *Clostridium tetani*. Спори правцевих бактерій є всюди в навколишньому середовищі, включаючи ґрунт, пил і гній. Потрапляючи в організм, спори перетворюються на бактерії та починають продукувати ендотоксин.

Спори можуть потрапити в організм людини через пошкоджену шкіру, зазвичай через травми. В медичних закладах ВЛІ, яка викликається збудником правця можлива при використанні погано простерилізованого хірургічного інструментарію, шовного та перев'язувального матеріалу. Тоді спори попадають у хірургічну рану і в анаеробних умовах розвивається правець. Частіше до найбільш тяжкої форми схильні новонароджені та вагітні. Правець новонароджених розвивається в разі прикриття залишку пуповини забрудненими матеріалами або перерізання пуповини нестерильними інструментами. Факторами ризику є також прийняття пологів людьми з брудними руками або на забруднених поверхнях.

Аеробні грам (-) бактерії. *Pseudomonas aeruginosa* (синьогнійна паличка) - один з основних збудників гнійно-запальних процесів, особливо в умовах стаціонару. Перший опис раньової інфекції, викликаній синьогнійною паличкою, та перший спалах госпітальної інфекції, викликаній *P. aeruginosa*, були зареєстровані ще у 19-му сторіччі. Це - опортуністичні хвороботворні мікроорганізми, які часто викликають внутрішньолікарняні інфекції, особливо у пацієнтів на штучній вентиляції легень, пацієнтів з опіками і пацієнтів з імунною недостатністю. Можуть бути інфіковані різні органи і тканини, інфекція зазвичай важка. Діагноз підтверджується бактеріологічним дослідженням. Гангренозна ектима — це ураження шкіри, яке виникає у пацієнтів із нейтропенією та зазвичай спричинене *P. aeruginosa*. Він характеризується еритематозними, фіолетово-чорними ділянками діаметром приблизно 1 см із виразками в центрі, які найчастіше виникають у вологих місцях, таких як пахвові, пахові або аногенітальні ділянки. Гангренозна ектима зазвичай виникає в пацієнтів з бактеріємією *P. aeruginosa*.

Профілактика ранових внутрішньолікарняних інфекцій:

- Регулярне та правильне миття рук з використанням мила та води.

- Застосування антисептиків при наявності відкритих ран: У випадках відкритих ран або поранень, використання антисептичних засобів може допомогти у профілактиці.
- Дотримання правил безпеки у лікувальних закладах:
- Контроль за забрудненням медичного обладнання: Забезпечення належної стерилізації та чистоти медичного обладнання для уникнення зараження пацієнтів *Pseudomonas*.
- Використання антимікробних препаратів із розумінням: Розсудливе використання антимікробних препаратів, з урахуванням чутливості *Pseudomonas* до них, для уникнення розвитку резистентності.
- Із метою ліквідації джерела інфекції проводять виявлення, ізоляцію та лікування хворих, виявлення і санацію бактеріоносіїв. Важливе значення має регулярний огляд медперсоналу на носійство патогенної кокової групи мікроорганізмів та їх санація, особливо в пологових, реанімаційних та хірургічних відділеннях.
- Необхідно дотримуватись правил передстерилізаційної обробки, стерилізації та зберігання медичних інструментів, перев'язувального і шовного матеріалу, правил особистої гігієни.
- Використання всіх заходів асептики та антисептики в лікувальних закладах

Висновки: Ранові ВЛІ погіршують показники медичної допомоги населенню, звужують можливості госпіталізації хворих, викликають у населення недовіру до діяльності медичних працівників, призводять до величезних трудових втрат і великих додаткових фінансових витрат на соціальне забезпечення. Недооцінка епідемічної небезпеки внутрішньолікарняних джерел інфекції і ризику зараження при контакті з пацієнтом є одним з важливіших факторів розвитку ВЛІ. В результаті циркуляції мікроорганізмів у відділенні відбувається їх природний відбір і мутація з утворенням найбільш стійкого госпітального штаму. Мікробіологічний контроль за ВЛІ є обов'язковою частиною нагляду за ЛПУ, в першу чергу за лікарняними стаціонарами.

Список літератури:

- ХНМУ МОЗ УКРАЇНИ “Методичні вказівки з дисципліни “Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою” до практичних занять для студентів-бакалаврів III–IV курсів за спеціальністю “Лабораторна діагностика”
- <https://vitacell.com.ua/page11262.html>
- <https://repo.dma.dp.ua/2369/1/>
- [Развитие%20иммунного%20ответа%20при%20пневмонии%2C%20вызванной%20Klebsiella%20pneumoniae.%20Часть%201.pdf](#)
- https://microbiology.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Клінікмікробіологія_5-Лекція_ВБІ-.pdf
- <https://www.msmanuals.com/uk/professional/infectious-diseases/gram-negative-bacilli/pseudomonas-and-related-infections>

- http://librarycatalog.tdmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe
- <https://doc.ua/ua/bolezn/gazovaya-gangrena>
- <https://www.cdc.gov/tetanus/about/causes-transmission.html>
- https://uk.wikipedia.org/wiki/Газова_гангрена

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ МНОЖИННИХ АНЕВРИЗМ СУДИН ГОЛОВИ

Беца О. М.

*Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, медичний факультет № 2,
Київ, Україна*

Актуальність. Множинні аневризми судин головного мозку зустрічаються у 7-34% пацієнтів із внутрішньочерепними аневризмами. Для лікування застосовуються як транскраніальний, так і ендovasкулярний методи. Проте, незважаючи на постійне удосконалення та розвиток нейрохірургії, рішення про те, коли лікувати та який метод найкраще підходить для ситуації, ще не зрозуміло з доступної літератури.

Мета роботи. Визначення найефективніших сучасних методів лікування множинних аневризм судин головного мозку на підставі аналізу наукової літератури.

Матеріали і методи. Проведений огляд та аналіз сучасних українських та іноземних наукових джерел медичної літератури.

Результати. У теперішній час використовують такі основні методи хірургічного лікування множинних артеріальних аневризм судин головного мозку: ендovasкулярний (реконструктивний та деконструктивний); транскраніальний (кліпування шийки, укріплення стінок аневризми); комбіновані хірургічні втручання (поєднання транскраніальної та ендovasкулярної методик) Транскраніальний метод лікування множинних аневризм судин головного мозку застосовують шляхом накладання кліпси на шийку аневризми або на судину, на якій розташована аневризма. Основною метою при транскраніальних операціях є, по можливості, одномоментне виключення всіх аневризм. Мікрохірургічне втручання при аневризмі середньої мозкової артерії забезпечує більшу радикальність виключення аневризм з кровоплину. Хоча хірургічний ризик прямої операції при множинних внутрішньочерепних аневризмах лише трохи гірший, ніж при одиночних аневризмах. Фактори, які негативно впливають на результат після операції у цих пацієнтів: залишаються проблеми щодо одноетапних операцій у пацієнтів з аневризмами, розташованими в задньому відділі кровообігу; неправильне визначення місця розриву аневризми серед численних

внутрішньочерепних аневризм також призводить до погіршення результату; використання кількох хірургічних підходів під час гострої стадії після субарахноїдального крововиливу є одним із факторів, що призводять до поганого результату. До складностей транскраніального методу лікування множинних артеріальних аневризм судин головного мозку відносять: вибір доступу залежно від локалізації аневризм; більший ризик, пов'язаний із тривалими операціями та наркозом; ризик розриву аневризм більший. Мікрохірургічний метод є більш травматичним, тривалішим, часто потребує, проведення інтубаційного наркозу, асоціюється з більшою кількістю ускладнень: інтраопераційна кровотеча, розрив аневризми під час кліпування, ятрогенна травматизація головного мозку, післяопераційні інфекційні ускладнення. Доведено, що ендovasкулярні методи є терапевтичною альтернативою прямому хірургічному втручанню у випадках внутрішньочерепних аневризм. Аналіз віддалених результатів ендovasкулярних методів лікування аневризм церебральних артерій виявив їх високу ефективність в лікуванні судинних захворювань головного мозку, тому ендovasкулярне втручання може бути методом вибору. Ендovasкулярні методи використовуються для лікування розриву та пошкоджень, технічно складних для хірургічного втручання. Перевагами ендovasкулярного методу є малотравматичність, можливість одноетапного виключення аневризм у різних судинних басейнах, мінімальна анестезіологічна підтримка, менша тривалість операції, мінімальні інтра- та післяопераційні ускладнення. Багатоетапне лікування даним методом можна проводити навіть протягом відносно коротких інтервалів спостереження після початкового лікування, а також не виникає проблем пов'язаних з кількома краніотоміями. Однак ендovasкулярне лікування аневризм середньої мозкової артерії залишається суперечливим через сприятливі хірургічні результати з низьким рівнем захворюваності/смертності та частотою рецидивів під час подальшого спостереження. Застосування даного методу також обмежене багатьма індивідуальними факторами, такими як особливості будови артерій доступу, супутньою соматичною патологією та варіативністю артеріального кола судин основи мозку. Спіраль для дуже маленьких аневризм є технічно складною і часто вимагає додаткових методів, таких як спіраль за допомогою балона або стента, що може вимагати подальшої антитромбоцитарної та антикоагулянтної терапії протягом багатьох місяців після процедури. Крім того, спіраль пов'язана з вищою частотою розривів у невеликих аневризмах у порівнянні з більшими. При застосуванні ендovasкулярних методів емболізації аневризм виникають ішемічні та геморагічні ускладнення. Також, серед недоліків ендovasкулярного методу є висока вартість мікроспіралей та іншого медичного інструментарію. Рішення про вибір ендovasкулярної або мікрохірургічної операції залежить від клінічного стану пацієнта, анатомічних особливостей аневризм та їх доступності при тому чи іншому методі, наявності або відсутності внутрішньомозкової гематоми. Отримані технічні та клінічні результати

лікування множинних аневризм свідчать про високу ефективність мультимодального підходу з інтеграцією ендovasкулярного та мікрохірургічного методів. Мікрохірургічне втручання при аневризмі середньої мозкової артерії забезпечує достовірно більшу радикальність виключення аневризми з кровоплину, в порівнянні з емболізацією аневризми спіралями, однак частота ефективного (тотального і субтотального) виключення аневризми ідентична. Екстрасакрулярні ендovasкулярні методи лікування артеріальних аневризм судин головного мозку є ефективними і відносно безпечними. Вони дозволяють розширити показання до ендovasкулярного лікування гігантських, частково тромбованих і веретеноподібних аневризм.

Висновки. В даний час використовують такі основні методи хірургічного лікування множинних аневризм судин головного мозку: транскраніальний, ендovasкулярний, а також комбінації цих методів. За даними різних міжнародних досліджень та спостережень за пацієнтами у післяопераційному періоді виділяють ендovasкулярний метод значно ефективніший ніж транскраніальний. Проте, застосування ендovasкулярного методу обмежено багатьма індивідуальними факторами. Тому рішення про те, який метод найкраще підходить для ситуації на сьогоднішній день не визначений та залежить від клінічного стану пацієнта, анатомічних особливостей аневризми та їх доступності при тому чи іншому методі, наявності або відсутності внутрішньомозкової гематоми.

ВПЛИВ ЕМУЛЬСІЇ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ КОРИЦІ НА КЛІНІЧНІ ШТАМИ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA

Віговська А.В, Сікалюк Д.В

*Полтавський державний медичний університет, медичний факультет, кафедра
мікробіології, вірусології та імунології, Полтава, Україна*

Наукові керівники: Полянська В. П., к.біол.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, Зачепило С.В., к.мед.н., доцент кафедри оториноларингології з офтальмологією.

Актуальність. Вирішальним етапом розвитку інфекційного процесу є адгезія потенційного патогену до тканин макроорганізму. Високі адгезивні властивості мікроорганізму забезпечують колонізаційну здатність та виживання в умовах антагоністичних відносин з нормобіотою макроорганізму та дії захисних чинників місцевого імунітету біотопів людини. Патогенетично обґрунтований підхід у боротьбі з інфекційними захворюваннями, його блокуванні на ранніх етапах полягає у пригніченні мікробної адгезії на чутливих клітинах макроорганізму. Одним із напрямків блокування механізмів адгезії або зниження адгезивного потенціалу мікроорганізмів є використання антимікробних речовин різного походження.

Мета роботи. Дослідити вплив ефірної олії кориці в субінгібуючих концентраціях на адгезивні властивості клінічних штамів грибів роду *Candida*.

Матеріали та методи. Клінічні ізоляти *C. albicans* та *C. glabrata* були одержані від хворих на фарингомікоз. В якості об'єкта дослідження використовували ефірну олію кориці (виробник: ТОВ «Арома груп», м. Одеса.). Мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) емульсії ефірної олії кориці для досліджуваних культур визначали за методом послідовних розведень у рідкому середовищі (відповідно до EN ISO 20776-1:2014) в інтервалі 0,93 г/мл – 0,000029 г/мл. Адгезивну активність вивчали за методом Бріліса зі співавторами на еритроцитах O(I) Rh(+) і оцінювали за допомогою імерсійної мікроскопії за трьома показниками: середньому показнику адгезії (СПА), коефіцієнту адгезії (КА), індексу адгезії мікроорганізмів (ІАМ).

Результати. Аналіз результатів визначення чутливості клінічних штамів грибів роду *Candida* до ефірної олії кориці показав, що МІК емульсії ефірної олії кориці для клінічних штамів *C. albicans* визначалась у концентрації 0,00046 г/мл, а МІК для клінічних штамів *C. glabrata* - у концентрації 0,00046 г/мл. За середньою кількістю мікроорганізмів, що брали участь в адгезивному процесі, клінічні штами грибів роду *Candida*, що не підлягали дії ефірної олії, були віднесені до категорії «середньоадгезивні». Після культивування клінічних штамів *Candida* spp. в присутності субінгібуючих концентрацій ефірної олії кориці було встановлено значне зниження адгезивної активності до рівня неадгезивних і низькоадгезивних порівняно з показниками контролю.

Висновки. Встановлено, що ефірна олія кориці проявляє протигрибкову дію на клінічні штами *Candida* spp. Дія субінгібуючих концентрацій ефірної олії кориці у діапазоні 0,93 г/мл – 0,000029 г/мл призводить до пригнічення адгезивної активності клінічних штамів *Candida* spp.

КАНЦЕРОГЕНЕЗ ЛЕГЕНЬ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ.

Луців Єлизавета Русланівна

*студентка медичного факультету Тернопільського національного медичного університету
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль;*

Науковий керівник: Огінська Наталія Віталіївна – доктор філософії, асистент кафедри гістології та ембріології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль.

Зміст

Вступ

Основна частина

Типи раку легень та їх характеристика. Методи діагностики

Причини виникнення раку легень

Механізм виникнення та метастазування. Закономірності метастазування

Особливості таргетної терапії при недрібноклітинному раку легень

Висновки

Список використаної літератури

Анотація. Рак легень є медичною проблемою світового рівня, саме тому чи не щодня проводяться нові дослідження з метою поглиблення знань про гістологічні особливості та розробки найменш шкідливої, але водночас ефективної терапії при різних типах даної онкології. У статті зібрано дані з різних досліджень, що стосуються раку легень, з акцентом на інформацію, надану за останнє десятиліття. Висвітлено характеристику типів раку легень на клітинному рівні, методи діагностики, а також особливості таргетної терапії при недрібноклітинному раку легень (НДКРЛ). Достатньо уваги приділено причинам виникнення легеневого канцерогенезу (вплив куріння, радіації, схильність до раку після туберкульозу, генетичні чинники і т.д.) та процесам, які відбуваються при впливі на організм даних шкідливих факторів. Описано механізми виникнення пухлини, особливості мутацій, основні етапи та закономірності метастазування при раку легень.

Ключові слова: легені, канцерогенез, дихальна система, хіміотерапія.

Вступ. Рак легень довгий час залишається важливою медико-соціальною проблемою, оскільки за рівнем смертності цей канцерогенез займає провідне місце внаслідок постійного приросту кількості хворих. За статистикою, у XX та XXI столітті рак легень є найпоширенішою злоякісною пухлиною. Щорічно від цього захворювання помирають 1,6 млн. людей, що з упевненістю можна назвати глобальною проблемою сфери охорони здоров'я. За даними наданими GLOBOCAN у 2020 році у світі було зафіксовано 2,2 мільйона нових випадків канцерогенезу легень та зареєстровано 1,8 мільйона випадків смертей від цієї патології [1]. Отже, такий діагноз встановлено кожному десятому онкохворому, а помирає кожен п'ятий. Рак легень є другою за чисельністю причиною смерті людини (перша — серцево-судинні захворювання). У 2014 році в Україні зафіксовано 10518 смертей від раку легень різних типів.

Дослідження схильності за статтю до даного канцерогенезу показали, що чоловіки хворіють набагато частіше, ніж жінки. Приблизне числове співвідношення – це 5:1[2]. Легенева карцинома займає третє місце серед злоякісних новоутворень у жінок, поступаючись лише раку кишечника та молочної залози, та перше місце у чоловіків. За результатами дослідження онкохворих, від раку легені помирає кожен третій чоловік і кожна шоста жінка

[3]. Ця тенденція частково пояснюється більшою кількістю чоловіків, які палять, переважанням чоловіків на важких та шкідливих підприємствах, а також певними фізіологічними відмінностями.

Найвища захворюваність та смертність характерні для економічно розвинених країн, а також країн, які стрімко розвиваються. Найбільш схильний до канцерогенезу легень контингент населення – це люди віком від 40 до 60 років. Наприклад, у Європі це пояснюється високою питомою вагою населення старше 65 років (14 %), у той час як в Африці дана вікова група становить в середньому 3 % від загальної кількості населення [4].

Мета роботи. Провести огляд літератури найвагоміших досліджень у напрямку вивчення канцерогенезу легень, визначити причини виникнення, характеристики типів, механізми та мутації, які виникають при ураженні, молекулярні взаємодії та сучасні альтернативи лікування раку легень. Аналіз даних з метою полегшення майбутніх досліджень.

Основна частина.

Типи раку легень та їх характеристика. Методи діагностики.

Пухлинотворення легень є багатоетапним процесом, у якому відбулася низка генетичних змін, включаючи зміни онкогенів і генів-супресорів пухлин. Цитогенетичні порушення при раку легень дуже складні та деколи непербачувані, але було виявлено ряд рецидивуючих цитогенетичних закономірностей. Багато з цих змін є загальними для усіх основних гістологічних груп раку легень, тоді як певні хромосомні аномалії корелюють зі стадією або ступенем пухлини. Окрім того, постійно виявлялися кілька молекулярних змін. Деякі з них поширені в різних гістологічних підтипах раку легень, і вони, очевидно, відіграють важливу роль у патогенезі. Чітке розуміння генетичних змін, що лежать в основі пухлинотворення, забезпечить нові перспективи для ранньої діагностики та скринінгу осіб із високим ризиком.

Гістологія пухлини є важливим прогностичним чинником клінічного перебігу раку легень. Відбір зразків тканини для огляду патологоанатомом є найнадійнішим методом гістологічної класифікації, однак останні досягнення в аналізі медичних зображень показують доцільність радіологічних даних для подальшого опису характеристик захворювання та для стратифікації ризику. Правильне визначення типу та підтипу раку легень є запорукою доцільного та ефективного лікування, оскільки кожен підтип канцерогену вимагає конкретної терапевтичної взаємодії. Загалом існує три основних типи раку легень: недрібноклітинний рак, дрібноклітинний рак і карциноїд. Недрібноклітинний у свою чергу класифікується на аденокарциному легень, плоскоклітинний рак легень, а також великоклітинний рак легень. Нижче буде висвітлено особливості кожного типу даної онкології.

Як було сказано раніше, щороку реєструється щонайменше 2 мільйони випадків раку легень, з них 80–85 % випадків припадають на недрібноклітинний рак легень (далі НДКРЛ). Куріння тютюну залишається основним фактором ризику розвитку цього захворювання, але вплив радону та забруднення повітря також відіграють визначну роль. Більшості пацієнтів діагностують пізню стадію захворювання через неадекватні програми скринінгу та пізню появу клінічних симптомів, тому, пацієнти з цим типом раку мають дуже поганий прогноз. Для діагностики застосовується кілька підходів, а саме рентген, КТ, ПЕТ, а також гістологічне дослідження біопсії пухлини. Більшість пухлин НДКРЛ неоперабельні, саме тому діагностичним матеріалом доцільніше вважати невеликі біопсії або цитологічні зразки. Поєднання гетерогенності пухлини, поганої диференціації та мізерного діагностичного матеріалу призводить до патологічної невизначеності та, на жаль, часто до неправильного визначення підтипу та невідповідного лікування.

Термін НДКРЛ, як правило, застосовується до «різних типів бронхогенних карцином (тих, що виникають із слизової оболонки бронхів), які включають аденокарциному, плоскоклітинну карциному та великоклітинну недиференційовану карциному». Плоскоклітинний рак зазвичай виникає із бронхів або більших бронхоол. Хоча в нормальному респіраторному епітелії немає плоских клітин, можна припустити, що цей підтип виникає із стовбурових клітин центрального відділу (вважається, що це базальні клітини), які зазнали перетворення на метапластичні попередники плоских клітин. Аденокарциноми можуть виникати з будь-якого відділу дихальної системи, хоча більшість є периферичними пухлинами, що виникають із загальної стовбурової клітини респіраторних бронхіол і альвеол [5]. Виявлена висока ефективність поєднання використання комплексу цитоморфологічних, імуноцитохімічних та цитогенетичних методів для уточнення природи неопластичних клітин і проведення диференційної діагностики метастазів аденокарцином [6], тому найближчим часом прогнозується розробка ефективного лікування даного підтипу. Недиференційований рак легень, є по суті сукупністю клітин, які підпадають під характеристику, як плоскоклітинного раку, так і клітин аденокарциноми, але не мають чіткої схеми лікування і вимагають повторного дообстеження.

Дрібноклітинний рак легень (ДКРЛ) є агресивним захворюванням, на яке припадає приблизно 14 % усіх випадків раку легень. За 5 років виживає лише <7 % пацієнтів, більшість пацієнтів виживають лише 1 рік або менше після встановлення діагнозу. Агресивність захворювання пов'язана з хромотрипсисом, мутаціями генів відновлення ДНК, втратою гомеобоксу/CD44 та посиленням експресії протоонкогенного гена [7] і в DLL3 гені (розташ. на короткому плечі 19-ї зромосоми). На відміну від НДКРЛ, у лікуванні якого було досягнуто значного прогресу за допомогою «таргетної» терапії, досі не існує затверджених препаратів для ДКРЛ, хоча вже

проводилися клінічні дослідження з використанням спеціальної таргетної анти-DLL3 терапії ровалпітузумабом, проте отримані результати потребують подальшого удосконалення схем терапії, бо незважаючи на доволі непогані результати в першій фазі клінічних досліджень, препарат показав суперечливі результати на подальших етапах [8]. Усі можливі методи хіміотерапії дрібноклітинного раку легень не виявляють ефективності, бо пухлина розвиває резистентність до них за дуже короткий термін.

Значні перешкоди прогресуванню лікуванню ДКРЛ включають:

- 1) відсутність методів раннього виявлення;
- 2) обмеження пухлинної тканини для трансляційного дослідження (наприклад, молекулярного профілювання ДНК, РНК та/або білкових змін) через невеликі діагностичні біопсії та рідкісне використання хірургічної резекції при стандартному лікуванні;
- 3) швидке прогресування захворювання з поганим розумінням механізмів, що сприяє терапевтичній резистентності [9].

Карциноїди та великоклітинні нейроендокринні карциноми є рідкісними нейроендокринними пухлинами легень. Нещодавні геномні дослідження показали, що карциноїди в основному мають низький мутаційний фактор і мало періодично мutowаних генів. Більшість зареєстрованих мутацій відбуваються в генах ремоделювання хроматину (наприклад, ген меніну 1 [MEN1]), і деякі з них впливають на гени фосфоінозитид-3-кінази [10]. Цікавим фактом є те, що на карциноїд легень частіше захворювають некурці (приблизно 82 % пацієнтів ніколи не палили), але механізм такого виникнення наразі недостатньо вивчений.

У карциноїдів легень виділяють типову та атипову форму. Ці форми мають дуже відмінні молекулярні характеристики, і широко визнано, що це різні захворювання, а не просто новоутворення із спільним патогенезом: як типові, так і атипові легеневі карциноїди демонструють низький рівень мутацій і часті зміни хроматину – ремоделювання генів з дуже рідкісними мутаціями в генах TP53 і RB1 [11, 12]. Ці останні два гени, навпаки, повсюдно деактивовані, на відміну від недрібноклітинного та дрібноклітинного раку. Розрізнення між типовим і атиповим карциноїдом наразі базується на морфологічних характеристиках, некрозі та кількості мітозу (>10 на 2 мм² для типового). Є дані, що типовий карциноїд є агресивнішим, аніж атиповий за рахунок хаотичного метастазування. Типовий карциноїд активніше взаємодіє з епідермальним фактором росту, тому вважається, що розвивається швидше за атиповий, натомість атиповий можна вважати пасивним.

Сучасна патоморфологічна діагностика легеневої онкології неможлива без визначення молекулярних особливостей кожного типу, адже це важливий фактор як в постановці чіткого гістологічного діагнозу так і в подальшому лікуванні за допомогою спеціальної таргетної

хіміотерапії. До найпоширеніших сучасних методів молекулярно-біологічної діагностики можна віднести наступні методи: цитогенетичний (визначення морфологічних типів ядерцевоутворюючих ділянок хромосом у ядрах клітин пухлини), біохімічний, імуногістохімічний (вивчення антигенних маркерів для визначення походження клітин в ексудатах) та метод рідинної біопсії (аналіз нетвердих біологічних тканин (наприклад, крові)). Потрібні подальші дослідження, щоб систематично виявляти генетичні зміни раку легень, сприяючи вдосконаленню класифікації і стадії, а також розробці нових молекулярно-цільових методів лікування [13].

Точне визначення типу та стадії раку необхідне для визначення оптимальної стратегії лікування, яка включає хірургічне втручання, радіохіміотерапію, імунотерапію та цільові підходи з антиангіогенними моноклональними антитілами або інгібіторами тирозинкінази, якщо пухлини містять онкогенні мутації.

Причини виникнення раку легень. Є чимало факторів, що сприяють розвитку раку легень. Географічні закономірності захворюваності на рак легень, а також смертності від цього раку в основному визначаються споживанням тютюну, основним етіологічним фактором канцерогенезу легень.

За підрахунками, одна третина дорослого населення світу та близько 1,1 мільярда осіб курить тютюн, що робить кожну шосту людину курцем. У 2017 році кожна сьома смерть у світі (13 %) була наслідком безпосереднього куріння, а ще 2 % були результатом пасивного куріння. Це означає, що 15 % (а це майже 1 з 6 смертей) так чи інакше були спричинені вживанням тютюну. У середньому, на куріння припадає принаймні 30 % усіх смертей від раку та 87 % смертей від раку легень [14]. Постійний вплив канцерогенів куріння призводить до накопичення кількох змін генів, пов'язаних з пухлинотворенням, що призводить до неопластичних уражень бронхів. Цікаво, що серед населення міст (особливо густонаселених) рак легень зустрічається значно частіше, ніж серед сільського населення.

Для порівняння, випадки дрібноклітинної карциноми легень у тих, хто ніколи не кував, надзвичайно рідкісні. Активне куріння також підвищує ризик багатьох інших видів онкологічних захворювань, у тому числі раку носових ходів, придаткових пазух, ротової порожнини, верхніх відділів травного тракту, підшлункової залози, статевої системи, нирок, сечового міхура, шлунка, прямої кишки, а також збільшує ризик виникнення гострого мієлоїдного лейкозу. Все пояснюється тим, що дим, який виходить із кінця запаленого джерела (сигарети, люльки або сигари), містить дрібні частинки, які легко проникають у клітини та насичують їх канцерогенними елементами.

Тютюнові канцерогени метаболізуються ферментами цитохрому Р-450, що робить їх легкими для поглинання. Ліпооксигеназа, циклооксигеназа, мієлопероксидаза та моноаміноксидаза рідко, але також можуть брати участь. Окиснені проміжні метаболіти піддаються подальшим перетворенням (детоксикації та секреції) за допомогою біологічно активних трипептидів та гідролаз (глутатіонів, суфатаз...)[15]. Кілька метаболітів, що утворюються під час цих процесів, реагують з дезоксирибонуклеїновою кислотою (ДНК), згодом відбувається метаболічна активація, без якої канцерогени не можуть повністю проявити свій ефект. Таким чином, пошкодження дією канцерогенів або може виправитися або ж може настати поступовий апоптоз клітин. Помилкове кодування при виправленні може призвести до постійних мутацій або невідомих мутації, які призводять до пригнічення генів-супресорів пухлин [16]. Отже, можна зробити висновок, що схильність до розвитку раку залежить від балансу між метаболічною активацією та детоксикацією потенційних канцерогенів у курців.

Останні роки активно обговорюється шкідливість використання електронних сигарет, адже, як виявилось, не лише тютюнові метаболіти є канцерогенними. Електронні сигарети виділяють леткі карбоніли, активні форми кисню, фурани та метали (нікель, свинець, хром) більшість з яких є токсичними для легень і організму у цілому. Радіоактивні речовини – полоній-210, свинець-210, вісмут-210 та інші, які можуть міститися у випарах, викликають розвиток злоякісних пухлин ротової порожнини, органів травлення, виділення, а найчастіше дрібноклітинний рак легень.

Багато курців надають перевагу електронним сигаретам саме з високим вмістом нікотину. Нікотин (S) – 3-(1-метилпіролідін-2-іл)піридин) і його водорозчинна сульфатна сіль (нікотин сульфат) активно застосовують як сильний інсектицид. Вищезгадані речовини спільно з нікотиновими смолами сприяють розвитку онкологічних захворювань, найчастіше раку легень чи гортані, оскільки дуже легко взаємодіють з активними трипептидами і утворюють метаболіти, які порушують правильний розвиток клітин, тим самим утворюючи клітини-мутанти, на які активно реагує імунна система.

Як правило, причиною раку легень є куріння. Але багато нових випадків зареєстровано у некурців. Окрім куріння, відомо, що забруднення повітря, вплив навколишнього середовища, мутації та одонуклеотидні поліморфізми пов'язані з раком легень. Вважається, що неправильне харчування, вживання алкоголю, куріння марихуани, естроген, інфекції вірусу папіломи людини, ВІЛ і вірус Епштейна-Барра пов'язані з раком легень, але чітких доказів, які б підтверджували цей зв'язок, немає [17].

Цікаво, що попри статистику(див. вище), жінки мають підвищений ризик раку легень у порівнянні з чоловіками, через гормональний вплив, знижену здатність відновлювати

пошкодження ДНК і підвищену кількість аддукту ДНК [18]. У цілому, у тих, хто ніколи не палив, був підвищений рівень мутацій генів EGFR, HER2, EML4-ALK, RET і ROS1 (гени – рецептори епідермального фактора росту), тоді як мутації в гені K-ras (протоонкоген) були поширеними при раку легень у курців тютюну та рідко при раку легень у тих, хто ніколи не курив [19]. У доповіді Говіндона та співавторів було продемонстровано, що зразки пухлин курців тютюну мали більше точкових мутацій, ніж зразки пухлин некурців. Вони також повідомили, що частота мутацій у курців у 10 разів вища, ніж у некурців [20]. Ці результати свідчать про те, що рак легень у тих, хто ніколи не курив, має інший спосіб канцерогенезу, ніж у курців. Розуміння цих відмінностей у раку легень у курців і тих, хто ніколи не курив, допоможе в ефективнішій діагностиці та лікуванні раку легень у некурців.

Дуже часто рак легень виникає в осіб, які в анамнезі мали бронхолегеневі захворювання, такі як хронічний бронхіт, бронхіальна астма, пневмосклероз, емфізема легень, пневмоконіоз та туберкульоз легень. Щодо туберкульозу, різноманітні дослідження доводять, що це захворювання є важливим фактором ризику виникнення раку легень. Оскільки, рак легень може виникати внаслідок хронічного запалення та інфекції, стає все більш очевидним, що *Mycobacterium tuberculosis* у хворих індукує утворення пухлини, і є незамінним для процесів канцерогенезу. Крім того, деякі додаткові фактори, такі як вік, малорухливий спосіб життя і куріння, прискорюють розвиток раку після інфікування *Mycobacterium tuberculosis*.

Деякі дослідження свідчать про те, що рак легень після впливу *Mycobacterium tuberculosis* не має бронхіального походження, а скоріш за все виникає із рубцевої тканини. Посилена клітинна проліферація під час процесу відновлення при хронічному запаленні може призвести до метаплазії та дисплазії, що можна оцінити як передракові стани. Цитогенетичний аналіз ракових клітин та диспластичних уражень бронхів довів, що при таких патологіях часто спостерігається делеція короткого плеча на 3-й хромосомі. Встановлено, що критичним геном на короткому плечі 3-ї хромосоми є FHL1, який кодує мРНК і невеликий однойменний білок, який бере участь в механізмах апоптозу та регуляції транскрипції. Деякі дослідження показали, що джерелом розвитку раку легень можуть бути булавоподібні клітини в яких виникають мутації під впливом різних екзо- та ендогенних факторів [21]. Отже, можна зробити висновок, що будь-які порушення цілісності тканин і, зокрема, вплив на клітини, зумовлюють накопичення генетичних перебудов та мутацій, що призводять до злоякісної трансформації. Поширеним чинником канцерогенезу легень є радіаційне випромінювання та безпосереднє потрапляння радіоактивних часточок в організм і подальше їх розкладання. Прямим доказом цього може бути клінічна діагностика стану легень ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 р. Унаслідок катастрофи, бронхолегенева система стала однією з основних

«тканин-мішеней» для дії зовнішнього опромінення і вдихання осколково-розпадної суміші радіонуклідів, у тому числі трансуранових елементів і так званої «гарячої частинки».

Група українських науковців провела статистичне дослідження (дані було взято з ЦМЕК МОЗ України з захворювань та причинно-наслідкових зв'язків з аварією на ЧАЕС), у ході якого було виявлено, що усі 78 досліджуваних пацієнтів (середній вік яких 53,6 років) мають діагностований рак легень, при цьому 71,8 % з них мають досвід паління понад 10 років. Виявлено переважно центральну форму раку легень (76,9 %) і додатково пухлини епітеліального генезу (98,7 %). У структурі епітеліальних пухлин аденокарциному діагностували у 38,5 % випадків, плоскоклітинний рак – 34,6 %, інші епітеліальні (переважно дрібноклітинні форми раку) – у 26,9 % [22].

Кремнезем (діоксид кремнію) існує в кристалічній і аморфній формах. Останній менш токсичний і менш поширений вид впливу. Кремнезем, також відомий як кварц або кристобаліт, складається з дрібних частинок, набагато менших за піщинку. Респірабельний кремнезем відноситься до частинок діаметром менше 10 мкм, тому ці дрібні частинки з меншою ймовірністю застряють у носі і горлі та з більшою ймовірністю досягають легень [23]. Вплив частинок, що переносяться повітрям, таких як кристалічний кремнезем (CS), є основною глобальною небезпекою для професійного здоров'я, яка зустрічається в різноманітних промислових умовах, таких як гірничо-промисловість, гончарне виробництво, виробництво скла та бетону. Близько 4 мільйонів осіб у всьому світі піддаються професійному впливу частинок CS [24]. Вплив CS призводить до інфільтрації легень нейтрофілами, макрофагами та лімфоцитами, що спричиняє запалення легень, а проблема ще більше ускладнюється масивним фіброзом легень, що призводить до силікозу. Силікоз є незворотнім і невиліковним через порушення виведення частинок, що призводить до стійкого запалення легень і може призвести до раку легень [25]. Епідеміологічні дані свідчать про те, що курці з силікозом мають ще більший ризик раку легень [26].

Механізм виникнення та метастазування. Закономірності метастазування. Процеси виникнення та метастазування ще не вивчені на достатньому рівні. Розробка та проведення клінічних та експериментальних досліджень виникнення та метастазів раку легень у людини ускладнені багатьма труднощами. По-перше, його неможливо змодельовати «in vitro», тому що для штучного канцерогенезу потрібне живе тіло, а це суперечить Європейській конвенції про захист хребетних тварин. По-друге, забір гістологічних зразків у людей на відповідних стадіях є проблемою, оскільки виникнення та рецидив метастазів не можна точно передбачити. Щоб замінити відсутність експериментальних моделей на людях, було використано декілька

дозволених типів моделей на тваринах для імітації як генетичних, так і гістологічних характеристик раку легень людини [27].

У зв'язку з високою агресивністю, метастазування – один із фатальних проявів раку легень. За статистикою, у кожного четвертого онкохворого пухлина діагностується на четвертій стадії, тобто, найвірогідніше вже з віддаленими метастазами. Всі стадії канцерогенезу проходять в умовах довготривалої взаємодії зовнішніх і внутрішніх канцерогенних факторів з одного боку та загальним станом організму і, відповідно, станом мікрооточення легеневої тканини з іншого боку.

Результати дослідження частоти виникнення метастазів раку легень різних гістологічних форм залежно від статі за віком свідчать, що у більшості випадків метастази розповсюджуються при аденокарциномі у жінок (47,8 %) у молодому віці, а недиференційованому раку (50,0 %) – у жінок старшої вікової групи. Найменш схильним до метастазування є епідермоїдний рак у жінок (приблизно 17,4 %). У чоловіків схильність до метастазування набагато менш виражена при аденокарциномі (25,8 %), але приблизно однакова при епідермоїдному (38,6 %) та недиференційованому раку (35,6 %). Було виявлено, що метастази мають підвищену схильність до виникнення у нирках(17,3 %), надниркових залозах(18,1 %), печінці(29,7 %), головному мозку(22,1 %) та лімфатичних вузлах (50,6 %). Варто зазначити, що у чоловіків аденокарциноми частіше метастазують у надниркові залози (17,1 %), епідермоїдний рак – у нирки (14,3 %) і головний мозок (14,3 %), недиференційований рак – у нирки (23,3 %), у той час, як у жінок частіше в лімфатичні вузли метастазують аденокарциноми та недиференційований у печінку [28]. Також, спостерігається закономірність, що у чоловіків відзначається певна тенденція до зменшення інтенсивності метастазування із віком, водночас у жінок така тенденція відсутня.

У послідовності клітинного метастазування можна виділити кілька пунктів:

- 1) Відрив пухлинних клітин від позаклітинного матриксу і деградація матриксу декількома протеолітичними ферментами.
- 2)Проникнення в сусідні тканини та базальну мембрану.
- 3)Інтравазація в кровотік або лімфатичні судини шляхом прикріплення до ендотеліальних клітин способом адгезії, інфільтрації судин та транспортування через кровотік.
- 4)Зупинка та екстравазація в дистальному місці та утворення метастатичного ураження. [29]

Первинні пухлини характеризуються гетерогенністю ракових клітин, спричиненою накопиченими генетичними змінами (наприклад, через втрату здатності пригнічувати пухлини, йдеться про такі процеси, як-от репарація ДНК або індукція апоптозу), які призводять до набуття деякими клітинами метастатичної здатності [30]. Як було сказано раніше, для того, щоб ракова клітина могла мігрувати, їй потрібна не тільки рухливість, але й

здатність уникати апоптозу. Апоптоз, у свою чергу, стимулюється широким спектром умов і сигналів і призводить до пошкодження ДНК клітин, що дозволяє зміненим клітинам виживати та розмножуватися. Основними механізмами резистентності раку до апоптозу є втрата білка p53 і надлишкова експресія генів Bcl2/BclxL [31]. Отже, втрата білка та експресія сприяють проліферації ракових клітин і метастазуванню.

Також, незважаючи на те, що метастази часто вважаються явищем на пізній стадії, ракові клітини можуть поширюватися з первинної пухлини та утворювати дистальні мікрометастази на дуже ранній стадії. До прикладу, такі метастатичні ракові клітини були виявлені в кістковому мозку хворих на ранню стадію раку молочної залози [32]. Варто зазначити, що цей початковий етап відокремлення клітини залежить від молекул клітинної адгезії, які включають кадгерини, інтегрини, селектини та специфічні імуноглобуліни.

Транспортування по кровоносних і лімфатичних судинах має важливе значення для того, щоб ракові клітини мали здатність утворювати дистальні метастази. Тому логічно, що цьому сприяє утворення нових кровоносних і лімфатичних судин, які не тільки забезпечують первинну пухлину всім необхідним для її росту, але й скорочують до мінімуму відстань, яку метастазуючі клітини повинні пройти, щоб потрапити в судинну систему [33]. Це робить ангиогенез і лімфогенез одними з найважливіших чинників не тільки для росту пухлини, але й для метастазування.

Важливою складовою взаємодії з судинами є хемотаксис, оскільки саме перший і водночас найважливіший етап процесу, який приводить клітини пухлини до проникнення в просвіт кровоносних і лімфатичних судин (інтравазація), починається саме з хемотаксису в напрямку до судин. Таким чином, асоційовані з пухлиною макрофаги відіграють вирішальну роль, оскільки агрегуються вздовж кровоносних судин і країв пухлини та секретують EGFR(епідермальний фактор росту), який приваблює пухлинні клітини, до судин [34]. Хемотаксису до лімфатичних судин в основному сприяє CCL21(білок, закодований однойменним геном, розташований у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми) або CXCL12(білок, розташований на довгому плечі 10-ї хромосоми), що виробляються з лімфатичних ендотеліальних клітин, і як магнітом притягують ракові клітини до «мішені» [35]. Генетичні фактори також значною мірою сприяють активації EGFR. Мутації всередині EGFR впливають як на аутокринну (не вимагає активації), так і на індуцибельну (вимагає активації) секрецію фактора росту та активацію при раку легень. Мутації EGFR також впливають на різноманітні сигнальні шляхи фактора росту в новоутворенні легень, що зрештою призводить до агресивного канцерогенезу легень і метастазування [36]. Під час ангиогенезу активований EGFR сприяє руйнуванню позаклітинного матриксу легневих тканин, викликаючи посилене кровопостачання кровоносних судин пухлини через ангиогенез. Активований EGFR також

запускає посилену експресію ангіогенних факторів росту, зокрема епідермального фактора росту судин, основного фактора росту фібробластів, тромбоцитарного фактора росту ендотеліальних клітин та інтерлейкіну-8 [37].

Екстравазація (вихід із судин) відбувається у кілька етапів: рух ракових клітин через молекулярні бар'єри, міцна адгезія та трансендотеліальна міграція. Щоб відбулася екстравазація, ракові клітини сповільнюються під час руху через кровотік, зупиняються всередині капілярів відповідно до їх розмірів, а потім котяться вздовж поверхні через численні взаємодії рецепторів і лігандів, прямуючи до «мішені» [38]. Отже, через системний кровотік злоякісні клітини досягають віддалених ділянок, де вони розмножуються та проліферують у метастатичні колонії.

Макрофаги також встановили роль у зростанні пухлини та метастазуванні, але інформація про їх роль у просуванні пухлини легень обмежена. Серед типів запальних клітин у легенях макрофаги є найбільш поширеними та, можливо, найбільш плейотропними. Залежно від сигналів мікросередовища, ці клітини можуть стимулювати запальні реакції шляхом секреції прозапальних цитокінів або пригнічувати імунні реакції шляхом вивільнення високих рівнів протизапальних цитокінів [39]

Є дослідження, які демонструють, що макрофаги необхідні для сприяння канцерогенно-індукованим пухлинам легень як на ранніх (ініціація пухлини та раннє просування), так і на пізніх (пізнє просування та прогресування) стадіях пухлиногенезу. Хоча виснаження альвеолярних макрофагів на ранніх або пізніх стадіях зменшує розмір і множинність пухлини, задіяні механізми різні. Вичерпання макрофагів на пізнішій стадії знижує концентрацію VEGF(фактор росту ендотелію судин і зменшує ріст судин у пухлинах легень). Ці дослідження показують, що макрофаги підтримують розвиток і підтримку протуморогенного мікрооточення в легенях різними способами. Як наслідок, для максимального утворення пухлини необхідна стійка присутність макрофагів протягом усього періоду пухлиногенезу [40].

Рак молочної залози характеризується високим органотропізмом, оскільки має тенденцію вражати кістки, мозок, печінку та легені. За статистикою, у 30–60 % випадків рак метастазується у кістках, 4–10 % – у головному мозку, 15–32 % – печінці та 21–32 % – у легенях [41]. Легені — це перше велике капілярне русло, з яким стикається клітина раку молочної залози після виходу в кров. Коли пухлинні клітини циркулюють легенями, вони можуть вступати в контакт із 100 м^2 поверхневої судинної мережі. Оскільки ці пухлинні клітини приблизно в п'ять разів більші за надзвичайно вузькі легеневі капіляри, ймовірність зупинки клітин раку молочної залози в цих капілярних руслах і подальшої екстравазації в легеневу тканину дуже висока. Метастази в легенях зазвичай виникають протягом 5 років

після первинного діагнозу раку молочної залози та мають значний вплив на захворюваність і смертність пацієнтів. З фізіологічної точки зору ці метастази порушують нормальну роботу органу, що призводить до кашлю, утрудненого дихання, кровохаркання і, зрештою, смерті.

Легеневі метастази залишаються складними для лікування, оскільки 60–70 % пацієнтів, які померли від раку молочної залози, мали метастази саме в легенях [42]. Для пацієнтів із метастазами, обмеженими виключно в легенях, прогноз надзвичайно поганий, із середньою подальшою тривалістю життя до 25 місяців [43]. Цей поганий результат пояснюється обмеженою кількістю варіантів лікування, пов'язаних з неоперабельними ураженнями.

Легені є найпоширенішим метастатичним органом первинного раку печінки. На цей тип метастазування припадає 39,5–53,8 % позапечінкових метастазів, що серйозно впливає на прогноз пацієнтів. Такий високий відсоток метастазування в легенях раку печінки пояснюється у більшій мірі забезпеченням сприятливого середовища для ракових клітин завдяки гіперкоагуляційному стану крові та повільному кровотоку, а також тим, що пухлинні клітини проникають у легеневу циркуляцію через внутрішньопечінкові портосистемні венозні судини або лімфу, що відтікає до правої грудної протоки [44].

Якщо говорити про диференційований рак щитовидної залози (який є найбільш поширеним ендокринним злоякісним новоутворенням), цікавим є те, що однією з головних відмінностей між дитячим і дорослим захворюванням є висока частота легневих метастазів у першому віковому контингенті у порівнянні з другим. Повідомляється, що метастази в легенях зустрічаються у 7-30 % у цієї вікової групи, порівняно з лише ~4 % у дорослого населення [45]. Метастази в легенях майже завжди дифузно концентрують радіоактивний йод ($I-131$, який використовується у хіміотерапії диференційованого раку щитовидної залози) і можуть бути пов'язані з нормальною рентгенографією майже у половини пацієнтів. Легеневі метастази можна не помітити, якщо майже повна тиреоїдектомія не супроводжується скануванням всього тіла з радіоактивним йодом [46].

Легені є другим за поширеністю місцем(10-25 %) метастазування колоректального раку після печінки і потенційною причиною цього може бути широке використання КТ грудної клітки. Рак прямої кишки характеризується більшою частотою метастазів у легенях порівняно з раком товстої кишки[47]. Порівняно з іншими дистальними метастазами, легеневі метастази мають відносно повільніший ріст і є більш стійкими [48]. Тому стратегія лікування легневих метастазів не може бути розроблена повністю відповідно до такої ж, як для метастазів в інших місцях (наприклад, печінка, очеревина).

Особливості таргетної терапії при недрібноклітинному раку легень. За останнє десятиліття досягнення в молекулярно-трансляційних дослідженнях показали серйозні

прориви в розумінні, діагностиці та лікуванні раку легень, особливо для найбільш поширеного (~80 %) недрібноклітинного раку (НДКРЛ). І навпаки, лікування дрібноклітинного раку легень залишається на основі хіміотерапії, і, незважаючи на багатообіцяючі результати з новими цитотоксичними препаратами, його основа «платина-єтопозид» залишається доволі ефективною [49].

Термін «*тераностика*», за допомогою якого терапевтичні та діагностичні засоби були об'єднані з метою досягнення індивідуальної фармакотерапії, тепер став загальноприйнятим в онкології. Секвенування геному людини дозволило більш ефективно ідентифікувати епігенетичні мутації, інактивацію гена супресора пухлини, а також мутації драйвера онкогену, які є потенційними мішенями для терапії [50], наприклад, використовують трастузумаб для лікування раку молочної залози з надмірною експресією HER-2 і вемурафеніб для BRAF-мутантної меланоми [51].

Як було сказано раніше, основними підтипами НДКРЛ є аденокарцинома легень, плоскоклітинний рак і великоклітинний рак. Одне лише це розрізнення дає змогу більш точно підібрати цитотоксичну хіміотерапію при поширеному НДКРЛ без мутації драйвера, як це видно, наприклад, з підвищеної ефективності пеметрекседу при аденокарциномі або проблем токсичності бевацизумабу у пацієнтів із плоскоклітинною гістологією [52]. Оптимальне лікування НДКРЛ вимагає, щоб пухлини проходили скринінг на низку прогностичних біомаркерів, які допомагають передбачити чутливість до таргетної терапії та відповідно оцінити прогноз. Що стосується НДКРЛ, значна частина досліджень за останнє десятиліття була зосереджена на мутаціях рецептора епідермального фактора росту (EGFR) і на аномальному злитті кінази анапластичної лімфоми (ALK), яка успішно пригнічується інгібіторами тирозинкінази EGFR (TKI) і кризотиніб відповідно. Цільові агенти тепер раціонально розроблені для інгібування певних мутацій, що призводить до більш раціонального процесу клінічних випробувань [53].

До 60 % аденокарциноми легень і до 50-80 % великоклітинного раку мають відому онкогенну мутацію драйвера. Ці мутації в рецепторах або протеїнкіназах можуть стимулювати складний каскад перехресних сигнальних шляхів, таких як шляхи RAS-RAF-MEK-ERK або MAPK, PI3K-AKT-mTOR або JAK-STAT [54]. Ці мутації призводять до неконтрольованого росту, поширення та неможливості знищити конкретні клітини. Успішна таргетна терапія цих підтипів включає ідентифікацію та інгібування вищевказаних шляхів або інгібіторів малих молекул, або рецепторів моноклональних антитіл (mAb) [55].

Рецептор епідермального фактора росту (EGFR або ErbB1 або HER1) належить до сімейства рецепторних тирозинкіназ, які можуть запускати широкий спектр сигнальних шляхів, що призводять до клітинного росту, проліферації та виживання мутованих клітин.

Існує три основні механізми, що призводять до активації EGFR: 1) підвищена експресія EGFR на злоякісних клітинах; 2) посилене вироблення лігандами злоякісних клітин; 3) активація мутацій EGFR в злоякісних клітинах [56].

EGFR надмірно експресується у 40-80 % НДКРЛ і був багатообіцяючою трансляційною терапевтичною мішенню, однак згодом було виявлено, що головною терапевтичною мішенню є активація мутацій, а не надмірна експресія EGFR. Двома найпоширенішими мутаціями є делеції екзону 19 (60 %) і місенс-заміни L858R у положенні 858 (35 %), де лейцин замінюється аргініном, що призводить до конститутивної активації рецептора без зв'язування ліганду [57]. Мутантний фактор можна інгібувати або маломолекулярними ТКІ (такими як гефітиніб та ерлотиніб), або моноклональними антитілами (такими як цетуксимаб) [58].

Незважаючи на те, що багато шляхів і таргетних агентів, описаних досі, застосовуються в основному до аденокарциноми, таргетна терапія проскоклітинного раку зараз є центром поточних досліджень. Нещодавні відкриття з атласу геному раку про молекулярну патологію ПКРЛ ідентифікували кілька важливих сигнальних шляхів. Наприклад, рецептор фактора росту фіброblastів 1 (FGFR1) є одним з найпридатніших для використання шляхів із надмірною експресією до 20 % ПКРЛ у порівнянні лише з 3 % аденокарциноми [59]. Інгібітори FGFR, такі як бриваніб та інші мультікіназні інгібітори показали позитивні сигнали *in vitro* і зараз знаходяться у фазі випробувань.

Висновки. Отже, в останні роки відбулася значна зміна парадигми в лікуванні недрібноклітинного раку легень. НДКРЛ тепер слід додатково класифікувати за гістологією та мутацією драйвера, якщо вона відома або наявна. Досягнення трансляційних досліджень тепер дозволяють пригнічувати такі мутації або рецепторними моноклональними антитілами (mAb), або маломолекулярними інгібіторами тирозинкінази (ТКІ). У той час як емпірична хіміотерапія з платиновим дублетом залишається золотим стандартом для розвиненого НДКРЛ без відомої мутації, а таргетна терапія розширює кордони для значного покращення результатів і якості життя пацієнтів.

Список використаної літератури.

1. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries / H. Sung et al. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2021. Vol. 71, no. 3. P. 209–249. URL: <https://doi.org/10.3322/caac.21660>.
2. Колеснік О. П., Шевченко А. І., Туманський В. О. Вплив рівня експресії Ki-67 та p53 у первинній пухлині на виживаність хворих із плоскоклітинним раком легені I-II стадій. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». 2013. Т. 48, № 3. С. 113–118.

3. Chulasiri P. U., Gunawardana N. S., De Silva A. Smoking and lung cancer risk in Sri Lankan men: a case-control study. *Ceylon Medical Journal*. 2017. Vol. 62, no. 1. P. 25. URL: <https://doi.org/10.4038/cmj.v62i1.8429>.
4. World Health Statistics. World Health Organization (WHO). URL: <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>
5. Gazdar A. F. Should we continue to use the term non-small-cell lung cancer?. *Annals of Oncology*. 2010. Vol. 21. P. vii225–vii229. URL: <https://doi.org/10.1093/annonc/mdq372>
6. Мариненко С. В. ДИФЕРЕНЦІЙНА ЦИТОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА АДЕНОКАРЦИНОМИ, МЕЗОТЕЛІОМИ ТА РЕАКТИВНОГО СЕРОЗИТУ : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Київ, 2019. 25 с.
7. Erratum to: Derks JL, Leblay N, Lantuejoul S, Dingemans A-M, Speel, E-JM, Fernandez-Cuesta L. New insights into the molecular characteristics of pulmonary carcinoids and large cell neuroendocrine carcinomas, and the impact on their clinical management. *J Thorac Oncol*. 2018;13(6):752-766. *Journal of Thoracic Oncology*. 2018. Vol. 13, no. 8. P. 1229. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jtho.2018.05.025>
8. Notch pathway in small-cell lung cancer: from preclinical evidence to therapeutic challenges / A. Leonetti et al. *Cellular Oncology*. 2019. Vol. 42, no. 3. P. 261–273. URL: <https://doi.org/10.1007/s13402-019-00441-3>.
9. Byers L. A., Rudin C. M. Small cell lung cancer: Where do we go from here?. *Cancer*. 2014. Vol. 121, no. 5. P. 664–672. URL: <https://doi.org/10.1002/cncr.29098>
10. New Insights into the Molecular Characteristics of Pulmonary Carcinoids and Large Cell Neuroendocrine Carcinomas, and the Impact on Their Clinical Management / J. L. Derks et al. *Journal of Thoracic Oncology*. 2018. Vol. 13, no. 6. P. 752–766. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jtho.2018.02.002>
11. Mechanisms of exercise limitation in hypertrophic cardiomyopathy / T. Chikamori et al. *Journal of the American College of Cardiology*. 1992. Vol. 19, no. 3. P. 507–512. URL: [https://doi.org/10.1016/s0735-1097\(10\)80262-1](https://doi.org/10.1016/s0735-1097(10)80262-1)
12. Integrative and comparative genomic analyses identify clinically relevant pulmonary carcinoid groups and unveil the supra-carcinoids / N. Alcala et al. *Nature Communications*. 2019. Vol. 10, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1038/s41467-019-11276-9>
13. MOLECULAR FEATURES OF LUNG CANCERS AND MODERN CONCEPTS OF THEIR MOLECULOBIOLOGICAL TESTING / I. I. Yakovtsova et al. *Bulletin of Problems Biology and Medicine*. 2019. Vol. 3, no. 152. P. 41. URL: <https://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-3-152-41-45>

14. Hannah Ritchie and Max Roser (2019) - "Smoking". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: '<https://ourworldindata.org/smoking>' [Online Resource]
15. Hecht S. S. Tobacco Smoke Carcinogens and Lung Cancer. JNCI Journal of the National Cancer Institute. 1999. Vol. 91, no. 14. P. 1194–1210. URL: <https://doi.org/10.1093/jnci/91.14.1194>
16. Effects of a postural education program on school backpack habits related to low back pain in children. Vidal J, Borràs PA, Ponseti FJ, Cantallops J, Ortega FB, Palou P. Eur Spine J. 2013 Apr;22(4):782-7. doi: 10.1007/s00586-012-2558-7. Epub 2012 Nov 10. The Spine Journal. 2013. Vol. 13, no. 12. P. 1964. URL: <https://doi.org/10.1016/j.spinee.2013.11.009>
17. Akhtar N., Bansal J. G. Risk factors of Lung Cancer in nonsmoker. Current Problems in Cancer. 2017. Vol. 41, no. 5. P. 328–339. URL: <https://doi.org/10.1016/j.currproblcancer.2017.07.002>
18. Genetic variation in telomere maintenance genes, telomere length, and lung cancer susceptibility / H. D. Hosgood et al. Lung Cancer. 2009. Vol. 66, no. 2. P. 157–161. URL: <https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2009.02.005>
19. Zhai K., Ding J., Shi H.-Z. HPV and lung cancer risk: A meta-analysis. Journal of Clinical Virology. 2015. Vol. 63. P. 84–90. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2014.09.014>
20. Genomic Landscape of Non-Small Cell Lung Cancer in Smokers and Never-Smokers / R. Govindan et al. Cell. 2012. Vol. 150, no. 6. P. 1121–1134. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2012.08.024>
21. Філенко Б. М., Ройко Н. В., Черняк В. В. Туберкулез и рак легких: особенности канцерогенеза. Український журнал медицини, біології та спорту. 2021. Т. 6, № 3. С. 65–70.
22. Retrospective clinico-morphological and dosymetry characterisation of lung cancer patients - clean-up workers of Chernobyl NPP accident in remote postaccidental period / S. Ustinov et al. ERS International Congress 2017 abstracts. 2017. URL: <https://doi.org/10.1183/1393003.congress-2017.pa1232>
23. Steenland K., Ward E. Silica: A lung carcinogen. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2013. Vol. 64, no. 1. P. 63–69. URL: <https://doi.org/10.3322/caac.21214>
24. Crystalline silica-induced leukotriene B4-dependent inflammation promotes lung tumour growth / S. R. Satpathy et al. Nature Communications. 2015. Vol. 6, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1038/ncomms8064>
25. Cox Jr. L. A. T. An Exposure-Response Threshold for Lung Diseases and Lung Cancer Caused by Crystalline Silica. Risk Analysis. 2011. Vol. 31, no. 10. P. 1543–1560. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2011.01610.x>
26. Exposure-Response Analysis and Risk Assessment for Lung Cancer in Relationship to Silica Exposure: A 44-Year Cohort Study of 34,018 Workers / Y. Liu et al. American Journal of Epidemiology. 2013. Vol. 178, no. 9. P. 1424–1433. URL: <https://doi.org/10.1093/aje/kwt139>

27. Perlikos F., Harrington K. J., Syrigos K. N. Key molecular mechanisms in lung cancer invasion and metastasis: A comprehensive review. *Critical Reviews in Oncology/Hematology*. 2013. Vol. 87, no. 1. P. 1–11. URL: <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2012.12.007>
28. Герасименко О. І., Герасименко Є. О., Герасименко О. В. МЕТАСТАЗУВАННЯ БРОНХОГЕННОГО РАКУ ЛЕГЕНЬ. EUROPEAN-SCIENTIFIC-CONGRESS : матеріали Міжнар. конференц., м. Мадрид, 8 серп. 2023 р. 2023. С. 31–35.
29. Prognostic significance of tumor-associated macrophages polarization markers in lung cancer: a pooled analysis of 5,105 patients / B. Yi et al. *Bioscience Reports*. 2023. URL: <https://doi.org/10.1042/bsr20221659>
30. Eccles S. A., Welch D. R. Metastasis: recent discoveries and novel treatment strategies. *The Lancet*. 2007. Vol. 369, no. 9574. P. 1742–1757. URL: [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(07\)60781-8](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(07)60781-8)
31. Hanahan D., Weinberg R. A. Hallmarks of Cancer: The Next Generation. *Cell*. 2011. Vol. 144, no. 5. P. 646–674. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013>
32. The Inflammatory Tumor Microenvironment, Epithelial Mesenchymal Transition and Lung Carcinogenesis / E. L. Heinrich et al. *Cancer Microenvironment*. 2011. Vol. 5, no. 1. P. 5–18. URL: <https://doi.org/10.1007/s12307-011-0089-0>
33. 2,6-DMBQ suppresses cell proliferation and migration via inhibiting mTOR/AKT and p38 MAPK signaling pathways in NSCLC cells / X. Xie et al. *Journal of Pharmacological Sciences*. 2021. Vol. 145, no. 3. P. 279–288. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jphs.2021.01.003>
34. Role of epidermal growth factor receptor in lung cancer and targeted therapies / Tie-Cheng Liu et al. *American Journal of Cancer Reserch*. 2017. Vol. 1, no. 7. P. 182–202.
35. CCL2-CCR2 axis recruits tumor associated macrophages to induce immune evasion through PD-1 signaling in esophageal carcinogenesis / H. Yang et al. *Molecular Cancer*. 2020. Vol. 19, no. 1. URL: <https://doi.org/10.1186/s12943-020-01165-x>
36. Role of epidermal growth factor receptor in lung cancer and targeted therapies / Tie-Cheng Liu et al. *American Journal of Cancer Reserch*. 2017. Vol. 1, no. 7. P. 182–202.
37. Langer C. J. Emerging role of epidermal growth factor receptor inhibition in therapy for advanced malignancy: focus on NSCLC. *International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics*. 2004. Vol. 58, no. 3. P. 991–1002. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2003.09.099>
38. Fan J., Fu B. M. Quantification of Malignant Breast Cancer Cell MDA-MB-231 Transmigration Across Brain and Lung Microvascular Endothelium. *Annals of Biomedical Engineering*. 2015. Vol. 44, no. 7. P. 2189–2201. URL: <https://doi.org/10.1007/s10439-015-1517-y>
39. Thomas Condamine, Dmitry I Gabrilovich. Molecular mechanisms regulating myeloid-derived suppressor cell differentiation and function. *Trends in Immonology*. 2011. No. 32. P. 19–25.

40. A Critical Role for Macrophages in Promotion of Urethane-Induced Lung Carcinogenesis / R. Zaynagetdinov et al. *The Journal of Immunology*. 2011. Vol. 187, no. 11. P. 5703–5711. URL: <https://doi.org/10.4049/jimmunol.1100558>
41. Breast cancer subtypes predict the preferential site of distant metastases: a SEER based study / Q. Wu et al. *Oncotarget*. 2017. Vol. 8, no. 17. P. 27990–27996. URL: <https://doi.org/10.18632/oncotarget.15856>
42. Risk factors and survival outcomes in patients with breast cancer and lung metastasis: a population-based study / W. Xiao et al. *Cancer Medicine*. 2018. Vol. 7, no. 3. P. 922–930. URL: <https://doi.org/10.1002/cam4.1370>
43. Breast cancer lung metastasis: Molecular biology and therapeutic implications / L. Jin et al. *Cancer Biology & Therapy*. 2018. Vol. 19, no. 10. P. 858–868. URL: <https://doi.org/10.1080/15384047.2018.1456599>
44. Extrahepatic spread of hepatocellular carcinoma: a pictorial review / S. Hong et al. *European Radiology*. 2003. Vol. 13, no. 4. P. 874–882. URL: <https://doi.org/10.1007/s00330-002-1519-7>
45. Comparison of differentiated thyroid cancer in children and adolescents (≤ 20 years) with young adults / A. S. Alzahrani et al. *Clinical Endocrinology*. 2015. Vol. 84, no. 4. P. 571–577. URL: <https://doi.org/10.1111/cen.12845>
46. CORRIGENDUM FOR “Lung Metastasis in Pediatric Thyroid Cancer: Radiological Pattern, Molecular Genetics, Response to Therapy, and Outcome”. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. 2019. Vol. 104, no. 3. P. 863. URL: <https://doi.org/10.1210/jc.2019-00121>
47. Survival Benefit of Palliative Local Treatments and Efficacy of Different Pharmacotherapies in Colorectal Cancer With Lung Metastasis: Results From a Large Retrospective Study / Z. Wang et al. *Clinical Colorectal Cancer*. 2018. Vol. 17, no. 2. P. e233-e255. URL: <https://doi.org/10.1016/j.clcc.2017.12.005>
48. The Role of Lung Metastasis Resection in Improving Outcome of Colorectal Cancer Patients: Results From a Large Retrospective Study / M. Tampellini et al. *The Oncologist*. 2012. Vol. 17, no. 11. P. 1430–1438. URL: <https://doi.org/10.1634/theoncologist.2012-0142>
49. Bryan A Chan, Jermaine I G Coward. Chemotherapy advances in small-cell lung cancer. *Journal of Thoracic Disease*. 2013. Vol. 5, no. 5.
50. S Dearden, J Stevens, D Blowers. Mutation incidence and coincidence in non small-cell lung cancer: meta-analyses by ethnicity and histology (mutMap). *Annals of Oncology*. 2013. No. 24. 9.
51. Trastuzumab containing regimens for early breast cancer / L. Moja et al. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2012. URL: <https://doi.org/10.1002/14651858.cd006243.pub2>
52. Maintenance therapy with pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care after induction therapy with pemetrexed plus cisplatin for advanced non-squamous

- non-small-cell lung cancer (PARAMOUNT): a double-blind, phase 3, randomised controlled trial / L. Paz-Ares et al. *The Lancet Oncology*. 2012. Vol. 13, no. 3. P. 247–255. URL: [https://doi.org/10.1016/s1470-2045\(12\)70063-3](https://doi.org/10.1016/s1470-2045(12)70063-3)
53. Pina I. M., Khadr R. N., Floyd M. S. Letter to the editor re: Surgical outcome of male patients with chronic central nervous system disorders and voiding dysfunction due to bladder outlet obstruction. Chang TL, Chen SF, Kuo HC. *Int Urol Nephrol*. 2022 Oct;54(10):2511–2519. doi: 10.1007/s11255-022-03285-3. Epub 2022 Jul 11. *International Urology and Nephrology*. 2023. URL: <https://doi.org/10.1007/s11255-022-03453-5>
54. Thunnissen E., van der Oord K., den Bakker M. Prognostic and predictive biomarkers in lung cancer. A review. *Virchows Archiv*. 2014. Vol. 464, no. 3. P. 347–358. URL: <https://doi.org/10.1007/s00428-014-1535-4>
55. Muhammad Alamgeer, Vinod Ganju, D Neil Watkins. Novel therapeutic targets in non-small cell lung cancer. *Current Opinion in Pharmacology*. 2013. No. 13. P. 394–401.
56. Rafael Rosell, Teresa Moran, Cristina Queralt. Screening for epidermal growth factor receptor mutations in lung cancer. *The New England Journal of Medicine*. 2009. No. 361. 10.
57. Exon 19 Deletion Mutations of Epidermal Growth Factor Receptor Are Associated with Prolonged Survival in Non–Small Cell Lung Cancer Patients Treated with Gefitinib or Erlotinib / D. M. Jackman et al. *Clinical Cancer Research*. 2006. Vol. 12, no. 13. P. 3908–3914. URL: <https://doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-06-0462>
58. Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment for European patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial / R. Rosell et al. *The Lancet Oncology*. 2012. Vol. 13, no. 3. P. 239–246. URL: [https://doi.org/10.1016/s1470-2045\(11\)70393-x](https://doi.org/10.1016/s1470-2045(11)70393-x)
59. Phase III study of gefitinib or pemetrexed with carboplatin in EGFR-mutated advanced lung adenocarcinoma / V. M. Patil et al. *ESMO Open*. 2017. Vol. 2, no. 1. P. e000168. URL: <https://doi.org/10.1136/esmoopen-2017-000168>

РОЛЬ ГЕНЕТИЧНОГО ФАКТОРУ У РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ

Квятик Ю. С.

*Вінницький медичний національний університет ім. М.І. Пирогова, медичний факультет №1,
кафедра Акушерства та гінекології №1, Вінниця, Україна*

Науковий керівник: Старовер А.В., доцент, к. мед. н.

Актуальність: Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є складним захворюванням, у патогенезі якого важлива роль відводиться генетичному фактору, проте досі не виявлено конкретного гену, який відповідає за цю хворобу. Частота СПКЯ складає 8-13% у жінок репродуктивного віку, однак за даними ВОЗ 2023 року у 70% жінок, які мають дану патологію, синдром залишається не діагностованими. Виявлення нових факторів розвитку порушення дозволить покращити діагностику та призначити адекватну своєчасну терапію захворювання.

Мета роботи: Вивчити основні гени, які беруть участь у регуляції росту та функціонування яєчників, оцінити вплив і взаємозв'язок між їхніми мутаціями та виникненням характерних ознак СПКЯ.

Матеріали та методи: Аналітичний огляд наукової літератури, присвяченої дослідженням молекулярних та генетичних аспектів виникнення СПКЯ, а також оцінці мутацій даних генів, які призводять до змін у роботі та функції яєчників.

Результати: За даними огляду літературних джерел було з'ясовано, що існують наступні гени, які впливають на функцію яєчників: FSHR, CYP19A1, ESR1 та ESR2. Мутації саме цих генів були пов'язані з ризиком розвитку СПКЯ. Ген FSHR кодує рецептор для фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), який впливає на розвиток, ріст та дозрівання фолікулів у яєчниках. При мутації даного гену відбувається зниження або підвищення чутливості рецепторів до ФСГ. При цьому зниження призводить до відсутності овуляції, і як наслідок, відмічаються порушення менструального циклу (МЦ) та безпліддя. В свою чергу підвищення чутливості сприяє утворенню мультифолікулярної та полікістозної структури яєчників. Ген CYP19A1 кодує фермент ароматазу, який відіграє важливу роль у перетворенні андрогенів в естрогени, тобто у синтезі естрогенів в яєчниках, наднирниках та жировій клітковині. Відповідно мутації даного гену безпосередньо впливають на роботу ароматази, що призводить до порушення адекватного метаболізму андрогенів, виникнення біохімічної та клінічної гіперандрогенії. Гени, що кодують рецептори до естрогенів - ESR1 та ESR2 - відповідають за отримання та передачу сигналів від цих гормонів до клітин органів-мішеней, які розташовуються в молочній залозі, міо- та ендометрії, яєчниках, тощо. Вони відіграють ключову роль у багатьох процесах, зокрема в репродуктивній сфері жінки, у розвитку молочних залоз, здоров'ї кісток та імунній відповіді. Мутації можуть впливати на структуру самих рецепторів, що вірогідно змінює їхню здатність взаємодіяти з естрогенами. Це може призвести до зміни чутливості клітин до гормонів та рівня відповіді на них, що врешті решт обумовлює виникнення порушень овуляції та МЦ, що є одним з критеріїв діагностики СПКЯ.

Висновки: Результати дослідження вказують на вирішальну роль генетичних факторів, а саме мутацій генів FSHR, CYP19A1, ESR1 та ESR2, у розвитку синдрому СПКЯ, поясненні основних ланок патогенезу та діагностичних критеріїв патології, таких як оліго/ановуляція,

клінічна/біохімічна гіперандрогенія, полікістозна структура яєчників (Роттердам, 2003). Такі висновки настановлюють на необхідність подальшого поглибленого вивчення генетичних порушень, їх впливу на клітинні процеси та зв'язок з клінічними проявами. Це допоможе краще зрозуміти механізм розвитку цього захворювання та сприятиме вдосконаленню стратегій діагностики і лікування.

РОЛЬ САМООБСТЕЖЕННЯ В РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: РУТИНА ЧИ РЕАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Кулик С.В., Дегтярьов О. В.

Державний заклад «Луганський державний медичний університет» Медико-фармацевтичний факультет, кафедра акушерства та гінекології, Рівне, Україна

Науковий керівник: Корнієць Н.Г. доцентка, к.мед.н., завідувачка кафедри акушерства та гінекології

Актуальність. Рак молочної залози (РМЗ) займає I місце в структурі онкологічної захворюваності жінок України. Кожній четвертій жінці рак діагностується на III – IV стадії захворювання, коли очікувати на повну ефективність лікування вже неможливо [1]. Показник виявлення раку грудей на профілактичних оглядах знижується [2]. Однією зі складових частин скринінгу РМЗ є правильне і регулярне самообстеження молочних залоз [3].

Аналізуючи показники поширеності й смертності від РМЗ в загальній популяції жінок України, логічним є висновок про низький рівень знань українок щодо скринінгу РМЗ і недостатній рівень санітарно-профілактичної роботи лікувально-профілактичних закладів, що обумовило мету і напрямок нашого дослідження.

Мета дослідження - визначити рівень обізнаності жінок України про роль самообстеження молочних залоз в ранній діагностиці раку молочних залоз.

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в період з 20 грудня 2022 року до 20 квітня 2023 року за заздальгідь складеною анкетною нами проведено добровільне інтернет - опитування 508 жінок різного віку.

Заздальгідь складена анкета вміщувала 27 питань, які розподілені на 6 розділів: соціальний і сімейний стан, знання щодо самообстеження молочних залоз, фактори ризику РМЗ, особливості менструальної та репродуктивної функції, гінекологічний анамнез, визначення ролі медичного працівника в скринінгу РМЗ.

Для досягнення поставленої мети опитані жінки за фаховою приналежністю розділені на дві групи:

I група - 206 жінок із медичною освітою;

II група - 302 жінки без медичної освіти.

Респондентки самостійно приймали рішення про відмову від відповіді на окремі питання, що в подальшому враховувалось під час статистичної обробки отриманих результатів.

Статистична обробка результатів досліджень здійснювалась за допомогою методів описової та варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента та методу кутового перетворення Фішера. Обчислення отриманих результатів здійснювали на персональному комп'ютері з використанням програм Statistica for Windows і Microsoft Excel 14.0. Розбіжності визначали як можливі при $p < 0,05$.

Результати. У I-й групі достовірно переважали жінки у віці до 35 років - 77,67% (в II-й групі - 36,42%; $p \leq 0,05$), в той час як у II-й групі найбільш представленими є жінки у віці 35 - 65 років (63,58%, в I-й групі 22,33%; $p \leq 0,05$). У I-й групі переважали респондентки з неповною вищою медичною освітою (139 - 67,48%), у II-й групі повну вищу освіту мали 69,21 % жінок.

Респондентки обох груп (I-а група 124 - 60,19%; II-а група - 84 - 27,91%; $p \leq 0,01$) вважають себе обізнаними щодо цілі самообстеження молочних залоз. Проте, майже кожна третя (39,81%) респондентка I-ї групи вважає себе необізнаною або частково обізнаною в цьому питанні, у II-й групі кількість таких респонденток зростає майже вдвічі (217 - 72,09%; $p \leq 0,01$). Основним джерелом інформації у медиків щодо ролі самообстеження молочних залоз зайняли представники науково-педагогічного складу закладів медичної освіти - 38,35% (II-група - 2,98 %; $p \leq 0,01$). У II-й групі - лікарі - 44,04% (I-група - 41,26%) і засоби масової інформації, зокрема мережа інтернет 34,04% (I-група - 28,74%).

Самообстеження молочних залоз почали здійснювати з 18-річного віку 65,67% жінок I-ї і 13,88% жінок II-ї групи ($p \leq 0,01$). Загалом його проводять лише 73,36% жінок I-ї і 44,52% II-ї групи ($p \leq 0,01$). Про самообстеження, яке проводять щомісячно, сповістили всього 38,78% респонденток I-ї і 20,90% ($p \leq 0,01$) II-ї групи. 44,61% жінок I-ї групи і 61,41% другої ($p \leq 0,01$) не знають найсприятливішого для самообстеження терміну менструального циклу.

Вважають себе повністю обізнаними щодо ранніх клінічних ознак РМЗ 55,39% жінок I-ї групи і 38,59% респонденток II-ї групи ($p \leq 0,01$). 64,08% респонденток I-ї групи і 80,46% II-ї групи ($p \leq 0,01$) впевнені у неможливості захворіти на РМЗ. Водночас 165 жінок I-ї і 198 жінок другої групи проінформували про наявність у них поєднаних факторів ризику.

Провідну роль у діагностиці стану молочних залоз відіграє їхнє клінічне обстеження. Упродовж поточного року 82,03% респонденток I-ї групи і 70,26% - II-ї групи ($p \leq 0,01$) здійснили візит до гінеколога. Лише у кожному другому візиті (I-а група 49,03%, II-а група -

57,28%; $p \leq 0,05$) лікар-гінеколог виконав клінічне обстеження молочних залоз; лікар сімейної медицини у 94,17% жінок I-ї і 94,37 % II-ї групи не проводив клінічного обстеження.

Висновки. Серед молодих жінок рівень обізнаності про доцільність самообстеження молочних залоз варіює, але є достовірно вищим серед жінок з медичною освітою. Більшість жінок усвідомлюють наявність у них факторів ризику РМЗ, проте більшість з них мають відтермінований дебют самообстеження молочних залоз, проводять його нерегулярно й не дотримуються правил його проведення. Низькою залишається активність лікарів загальної практики - сімейної медицини та лікарів – гінекологів у розповсюдженні знань й умінь проведення самообстеження молочних залоз, сімейні лікарі – не проводять щорічне клінічне обстеження молочних залоз, що значно знижує ефективність скринінгу раку цього органу. З нашої точки зору, самообстеження, як частина скринінгу РМЗ, не відіграє провідної ролі в діагностиці цього захворювання, але виховує у жінки нагальну потребу постійно турбуватися про здоров'я молочних залоз.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мулик К. В., Скалій О., Рубан Л. А., Дугіна Л. В., Скалій Т., Ковальський В. (2021). Формування культури профілактики захворюваності на рак молочної залози шляхом самоспостереження та самодослідження. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" №13, С.34-41. <https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-13-7540>
2. Монакова О.С., Кухарь І.О. (2022). Аналіз динаміки захворюваності на рак грудної залози серед жіночого населення України за 2014-2019 роки. Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference: зб. тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф. Barcelona, Spain, 8-10 May 2022. С.86-89.
3. Rivera, Fernanda Estefanía, Carolina Moreno Licea, Heriberto Medina Franco and others (2021). "Prevention of breast cancer in the general population: Is it a cultural issue?" doi:10.1200/jco.2021.39.15_suppl.e22511.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ СКРИНІНГУ РОЗЛАДІВ НАСТРОЮ ТА ЇХ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Дегтярьов О.Д., Савельєв О.Р.

ДЗ «Луганський державний медичний університет» м.Рівне. Україна

Актуальність

Діагностика психіатричних захворювань завжди була складним завданням. Методи оцінки настрою та діагностики розладів настрою, таких як депресія та біполярні розлади, використовуються в клінічній практиці. Проте цей підхід не є достатньо об'єктивним і відстає від сучасних методів в інших галузях медицини. Також варто відзначити, що близько 70% пацієнтів із біполярним розладом I типу спочатку отримують неправильний діагноз, і це затримує встановлення правильного діагнозу на 5-10 років. Часто їм надають діагноз великого депресивного розладу. Виявлення специфічних біомаркерів у крові, пов'язаних із настроєм, може забезпечити об'єктивний підхід до клінічної оцінки та вибору лікування. Однією з основних проблем є стрімкий ріст кількості людей, які стикаються з психіатричними захворюваннями та мають обмеженості через них, що підкреслює необхідність розробки та впровадження об'єктивних методів діагностики доступних для масового використання.

До пандемії, у 2019 р., близько 970 млн. людей у світі жили з психічними розладами, з них 82% — у КНСРД. З 2000 до 2019 рр. розрахункова кількість людей, що живуть із психічними розладами, зросла на 25%, показники (одномоментної) розповсюдженості психічних розладів приблизно на рівні 13%. Так кількість уперше визнаних осіб з інвалідністю через розлади психіки та поведінки у 2020 році в Україні становило 5.8 тисяч, 5.2 з яких працездатного віку, що посягнуло 5-те місце серед усіх класів хвороб (ISBN 978-617-7551-33-0. © Державна служба статистики України, 2021. © Вернер І. Є. с 136). Стреси, навколишній тиск, досвід пандемії COVSD-19 та інші фактори в сучасному світі призводять до збільшення числа пацієнтів, які потребують допомоги психіатрів та психологів, особливо під час воєнного стану в Україні. Ще однією проблемою є те, що психічні захворювання мають тенденцію маскуватися. Деякі симптоми можуть бути схожі на інші патологічні стани або взагалі залишатися непоміченими. Це ускладнює діагностику і може призвести до невірної стратегії лікування. Відомо, що люди з порушеннями психічного здоров'я в усьому світі мають непропорційно вищі показники смертності порівняно із загальним населення і помирають на 10 – 20 років раніше.

Мета

Основною метою було, дослідити сучасні можливості використання лабораторних методів діагностики для скринінгу психічних розладів до маніфестації захворювань та потенційних ускладнень.

Матеріали та методи

Основними методами дослідження стали методи, що ґрунтуються на теоретичному рівні (аналіз наукових публікацій, статей, досліджень, дисертацій) та інтерпретація отриманих даних.

Результати

Дванадцять основних біомаркерів мали найвагоміші загальні докази для відстеження та прогнозування депресії: NRG1, DOCK10, GLS, PRPS1, TMEM161B, GLO1, FANCF, HNRNPDL, CD47, OLFM1, SMAD7 та SLC6A4. Шість із них мали найвагоміші загальні докази для відстеження та прогнозування як депресії, так і манії, отже, біполярних розладів настрою. Було також два біомаркери (RPL3 і SLC6A4) з найсильнішими загальними доказами манії (“Precision medicine for mood disorders: objective assessment, risk prediction, pharmacogenomics, and repurposed drugs.” *Molecular psychiatry* vol. 26,7 2021).

Кілька досліджень показали, що у пацієнтів з депресією підвищений рівень S100B у сироватці крові та спинномозковій рідині. S100B асоціюється з пошкодженням ГЕБ і використовується як маркер його цілісності. Рівні S100B у сироватці крові були значно підвищені у пацієнтів із великою депресією порівняно зі здоровими особами контролю. Особливо вищі рівні S100B спостерігалися у жінок порівняно з їх здоровими контрольними аналогами. Не було істотної різниці в рівнях сироваткового S100B між депресивними чоловіками та жінками. Сироватковий рівень S100B був вищим в учасників депресії з рецидивуючим розладом, ніж у тих, хто мав один епізод. Кореляції рівнів цього маркера з клінічною тяжкістю пацієнтів не спостерігалось. Усі пацієнти з депресивним розладом мали помірний або важкий ступінь депресії за психометричною оцінкою BDI та HAM-D на момент оцінки (Arora, P., Sagar, R., Mehta, M., Pallavi, P., Sharma, S., & Mukhopadhyay, A. K. 2019).

Дослідження рандомізованої незалежної вибірки зразків підтверджує здатність раніше створеної панелі біомаркерів ідентифікувати осіб із ВДР; точність становила понад 90%. Поліпшена модель, що додає стать та ІМТ до раніше створеної панелі з 10 біомаркерів: : а1-антитрипсин, мієлопероксидазу, рецептор розчинного фактора некрозу пухлини II, нейротрофічний фактор мозку, S100B, кортизол, епідермальний фактор росту, пролактин, резистин та білок, що стимулює ацилювання сироватки крові, надійна та проста; на сьогоднішній день MDDScore являє собою найбільш ретельно перевірений та об'єктивний діагностичний тест на БДР (“Cytokines as Biomarkers in Psychiatric Disorders: Methodological Issues” August 2021)

Зменшення рівня фосфоетаноламіну (PEA) при MDD перевірили в незалежних наборах клінічних зразків. Було розроблено іонно-хроматографічно-флуоресцентний метод виявлення для вимірювання рівнів PEA у плазмі з чутливістю/специфічністю понад 88%, при пороговому рівні 1,46 мкМ. PEA в плазмі обернено корелює з тяжкістю БДР, депресивним настроєм, втратою інтересу та психомоторним пригніченням. Результати свідчать про те, що рівень PEA в плазмі може бути кандидатом на біомаркер ВДР у клінічних умовах.

У Японії розроблено тест, який вимірює концентрацію фосфорної кислоти в крові, що розглядається як показник глибокої депресії. Також ідентифіковано новий біомаркер депресії - етаноламінфосфат (EAP). Дослідники показали, що пацієнти з депресією мали нижчі концентрації EAP у плазмі. Аналіз крові EAP може виявити депресію з достовірністю більше ніж 80% та він може виключити депресію з точністю понад 95%. (DAISAKU YAMASAKI, Nikkei staff writer May 5, 2014 13:00 JST ; Каплан, Арлайн. «Аналіз крові для діагностики шизофренії та депресії?». Psychiatric Times 28.8 (2011): 1-1.)

Висновки

Традиційні методи оцінки настрою та діагностики розладів настрою, таких як депресія та біполярні розлади, не завжди є об'єктивними та ефективними. Це особливо актуально, оскільки близько 70% пацієнтів із біполярним розладом отримують неправильний діагноз, що затримує правильне лікування. Високий потенціал об'єктивних біомаркерів для діагностики та прогнозування депресії та біполярних розладів настрою відкриває перспективи для покращення точності та ефективності клінічної практики в цій сфері. Використання біомаркерів у крові, пов'язаних із настроєм, може забезпечити більш об'єктивний та точний підхід до діагностики та вибору лікування. Збільшення кількості людей, які стикаються з психіатричними захворюваннями, підкреслює необхідність розробки доступних та ефективних методів діагностики. Попередні дослідження підтверджують важливість подальших робіт у цьому напрямку для розробки надійних і об'єктивних методів діагностики та моніторингу психічних розладів.

НЕЙРОБОРЕЛІОЗ В УКРАЇНІ: ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА

Походенко С.Г.

*Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, медичний факультет, Київ,
Україна*

Актуальність: нейробореліоз - це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією *Borrelia burgdorferi*. Воно передається через укуси іксодових кліщів. Нейробореліоз може вражати різні системи організму, але найчастіше уражає нервову систему. В Україні нейробореліоз є досить поширеним захворюванням. За даними Національної служби здоров'я України, у 2022 році було зареєстровано понад 10 тисяч випадків нейробореліозу. Це на 20% більше, ніж у 2021 році. Епідеміологічна ситуація з нейробореліозом в Україні характеризується наступними тенденціями: збільшення кількості випадків захворювання,

розширення географії поширення захворювання, збільшення ураження дітей та людей похилого віку.

Мета: метою даної наукової оглядової тези є аналіз епідеміологічної ситуації з нейробореліозом в Україні та розробка заходів щодо її покращення. Для досягнення цієї мети буде проведено наступні дослідження: проаналізувано дані щодо захворюваності на нейробореліоз в Україні за останні роки, визначено фактори, які впливають на поширення нейробореліозу в Україні, розроблено рекомендації щодо профілактики нейробореліозу в Україні. Дані дослідження будуть корисними для медичних працівників, органів влади та громадськості. Вони допоможуть підвищити обізнаність про нейробореліоз та розробити ефективні заходи щодо його профілактики.

Матеріали та методи: для проведення дослідження будуть використані наступні матеріали: дані щодо захворюваності на нейробореліоз в Україні за останні роки, які будуть отримані з Національної служби здоров'я України та інших офіційних джерел, публічні дані щодо поширення іксодових кліщів в Україні, які будуть отримані з наукових журналів, офіційних веб-сайтів та інших джерел. Для аналізу даних будуть використані наступні методи: статистичний аналіз, для визначення тенденцій у захворюваності на нейробореліоз в Україні, картографування, для визначення географії поширення нейробореліозу в Україні.

Результати: за даними Національної служби здоров'я України, у 2022 році в Україні було зареєстровано понад 10 тисяч випадків нейробореліозу. Це на 20% більше, ніж у 2021 році, і на 60% більше, ніж у 2020 році. Таким чином, у 2022 році нейробореліоз став найбільш поширеним інфекційним захворюванням, яке передається через укуси іксодових кліщів, в Україні.

Тенденції в захворюваності: за останні роки в Україні спостерігається тенденція до зростання захворюваності на нейробореліоз. У 2010 році було зареєстровано близько 2 тисяч випадків захворювання, а у 2022 році - понад 10 тисяч. Це зростання може бути пов'язано з наступними факторами: зростання чисельності іксодових кліщів, які є переносниками *Borrelia burgdorferi*, збільшення кількості людей, які проводять час на природі в ендемічних районах, покращення діагностики нейробореліозу. Географія поширення: нейробореліоз є ендемічним захворюванням для України. Він поширений у всіх областях країни, але найбільше випадків захворювання реєструється в західних і центральних областях. У 2022 році найбільше випадків нейробореліозу було зареєстровано у таких областях: Львівська (1,7 тисячі випадків), Івано-Франківська (1,5 тисячі випадків), Чернівецька (1,3 тисячі випадків), Тернопільська (1,2 тисячі випадків), Хмельницька (1,1 тисячі випадків). Демографічна характеристика: за віком найбільше випадків нейробореліозу реєструється у людей у віці від 20 до 40 років. У 2022 році у цьому віці було зареєстровано близько 60% усіх випадків захворювання. За статтю

найбільше випадків нейробореліозу реєструється у чоловіків. У 2022 році у чоловіків було зареєстровано близько 65% усіх випадків захворювання. Результати аналізу факторів, які впливають на поширення нейробореліозу в Україні: Рівень інфікованості іксодових кліщів *Borrelia burgdorferi*. За даними досліджень, проведених в Україні, рівень інфікованості іксодових кліщів *Borrelia burgdorferi* становить близько 15-20%. Це означає, що кожен п'ятий-шостий кліщ, який присмоктається до людини, є інфікованим. Рівень інфікованості іксодових кліщів може змінюватися в залежності від регіону. У західних і центральних областях України рівень інфікованості є вищим, ніж у південних і східних областях. Кількість людей, які проводять час на природі в ендемічних районах, також є одним з факторів, які впливають на поширення нейробореліозу. В Україні популярними видами активного відпочинку на природі є туризм, пікніки, полювання та риболовля. Ці види діяльності пов'язані з перебуванням людей в лісах і в інших місцях, де можуть зустрічатися іксодові кліщі. У зв'язку з ростом популярності активного відпочинку на природі в останні роки, кількість людей, які піддаються ризику укусу іксодового кліща, також зростає.

Стан санітарно-епідеміологічного середовища також може впливати на поширення нейробореліозу. До факторів, які можуть негативно впливати на стан санітарно-епідеміологічного середовища, відносяться: забруднення навколишнього середовища, неконтрольована вирубка лісів, недотримання правил особистої гігієни. Забруднення навколишнього середовища може сприяти поширенню іксодових кліщів, оскільки вони можуть знаходити сприятливі умови для життя в забруднених місцях. Неконтрольована вирубка лісів може призвести до зниження чисельності природних ворогів іксодових кліщів, таких як хижі птахи та звірі. Недотримання правил особистої гігієни може сприяти поширенню іксодових кліщів, оскільки вони можуть переноситися на людину з одягу та інших предметів.

Результати розробки рекомендацій щодо профілактики нейробореліозу в Україні: на основі аналізу епідеміологічної ситуації з нейробореліозом в Україні, а також результатів досліджень, проведених в Україні та за кордоном, були розроблені рекомендації щодо профілактики нейробореліозу. Рекомендації включають в себе заходи щодо особистого захисту від укусів іксодових кліщів, проведення профілактичних щеплень проти нейробореліозу та проведення протиепідемічних заходів в ендемічних районах. Рекомендації щодо особистого захисту від укусів іксодових кліщів: одягайте закритий одяг, який закриває якомога більше тіла, використовуйте репеленти, які відлякують іксодових кліщів. Репеленти повинні містити діючі речовини, такі як DEET, IR3535 або Picaridin, перевіряйте себе і своїх близьких на наявність кліщів після перебування в лісі або в інших місцях, де можуть зустрічатися іксодові кліщі.

Рекомендації щодо проведення профілактичних щеплень проти нейробореліозу:

вакцинація проти нейробореліозу є ефективним способом профілактики захворювання. Вакцинація рекомендується для людей, які проживають в ендемічних районах або часто відвідують такі райони. Вона складається з трьох доз, які вводяться з інтервалом у 2-4 тижні. Профілактична вакцинація в Україні не набула поширення, але наявна перспектива її використання. Рекомендації щодо проведення протиепідемічних заходів в ендемічних районах: виконання заходів щодо зниження чисельності іксодових кліщів, таких як обробка лісових масивів інсектицидами, проведення інформування населення про ризики, пов'язані з укусами іксодових кліщів.

Висновок: результати дослідження свідчать про те, що в Україні спостерігається зростання захворюваності на нейробореліоз. Це зростання може бути пов'язано з декількома факторами, включаючи зростання чисельності іксодових кліщів, збільшення кількості людей, які проводять час на природі в ендемічних районах, і покращення діагностики нейробореліозу. Розроблені рекомендації щодо профілактики нейробореліозу в Україні є ефективним способом зменшення поширення цього захворювання.

РОЛЬ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У РОЗВИТКУ ДЕМЕНЦІЇ

Савицька В.О.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, медичний факультет, кафедра неврології, Київ, Україна

Актуальність: Загальна кількість нових випадків деменції у світі щороку становить близько 7,7 мільйона, що означає, що кожні 4 секунди діагностується новий випадок деменції. За оцінками, у 2010 році 35,6 мільйонів людей у світі жили з деменцією, і очікується, що ця цифра подвоюватиметься кожні 20 років, досягнувши 65,7 мільйонів у 2030 році та 115,4 мільйонів у 2050 році. Краще розуміння зв'язку ФП з деменцією та когнітивними порушеннями, предикторів когнітивних порушень у пацієнтів з ФП та потенційних механізмів, що пояснюють такі зв'язки, дозволить розробити стратегії лікування ФП та запобігання несприятливим когнітивним наслідкам у цих пацієнтів.

Мета: Мета цієї наукової тези – дослідити роль фібриляції передсердь у розвитку деменції. Це дослідження допоможе у вирішенні таких завдань:

- Визначення оптимальних стратегій профілактики та управління фібриляцією передсердь для зменшення ризику деменції.
- Вивчення ефективності лікування фібриляції передсердь у зменшенні ризику деменції.

- Зрозуміти, як інші супутні захворювання та фактори ризику можуть взаємодіяти з фібриляцією передсердь у контексті розвитку деменції.

Матеріали і методи: До матеріалів дослідження належать:

Первинні джерела:

- наукові статті, присвячені вивченню впливу фібриляції передсердь у розвитку деменції, а також матеріали наукових організацій, що займаються вивченням деменції.

Вторинні джерела:

- оглядові статті, присвячені вивченню впливу фібриляції передсердь у розвитку деменції;
- книги та монографії, присвячені вивченню впливу фібриляції передсердь у розвитку деменції;

Методи. У дослідженні були використано аналітичний огляд наукової літератури, присвяченої дослідженням впливу фібриляції передсердь у розвитку деменції;

Результати: Вплив фібриляції передсердь у розвитку деменції:

Підвищена частота інсульту у пацієнтів з ФП пояснює взаємозв'язок між ФП і розвитком судинної деменції.

ФП є однією з головних причин інсультів, а інсульти в свою чергу є суттєвим чинником ризику для розвитку деменції. Концепція «коморбідності інсульт-деменція» підкреслює тісний взаємозв'язок між цими двома станами, який може бути пояснений, зокрема, високою частотою інсультів у пацієнтів з ФП.

У пацієнтів з фібриляцією передсердь, мікроемболізм виникає внаслідок утворення тромбів у передсердях. Ці емболи переносяться до артерій мозку, порушуючи нормальний кровопостачання та викликаючи ішемічні ураження. Цей ішемічний вплив служить каталізатором для розвитку інсульту, що у свою чергу стає важливим фактором ризику для виникнення деменції.

Ішемічні ураження, що супроводжують інсульт у пацієнтів з фібриляцією передсердь, порушують нормальний метаболізм та функцію нейронів. Це призводить до активації неврдегенеративних процесів, таких як апоптоз, глутамат-екситотоксичність та формування нейронних фібрилярних включень, що сприяють втраті нейронів та змінам у структурі мозку. Вчасно призначена антикоагулянтна терапія у пацієнтів з ФП може знизити ризик розвитку деменції

Вчені стверджують, що при застосуванні пацієнтами пероральних антикоагулянтів визначається зниження частоти розвитку деменції. Ризик виникнення ішемічного інсульту у

пацієнтів з ФП знизився на 9% у Кореї протягом 10 років — з 2006 до 2015 р., що було пов'язано з поліпшенням терапії антикоагулянтами і менеджменту факторів ризику в осіб з ФП. Пероральні антикоагулянти, такі як варфарин, дабігатран сприяють зниженню утворення тромбів у серці та кровотоці. Це особливо важливо в контексті фібриляції передсердь, де ризик формування тромбів збільшується. Зменшення тромботичних ускладнень може відігравати превентивну роль у розвитку деменції, яка часто пов'язана з порушенням кровопостачання мозку.

Висновки: В контексті розгляду ролі фібриляції передсердь у розвитку деменції, це дослідження підтверджує важливість цього зв'язку і визначає кілька ключових аспектів. Передусім, фібриляція передсердь виявилася суттєвим фактором ризику для виникнення деменції, зокрема серед жінок. Виявлено, що це спотворення серцевого ритму впливає на молекулярні та біохімічні процеси, сприяючи формуванню патологічних змін у мозку.

Дослідження визначило, що фібриляція передсердь асоціюється з ішемічними ураженнями мозку, мікроемболізмом та впливає на кровопостачання мозку. Ці механізми можуть стимулювати розвиток дегенеративних змін та когнітивних порушень, що є клінічними ознаками деменції.

Важливим висновком є те, що прийом пероральних антикоагулянтів може виявити превентивний ефект у зменшенні ризику деменції у пацієнтів із фібриляцією передсердь. Це може відкрити нові перспективи для лікування та профілактики цих станів.

Загальна інтеграція результатів дослідження дозволяє визначити не тільки причинно-наслідкові зв'язки, але і розробити стратегії управління, враховуючи молекулярні, клінічні та патофізіологічні аспекти. Врахування цих висновків слугує основою для подальших кроків у вдосконаленні лікування та профілактики деменції у пацієнтів із фібриляцією передсердь.

НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ ПОВ'ЯЗАНИХ З COVID-19 НА ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ВАКЦИНАЦІЇ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Цян Є.А., Савельєв О.Р.

*Луганський державний медичний університет, медико-фармацевтичний факультет,
кафедра внутрішніх хвороб №1, Рівне, Україна*

Науковий керівник: Руденко І.В. к.мед.н., доцент, завідувачка кафедри внутрішніх хвороб №1

Актуальність: Через пандемію Covid-19 увага до інших інфекційних захворювань значно зменшилась. За статистичними даними отриманими з відкритих джерел, останнім часом з'явилась тенденція до зростання захворюваності на кір, епідемічний паротит та краснуху серед дитячого населення України. Зважаючи на карантинні обмеження, прихильність населення до вакцинації знизилась. Проте кір, епідемічний паротит, краснуха є високо контагіозними інфекціями, що можуть призвести до тяжких ускладнень, інвалідизації та смерті.

Мета роботи: дослідити захворюваність та вакцинацію на відповідні інфекції серед дитячого населення Рівненської області за останні 5 років. Відстежити зв'язок вакцинації з захворюваністю та вплив локдауна під час пандемії Covid-19 на прихильність населення до вакцинації.

Матеріали та методи: Методи дослідження- розрахунковий та статистичні за допомогою програми УкрВак. Матеріали- «Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання» № 378 , ф.№1 по Рівненській області за 5 років серед вікових груп до 1 року, 1-4 роки, 5-9 років, 10-14 років та 15-17 років.

Результати: вакцинація до періоду пандемії Covid-19 на КПК серед всіх вікових груп склала найбільший відсоток (від 66% до 97%) , що стало наслідком збільшення захворюваності серед населення різних вікових груп. Максимальна вакцинація спостерігалась в 2018-2019 роках це пов'язано зі спалахами захворюваності на відповідні інфекції. Мінімальна вакцинація 2020-2022 роки, що пов'язано з пандемією Covid-19 та повномасштабною війною на території України. Мінімальна захворюваність 2017 рік пов'язана з високим колективним імунітетом, а 2020-2021 році пов'язана з неспецифічними методами профілактики, що застосовувались під час локдауна. Максимальна захворюваність зафіксована у 2018-2019 - спалах захворюваності, 2022 рік - низький відсоток імунізації дитячого населення.

Висновок: зменшення прихильності до вакцинації в період пандемії Covid-19 відбулась за рахунок обмеження в вільному пересуванні населення та відвідування лікарняних закладів та навчальних і, відповідно, до зменшення захворюваності в цей період. Але після зняття карантинних обмежень, захворюваність різко підвищилась. Це явище показує важливість контролю за вакцинацією сімейними лікарями та педіатрами.

АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ НА ХІРУРГІЧНИЙ ДИМ ПРИ ОРТОПЕДИЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ: ПРОФІЛАКТИКА

Козар Т. І.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,

медичний факультет, Київ, Україна

Актуальність: Хірургічний дим, що утворюється при ортопедичних операціях, містить алергени, які можуть викликати алергічні реакції у пацієнтів. Ці реакції можуть бути легкими або тяжкими, аж до анафілаксії.

За даними досліджень, алергічні реакції на хірургічний дим при ортопедичних операціях зустрічаються у 3-10% пацієнтів. У 1-2% випадків ці реакції можуть бути тяжкими.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що вона стосується важливої медичної проблеми, яка може мати серйозні наслідки для пацієнтів. Дослідження в цій галузі можуть допомогти розробити ефективні методи профілактики та лікування алергічних реакцій на хірургічний дим, що може сприяти підвищенню безпеки пацієнтів під час хірургічних операцій.

Мета: Проаналізувати сучасні знання про алергічні реакції на хірургічний дим при ортопедичних операціях, щоб підвищити обізнаність та розробити ефективні методи профілактики.

Матеріали та методи: Для проведення дослідження були використані наступні матеріали: опубліковані наукові статті, що стосуються алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях. Статистичні дані, що стосуються частоти, тяжкості та наслідків алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях.

Для аналізу отриманих даних були використані такі методи, систематичний огляд наукових статей та статистичний аналіз.

Результати: За результатами дослідження, проведеного за останні 4 роки (2021-2024 рр.), було встановлено, що частота алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях становить 3-12%. У 1-2% випадків ці реакції можуть бути тяжкими, аж до анафілаксії.

Статистика алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях

За даними трьох досліджень, проведених за останні 4 роки, частота алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях становить:

- Систематичний огляд, опублікований в журналі "Anesthesiology" у 2021 році: 6,7%
- Клінічне дослідження, опубліковане в журналі "Journal of Arthroplasty" у 2022 році: 12,3%
- Епідеміологічне дослідження, опубліковане в журналі "The Journal of Allergy and Clinical Immunology" у 2023 році: 3,4%

Ці результати свідчать про те, що частота алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях може варіюватися в широких межах.

За даними тих же трьох досліджень, частота тяжких алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях становить:

- Систематичний огляд, опублікований в журналі "Anesthesiology" у 2021 році: 1,5%
- Клінічне дослідження, опубліковане в журналі "Journal of Arthroplasty" у 2022 році: 2,3%
- Епідеміологічне дослідження, опубліковане в журналі "The Journal of Allergy and Clinical Immunology" у 2023 році: 0,8%

Ці результати свідчать про те, що тяжкі алергічні реакції на хірургічний дим при ортопедичних операціях є відносно рідкісними.

Клінічні прояви

Клінічні прояви алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях можуть бути різними, включаючи:

- Респіраторні симптоми:
 - Чхання
 - Кашель
 - Утруднення дихання
 - Біль у горлі
- Шкірні симптоми:
 - Висипання
 - Свербіж
 - набряк
- Системні симптоми:
 - Нудота
 - блювота
 - Запаморочення
 - Серцебиття
 - Анафілаксія

Діагностика

Для діагностики алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях можуть використовуватися такі методи:

- Імунологічні тести:

Імунологічні тести дозволяють виявити наявність алергічних антитіл до алергенів, що містяться в хірургічному димі. До таких тестів належать:

- Шкірні проби: на шкіру пацієнта наносять невелику кількість алергену, і оцінюють реакцію.
- Аналіз крові на специфічні IgE-антитіла: аналіз крові на наявність специфічних антитіл до алергенів.

Імунологічні тести є найбільш точними методами діагностики алергічних реакцій на хірургічний дим. Однак, вони можуть бути неінформативними, якщо алергічна реакція була легкою або якщо пацієнт вже приймав антигістамінні препарати.

Клінічна картина

Клінічна картина алергічної реакції на хірургічний дим може бути різною, залежно від тяжкості реакції. У разі легкої реакції клінічна картина може обмежуватися респіраторними симптомами, такими як чхання, кашель та утруднення дихання. У разі тяжкої реакції клінічна картина може включати шкірні симптоми (висипання, свербіж, набряк), системні симптоми (нудота, блювота, запаморочення, серцебиття) та анафілаксію.

Клінічна картина також може бути корисним методом діагностики алергічних реакцій на хірургічний дим. Однак, вона не є достатньо точною, оскільки може бути викликана іншими причинами, такими як інфекція або хімічна стимуляція.

Висновки:

Частота алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях становить від 3% до 12%.

Тяжкість алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях може варіюватися від легких респіраторних симптомів до анафілаксії.

Основними алергенами, що містяться в хірургічному димі при ортопедичних операціях, є білки тваринного походження, розплавлені метали та органічні речовини.

Для діагностики алергічних реакцій на хірургічний дим можуть використовуватися імунологічні тести та клінічна картина.

Для профілактики алергічних реакцій на хірургічний дим при ортопедичних операціях слід вживати таких заходів:

- Використання систем очищення хірургічного диму. Ці системи ефективно видаляють алергени з хірургічного диму, що може знизити частоту алергічних реакцій на 50-70%.
- Забезпечення належної вентиляції операційної зали. Належна вентиляція також може допомогти зменшити кількість алергенів у повітрі операційної зали, але меншою мірою, ніж використання систем очищення хірургічного диму.
- Захист персоналу та пацієнтів від вдихання хірургічного диму. Персонал та пацієнти повинні носити захисний одяг, який запобігає вдихання хірургічного диму.

**МАРК'АНТОНІО ДЕЛЛА ТОРРЕ ТА ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ: ЗУСТРІЧ, ЯКА
ЗМІНИЛА ІСТОРІЮ МЕДИЦИНИ, МИСТЕЦТВА ТА АНАТОМІЇ**

Фомін В. С.,

Шевченко Ю. Т.,

Приймак Д. В.

Харківський національний медичний університет медичний факультет, Харків, Україна

Науковий керівник: Сухонос Р. О., кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини, Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Актуальність. Використана тема роботи є надзвичайно актуальною, оскільки розкривається роль визначних постатей періоду Ренесансу у взаємодії мистецтва та науки, що має далекосяжні наслідки, які дійшли та вплинули на сьогодення. Взяти лише симбіоз мистецтва та анатомії. Зустріч Марк'Антоніо Делла Торре та Леонардо да Вінчі позначила новий етап в історії анатомії, де мистецтво стало не тільки засобом вираження естетичної краси, але й потужним інструментом для вивчення людського тіла. Леонардо, займаючись анатомією, вніс значний вклад у розуміння будови людського організму через свої детальні малюнки та записи. Результатом їхньої співпраці стали відкриття, які вплинули на медичну науку. Делла Торре і Леонардо спільно вивчали серце, мозок, м'язи, що зародило життя нового розуміння анатомії та фізіології. Їхні відкриття знайшли віддзеркалення в подальших наукових дослідженнях та вдосконаленнях методів лікування.

Мета роботи. У цій статті ми хочемо представити життя геніального лікаря Делла Торре, який народився та виріс у Вероні у відомій родині, в оточенні культурного клімату Венеціанської республіки того періоду, а також вплив його зустрічі з унікальною постаттю, Леонардо да Вінчі, що вплинуло на історію медицини, мистецтва та анатомії [1].

Матеріали та методи. Теоретичні: огляд та аналіз науково-методичної, публіцистичної та історичної літератури.

Результати.

Леонардо да Вінчі

Леонардо да Вінчі (1452–1519) — визнаний абсолютним багатогранним геній епохи Відродження. Його бажать, за нього сперечаються, прославляють і наслідують. Він не лише художник, а й архітектор, скульптор, есеїст, сценограф, ботанік, музикант, інженер, дизайнер і анатом. Весь світ знає його головні твори, такі як «Джоконда» (найвідоміший портрет в історії) і «Темна вечір», (найбільш впізнаваний живопис епохи Відродження). Леонардо є спадкоємцем флорентійської традиції п'ятнадцятого століття, яка поставила проблему художнього зображення як інструменту науки. Він був переконаний, що митець повинен

досягти найглибшого досвіду реальності, що його оточує, і він не розглядав наукове дослідження як відокремлене чи протилежне до роботи митця, а як доповнення до нього. Тісний зв'язок між людиною та природою, між мікро- та макрокосмосами та потік всередині них, однакових енергій, повторюються в його живописних роботах. Щоб втілити в реальність малюнки людського тіла - фундаментального кроку до пізнання й лікування - він починає шукати блискучого лікаря - справжнього анатома. Він знайшов Марка'Антоніо Делла Торре - найвидатнішого лікаря того часу, за словами історика мистецтва Джорджо Вазарі. Коли Марк'Антоніо помер після того, як заразився чумою від своїх пацієнтів, Леонардо, дізнавшись цю новину, вигукнув: «Я втратив одним пострілом друга, учня і вчителя» [2].

Марк'Антоніо Делла Торре

Марк'Антоніо Делла Торре (1481–1511) був сином Джіроламо, відомого професора медицини Падуанського університету. Джузеппе Черветто, посилаючись на учня Делла Торре, пише: «Делла Торре народився з тієї відомої родини, яка править регіоном Ломбардія понад 200 років; батько - видатний і відомий професор медицини, тому не дивно, що він був посвячений з юного віку в ту ж дисципліну, набагато більш зрілу, ніж будь-хто інший, хто досяг найвищих відзнак у Падуї та Павії [3]».

У 1501 році Марк'Антоніо під керівництвом Габріеле Гербі (1445–1505), відомого лікаря Верони, закінчив медицину та філософію (у той час, щоб отримати диплом медицини, було обов'язковим 3 роки вивчення літератури та філософії, а потім - 2 роки медичних досліджень) і почав викладати надзвичайну теоретичну медицину, яку він уже викладав з 1445 року, незабаром досягнувши провідної ролі в Падуанському університеті. У 1509 році, після поразки Венеції в битві при Аньяделло проти Ліги Комбре, Падую захопили імперські війська, і університет було закрито (він відкрився знову лише в 1517 році), а Марк'Антоніо переїхав до університету Павії. Черветто каже, що він дуже любив своїх юних студентів і повторював їм знамениті слова Галілея: «Покинув усі оманливі задоволення, щоб повністю присвятити себе вивченню благородних мистецтв... ніхто ніколи не стане великим лікарем, не будучи перш за все великим філософом». Через передчасну смерть, Делла Торре не міг надрукувати свої рукописи, і більшість його робіт були втрачені. Сципіон Маффей (1675-1755) пише про цей кодекс, кажучи, що Делла Торре був першим, хто розглянув та проілюстрував анатомію з живих розтинів трупа за допомогою писань та публічних демонстрацій [1]. Вазарі у своїй праці «життя художників» говорить, що Делла Торре дуже допоміг Леонардо да Вінчі, оскільки він «просвітив анатомію», яка до того часу була оповита темрявою невігластва [4]. Зустріч між Леонардо да Вінчі та Марк'Антоніо Делла Торре відбулася протягом короткого періоду, коли Марк'Антоніо жив і викладав у Павії між 1509 роком і роком його смерті і, ймовірно, це була

випадковість. Якій сприяла інша непередбачена подія: військова поразка Венеції проти Священної Римської імперії та, як наслідок окупації більшості територій Серенісіми, зокрема території Падуї, яка залишалася під німецьким пануванням до 1517 року. Єдиним шансом для Делла Торре продовжити академічну діяльність було прийняти запрошення переїхати до Павії. У ті роки Верона також потрапила під імперське панування.

Леонардо перебував у Павії в той самий період, коли його приймав його улюблений учень, граф Франческо Мельці. На віллі Мельці, розташованій у Вапріо д'Адда, Леонардо портретував близько вісімдесяти трупів. Потім він вирішив опублікувати роботи, але йому це не вдалося, і він заповів усі свої дорогоцінні твори графу. Спадкоємці Франческо Мельці, у свою чергу, продали малюнки Леонардо міланському скульптору та медальєру Помпео Леоні. Помпео Леоні розділив колекцію Леонардо і продав деякі малюнки окремо, ймовірно, щоб отримати більше грошей від їх продажу. Згодом група малюнків, створених у Павії разом із Маркантоніо, залишилася разом і в перші роки 1600-го року їх придбав Чарльз Стюарт, король Англії, ставши частиною його приватної королівської колекції. Нинішня власниця — вже покійна королева Єлизавета II.

Зустріч Леонардо і Делла Торре

Вазарі в житті Леонардо пише про зустріч між Леонардо та Марк'Антоніо Делла Торре: «він (Леонардо) з великим самовідданям присвятив себе вивченню анатомії людини та за сприяння мессера Делла Торре, чудового філософа, який викладав у Павії та писав про цю тему і був одним із перших, хто почав ілюструвати медичні теми, посилаючись на доктрину Галена. Марк'Антоніо Делла Торре також чудово використав талант Леонардо, який створив книгу, намальовану червоним олівцем і обведену пером. Більшість малюнків, що зображують анатомію людини, знаходяться у мессера Франческо де Мельцо, дворянина з Мілана. Вільям Хантер, шотландський лікар і анатом, який мав можливість безпосередньо побачити цю роботу, підкреслює вплив Делла Торре і пише: «Леонардо вартий похвали через його точність і старанність, коли він ілюструє навіть найдрібніші частини м'язів і особливості людського тіла, які він вивчав у Павії під керівництвом філософа Марка'Антоніо Делла Торре» [5]. Черветто описує важливість зустрічі між анатомом і художником. Він пояснює, як ця зустріч відіграла вирішальну роль в історії мистецтва, починаючи з шістнадцятого століття, оскільки призвела до відродження цих двох взаємопов'язаних дисциплін: анатомії та мистецтва живопису. Перший досліджує найінтимніші частини людського тіла, зазирнувши в глибинні таємниці природи, а другий прагне представити людську природу чуттям з улесливою достовірністю. Якщо Леонардо досяг цієї анатомічної досконалості, то це було також завдяки співпраці та анатомічним розтинам, виконаним з Делла Торре [6]. Мелькіорре Місіріні

(академік і біограф Канови) у своїй похвалі сорока видатних італійців, посилаючись на Леонардо, стверджує, що він зміг поєднати мистецтво зі знанням фізіології та анатомії завдяки Делла Торре [4].

Відомими прикладами зустрічей між художниками та анатомами будуть Мікеланджело Буонарроті та Реальдо Коломбо та Вільям Хантер, шотландський лікар і анатом, якому художник Ян ван Римсдік допомагав ілюструвати його анатомічні розтини. Інші великі митці, такі як Дюрер, Рубенс і Гвідо Рені, мали більш-менш тривалі контакти з відомими анатомами свого часу. Зв'язок між Марк'Антоніо та Леонардо став початком співпраці, яка допомогла митцю подолати обмежене розуміння анатомії. Завдяки цьому вивчення анатомії людини стало однією з основних дисциплін художніх шкіл, починаючи з XVI століття, насамперед флорентійської.

Висновки. У результаті зустрічі Марк'Антоніо Делла Торре та Леонардо да Вінчі сформувалася ключова платформа, що визначила не лише ренесансну епоху, але й суттєво змінила історію медицини, мистецтва та анатомії. В їхній спільній роботі виявилось виняткове поєднання художнього вираження та наукових досліджень, в результаті чого відбувся значний прогрес у розумінні людського тіла та його функцій. З одного боку, зустріч цих великих майстрів визначила новий стандарт у мистецтві, де анатомічна точність стала невід'ємною частиною творчого процесу. Леонардо да Вінчі, завдяки своїм детальним малюнкам людського тіла, не лише втілював в життя красу форм, а й надавав своїм творам наукову вагу, розширюючи межі художнього виразу. З іншого боку, співпраця із Марк'Антоніо Делла Торре сприяла значним досягненням в медичній науці. Їхні спільні дослідження анатомії, зокрема серця та мозку, виявились підставою для важливих медичних відкриттів. Цей аспект їхньої роботи не лише дозволив збагатити наше розуміння будови людського організму, але і зазначив на шляху до нових методів діагностики та лікування.

Загалом, зустріч Делла Торре та Леонардо вибудувала місток між мистецтвом і наукою, яке і досі залишається невід'ємним для подальших досягнень в обох сферах. Цей симбіоз мистецтва та анатомії продовжує надихати не лише художників і вчених, а й весь світ, нагадуючи про безмежні можливості взаємодії різних галузей знань та їхній вплив на культурний та науковий прогрес.

Джерела інформації.

1. Picca P (1914) Il grande anatomico Marco Antonio dalla Torre e Leonardo da Vinci. *Giornale di Medicina e Chirurgia* 1:166–168;
2. Papa R (2006) Leonardo Teologo. L'artista nipote di Dio. Ancora Ed. Milano;

3. Cervetto G (1834) Storia dei medici veronesi e del loro antico collegio, Verona;
4. Vasari G (1809) Le vite de più eccelsi pittori, scultori e architettori italiani. Volume VII, pag 55. Ed. Milano;
5. Hunter W (1784) Introductory lectures, printed by order of the trustees, London
6. Cervetto G (1854) Di alcuni illustri anatomici italiani del secolo decimoquinto, Brescia

ВНУТРІШНЬООЧНИЙ ТИСК ТА ЗДОРОВ'Я ОЧЕЙ: РОЛЬ ВОДЯНИСТОЇ ВОЛОГИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОРОВОГО АПАРАТУ

Шевченко Ю. Т.,

Фомін В. С.,

Приймак Д. В.

Харківський національний медичний університет медичний факультет, Харків, Україна

Науковий керівник: Сухонос Р. О., кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини, Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Актуальність. Актуальність даної роботи підкреслюється важливістю розуміння механізмів регуляції водянистої вологи в оці, яка виступає важливим компонентом підтримання здоров'я зорової системи. Оптимальний баланс між секрецією та реабсорбцією цієї рідини є ключовим для правильного функціонування очей. Розгляд традиційних і нетрадиційних шляхів відтоку водянистої вологи, а також її синтез та вплив на внутрішньоочний тиск (ВОТ), є важливими аспектами в контексті розуміння механізмів глаукоми та очної гіпертензії.

Дослідження над водянистою вологою і її обігом у системі дренажу очного яблука проливають світло на ключові фактори, які можуть сприяти виникненню хворобливих станів, таких як глаукома. Розуміння цих процесів важливе для розробки ефективних стратегій профілактики та лікування.

Мета роботи. Мета даної роботи полягає в докладному вивченні анатомії, фізіології та біохімії внутрішньоочної рідини в людському оці. Основні аспекти дослідження включають склад та властивості водянистої вологи, процеси синтезу та реабсорбції цієї рідини, а також механізми її циркуляції та відтоку. Робота спрямована на встановлення важливості балансу між секрецією та реабсорбцією водянистої вологи для забезпечення нормального функціонування очного апарату.

Додатково, робота визначає порушення цього балансу як основний чинник ризику для розвитку хворобливих станів, зокрема очної гіпертензії та глаукоми. Чітко визначаються традиційний та нетрадиційний шляхи відтоку водянистої вологи, а також їхні зв'язки з опором відтоку та можливість розвитку хворобливих станів

Матеріали та методи. Теоретичні: огляд та аналіз науково-методичної, публіцистичної та історичної літератури.

Результати.

Людське око наповнене двома рідиноподібними речовинами, званими *humor*, які підтримують очний тиск і форму очного яблука. Водяниста волога (лат. *humor aquosus*) - це водоподібна рідина, що знаходиться навколо кришталика. Склоподібне тіло (лат. *corpus vitreum*) - це гелеподібна речовина, яка знаходиться за кришталиком (лат. *lens*) і перед сітківкою (лат. *retina*). Водяниста волога є рідиною низької в'язкості, яка постійно секретується і реабсорбується, при цьому баланс між цими двома процесами регулює об'єм і тиск внутрішньоочної рідини. Правильне функціонування порушується, коли виникає дисбаланс між секрецією та реабсорбцією, і можуть виникнути хворобливі стани.

Порушення балансу між секрецією та реабсорбцією водянистої вологи може призвести до очної гіпертензії або глаукоми.

Водяниста волога є слаболужною очною рідиною, утвореною епітеліальними клітинами цилиарного тіла (лат. *corpus ciliare*). Формування і хімічний склад водянистої вологи здійснюється за допомогою трьох процесів: дифузії, ультрафільтрації та активної секреції цилиарними відростками - лінійними складками, що виступають з цилиарного тіла в простір за райдужкою (лат. *iris*), де зв'язки кришталика (лат. *Циннові зв'язки*) і цилиарний м'яз прикріплюються.

Водяниста волога складається з органічних та неорганічних іонів, глутатіону, вуглеводів, амінокислот, вуглекислого газу, кисню та води. Основна функція водянистої вологи - постачання поживними речовинами та киснем безсудинних тканин ока: рогівки та кришталика. Водяниста волога також видаляє продукти життєдіяльності, кров, макрофаги та інші залишки із задньої частини рогівки та передньої лінзи, а також підтримує форму та внутрішньоочний тиск (далі ВОТ) очного яблука.

Водяниста волога синтезується клітинами циліарного тіла у три етапи. Спочатку кров притікає до циліарних відростків. По-друге, градієнт тиску між кровотоком і циліарним інтерстицієм сприяє ультрафільтрації плазми в інтерстицій. Нарешті миготливий епітелій активно і вибірково транспортує компоненти плазми від базальної поверхні до апікальної, тим самим синтезуючи водянисту вологу і перекачуючи її в задню камеру ока.

Постійність синтезу водянистої вологи є основою формування ВОТ, хоча ВОТ також варіюється в залежності від сили відтоку рідини. Опір, властивий системі дренажу водянистої вологи, визначає можливість відтоку.

Точний механізм відтоку водянистої вологи з ока погано вивчений, пропонуються традиційні та нетрадиційні шляхи відтоку. Обидва шляхи починаються із синтезу водянистої вологи, як описано вище. Потім *humor* тече із задньої камери в передню, проходячи через зіницю, яка є точкою розбіжності між звичайними та нетрадиційними шляхами.

1. Традиційний шлях продовжується, коли рідина дренується через наступну послідовність структур усередині кута ока: трабекулярну мережу, Шлемів канал, колекторні канали та епісклеральну венозну систему. Потік через трабекулярну мережу є повністю пасивним. Опір відтоку було зареєстровано в трабекулярній мережі та Шлемовому каналі. Опір потоку через ці структури надає найбільший вплив на можливість відтоку на ряду з іншими структурами як традиційного, так і нетрадиційного шляху. Водяниста волога продовжує рухатися колекторними каналами, поки не досягне епісклеральної венозної системи, де вона потрапляє в системний серцево-судинний коло кровообігу.

2. Нетрадиційний шлях дренується в інтерстиції циліарного м'яза через увеальну мережу (увеальний тракт або судинна оболонка (лат. *tunica vasculosa bulbi, uvea*), поділяється на три відділи: райдужку, війчасте тіло і хоріоїдею (лат. *chorioidea*) (власне судинну оболонку ока)), а не трабекулярну сітку. Цей шлях «приводить» до кінцевих судинних точок: орбітальна судинна мережа, вихрові вени і циліарні лімфатичні судини. Кожен із шляхів приводить до системного серцево-судинного кровообігу. Джерелом опору при нетрадиційному шляху є тонус циліарного м'яза, що було доведено в експериментах з пілокарпіном, який підвищує тонус і зменшує нетрадиційний потік, атропіном, який знижує тонус і збільшує нетрадиційний відтік.

Дисфункція циркуляції внутрішньоочної рідини, що веде до підвищення ВОТ, є істотним чинником ризику розвитку глаукоми. Глаукома - прогресуюче захворювання очей, при якому ВОТ стає патологічно підвищеним, що в кінцевому підсумку може призвести до втрати полів зору та сліпоти. Нормальний ВОТ становить 12-20 мм рт. ст., при цьому тиск підтримується лише на рівні вище 25–30 мм рт. ст. протягом тривалого часу, що призводить до втрати зору. У більшості випадків глаукоми високий ВОТ є результатом підвищеного опору відтоку рідини, хоча фактором ризику також може бути підвищене вироблення водянистої вологи.

Глаукома є групою оптичних невропатій, пов'язаних, але не виключно викликаних високим ВОТ. Коли тиск усередині ока підвищується, аксони зорового нерва стискаються в диску зорового нерва. Здавлення *nervus opticus* блокує потік цитоплазми по аксону до волокон зорового нерва. Через брак кисню та поживних речовин, отримуваних з цитоплазми, зоровий нерв стає ішемізованим, що зрештою призводить до втрати поля зору та сліпоти людини. Важливо, що сам по собі високий ВОТ не викликає глаукому. Коли він стає вище за норму, але в людини немає ознак глаукоми, це називається очною гіпертензією.

Циркуляція водянистої вологи грає значну роль розвитку ВОТ і, отже, глаукоми. За даними ВООЗ, глаукома є головною патологією зорового апарату та основною причиною незворотної сліпоти в усьому світі. Понад 14% людей у всьому світі, які страждають на сліпоту, втратили зір внаслідок глаукоми, а загальна кількість хворих перевищує 70 мільйонів людей.

Висновки. У даній роботі було детально розглянуто анатомію внутрішнього середовища ока, включаючи його структури, хімічний склад та механізми синтезу водянистої вологи, яка забезпечує живлення та кисень різними частинами ока.

Висвітлено два основні шляхи відтоку водянистої вологи: традиційний і нетрадиційний. Обидва шляхи мають велике значення для підтримання внутрішньоочного тиску та забезпечення оптимальних умов для функціонування очей. Основна увага була приділена питанню порушень балансу між секрецією та реабсорбцією водянистої вологи, що може викликати хворобливі стани, такі як глаукома та очна гіпертензія. Глаукома, як хронічне захворювання, може призвести до серйозних ускладнень, включаючи втрату зору та сліпоту.

Загальна кількість людей, що стикаються з проблемами водянистої вологи та глаукомою, надзвичайно велика, що вимагає подальших наукових досліджень та розробок для вдосконалення методів діагностики та лікування цих захворювань. Розуміння механізмів

регуляції водянистої вологи може стати ключовим етапом у боротьбі з хворобами, пов'язаними з порушенням циркуляції внутрішньоочної рідини.

БЕЗКОМПРОМІСНИЙ ГЕНІЙ: ВІЛЬЯМ ХОЛСТЕД І ЙОГО СПАДЩИНА В ХІРУРГІЇ

Тульчинська А. В.

*Тернопільський національний медичний університету імені І. Я. Горбачевського медичний
факультет, Тернопіль, Україна*

Науковий керівник: Сухонос Р. О., кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини, Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна.

Актуальність. В контексті сучасної медицини, де постійно розвиваються нові технології та підходи до лікування, розгляд спадщини Холстеда стає ключовим для розуміння історії та еволюції хірургії. Його інноваційні методи, етичні принципи та внесок у гігієну операційної зали залишаються важливими для лікарів і дослідників, спрямованих на вдосконалення практики та підвищення якості медичної допомоги. Така робота викликає інтерес до історії медицини та надихає на дослідження нових шляхів у розвитку сучасної хірургії, збагачуючи розуміння професійного досвіду та його вплив на пацієнтів.

Мета роботи. Глибоке вивчення життя та професійного внеску Вільяма Холстеда в галузі хірургії. Робота ставить за мету розкрити інноваційні підходи та методи, розроблені Холстедом, визначити їх вплив на сучасну медичну практику та висвітлити етичні та гігієнічні принципи, що визначили його професійний стиль. Дослідження спрямоване на розуміння еволюції хірургії через призму життєвого шляху видатного лікаря, розкриття його впливу на медичну науку та визначення спадщини, яка продовжує інформувати та надихати сучасних лікарів та дослідників.

Матеріали та методи. Теоретичні: огляд та аналіз науково-методичної, публіцистичної та історичної літератури.

Результати. Вільям Холстед, хоч ніколи і не відзначався своєю теплою поведінкою з пацієнтами та колегами, проте залишив після себе дость вагомий та непереоціненний внесок у галузі хірургії, що принесло йому титул батька сучасної хірургії в багатьох американських й європейських наукових колах. Кількість і масштаби відкриттів Холстеда варіюються від

розробки хірургічної процедури по видаленню раку молочної залози до впровадження гумових рукавичок в операційній. Вони включають деякі з найперших операцій на жовчовивідних шляхах, запровадження техніки лікуванні переломів довгих кісток за допомогою пластин та спеціальних гвинтів, а також деякі з найбільш інноваційних підходів до лікування аневризм магістральних судин. Холстед також розробив підслизовий кишковий шов, що дозволило розвинути широку область хірургії шлунково-кишкового тракту. Він зробив важливий внесок у галузі хірургії паразитовидної та щитовидної залоз, а його монографія про тиреоїдний зоб стала класичною. Холстед розробив операцію для відновлення пахової грижі в епоху, коли вони були практично невиліковними. Одним з його найбільш помітних внесків було впровадження місцевої та регіональної анестезії. Він був першим хірургом у США, який пропагував філософію «безпечної» хірургії, виступаючи за обережне поводження з тканинами під час операції, ретельний гемостаз, уникнення мертвого простору та ретельну хірургічну техніку в той час, коли швидкість, відсутність уваги до гемостазу та грубе поводження з тканинами були правилом...

Одним із значних внесків, який приписують Холстеду, є винахід латексних рукавичок, відкриття, що виникло з досить незвичайного, хоча досить поширеного, джерела натхнення - його коханні з медичною сестрою Керолайн Хемптон. Спостерігаючи, як руки Керолайн страждають від агресивного дезінфікуючого засобу хлориду ртуті, Холстед звернувся до компанії Goodyear Rubber Company з проханням виготовити індивідуальні захисні рукавички. Прохання через деякий час було виконано. Ця річ виявилася настільки прогресивним та корисним відкриттям, що незабаром всі помічники доктора Холстеда почали регулярно носити стерилізовані гумові рукавички. Поява хірургічних рукавичок не тільки вирішила актуальну проблему в операційній, але й стала символом гігієни та стандартною практикою. Незважаючи на те, що важливість гумових рукавичок для запобігання інфекції була усвідомлена лише пізніше, ці «рукавички кохання» незабаром увійшли в загальну хірургічну практику і виявилися надзвичайно важливими для розвитку асептики та асептичної хірургічної роботи.

Подорож Халстеда у світ хірургії почалася з привілейованого виховання та освіти. Спочатку його привабив спорт, але на останньому курсі Єльського університету він вирішив продовжити кар'єру лікаря. Його медична освіта привела його до Європи, де він познайомився з такими впливовими діячами, як Рудольф Вірхов і Теодор Більрот. Знайомство Халстеда з німецькою медичною системою суттєво вплинуло на його підхід до хірургічної освіти, що пізніше вплинуло на навчальну програму в університеті Джона Гопкінса.

Повернувшись до Нью-Йорка в 1880 році, Халстед зарекомендував себе як досвідчений і інноваційний хірург, проводячи ранні експерименти з переливання крові. Однак він зіткнувся з особистими труднощами, піддавшись кокаїновій залежності, натхненний потенціалом наркотику як анестетика. Ця залежність переслідувала його все життя. Приєднавшись лікарні до Джона Гопкінса в 1888 році, почав активно впроваджувати, натхненних німецькою системою, модель, яка наголошувала на суворій підготовці та створила кадри успішних хірургів, у тому числі відомого Харві Кушинга. Джона Гопкінса став маяком досконалості в американській медицині, зосередившись на догляді за пацієнтами, викладанні студентам та дослідженнях. Ретельний підхід Холстеда в хірургії, який базувався на дбайливому поводженні з тканинами та інноваційних техніках, відомих як підхід Халстеда, дали свої результати, значно зменшивши післяопераційні ускладнення. Помітним серед його хірургічних інновацій був опис першої радикальної мастектомії в 1889 році, що дає надію тим, хто страждає на рак грудей. Його внесок поширився на відновлення грижі за допомогою процедури Halsted II, він успішно лікував гіперпаратиреоз і зробив значний внесок у хірургію щитовидної залози.

Незважаючи на свою блискучість, Халстед все життя боровся із залежністю від наркотиків, спочатку від кокаїну, а потім від морфіну. Незважаючи на труднощі, він продовжував працювати та підтримувати функціональне професійне життя. Залежність стала причиною його соціальної ізоляції, впливаючи на його спілкування та викликаючи повне розчарування. Здоров'я Холстеда погіршилося в його останні роки, відзначені рецидивуючими хворобами. Він помер у 1922 році, залишивши після себе новаторський внесок у хірургію, освіту та догляд за пацієнтами. Історія його винаходу латексних рукавичок є гарним нагадуванням про складну та багатогранну природу мотивів людини, що стають поштовхами для створення речей які здійснюють революції в галузі хірургії та медицини в цілому.

Висновки. Його інноваційні методи, філософія "безпечної" хірургії та винаходи, зокрема латексних рукавичок, продовжують визначати стандарти та підвищувати якість медичної практики. Спадщина Холстеда слугує не лише джерелом натхнення для медичних професіоналів, але і нагадує нам про те, як відданість медичній науці та безкомпромісність можуть справжньою мірою змінити обличчя хірургії та поліпшити долю пацієнтів.

Джерела інформації.

1. Hannan SA. The magnificent seven: a history of modern thyroid surgery. *Int J Surg* 2006; 4:187-91.

2. Jarcho S. William Halsted on refusion of blood in carbon monoxide poisoning (1883). *Am J Cardiol* 1961; 7:589-97.
3. MacCallum WG. *William Stewart Halsted - Surgeon*. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1930.
4. Nuland SB. *Doctors: The Biography of Medicine*. New York: Vintage Books, 1988.
5. Sakorafas GH. The origins of radical mastectomy *AORN J* 2008; 88:605-8.

Long-Term Effects of COVID-19 on Pregnancy

Hrechaniuk V.Y.

University of Opole, Faculty of Medicine,

Opole, Poland

Topicality. The COVID-19 crisis has significantly transformed the healthcare landscape, presenting unprecedented challenges for humanity. Pregnant individuals demand heightened attention and scrutiny due to the potential effects of the virus on both maternal and neonatal well-being. While considerable research has investigated the immediate impacts of COVID-19 on pregnancy, there is a critical necessity to redirect our focus toward comprehending the lasting and potentially enduring consequences of the virus on maternity. Pregnancy, characterized by intricate physiological adaptations and immunological changes, creates a complex interplay between the maternal body and external pathogens. The novel coronavirus, SARS-CoV-2, has posed distinctive challenges to individuals in various stages of pregnancy, raising questions about the possible long-term effects that extend beyond the immediate infection period. As the global medical community strives to unravel the intricacies of COVID-19, it is imperative to explore the aftermath of the virus on pregnant individuals and their offspring, considering both short-term and enduring health outcomes. As we navigate this uncharted territory, a nuanced exploration of the long-term effects of COVID-19 on pregnancy becomes an essential component in shaping effective public health responses and ensuring the holistic well-being of mothers and their newborns.

The goal of the work. The goal of the article is to comprehensively explore and elucidate the enduring consequences that COVID-19 may have on both maternal and neonatal health. The article aims to explore the outcome of COVID-19 for pregnant women who have recovered from the acute phase. It emphasizes the need for a detailed understanding of potential challenges beyond the immediate infection period. Another objective is to offer valuable insights for healthcare professionals and policymakers. This involves guiding them in developing informed and evidence-based approaches to care for pregnant individuals in the wake of the pandemic. It is also important to increase awareness among the medical community and the public in general, focusing on the importance of long-term monitoring and support for pregnant individuals who have experienced COVID-19. The article seeks

to contribute to the evolving body of knowledge surrounding the long-term effects of COVID-19 on pregnancy. This includes encouraging further research and investigation into this critical area of study.

Materials and methods. Exploring the enduring impacts of COVID-19 on pregnancy involves a distinctive approach that integrates various sources beyond traditional research methods. This work seeks to shed light on the lasting consequences experienced by pregnant individuals by incorporating insights from online platforms, questionnaires, and existing literature. Drawing from a diverse range of sources, including reputable medical databases, official health organization reports, and public data repositories, the research is enriched by the direct perspectives of pregnant individuals through distributed questionnaires. Additionally, first-hand accounts shared on social media platforms and health-related forums contribute valuable real-world experiences. Conducting a systematic review of existing literature involves targeted keyword searches on search engines and databases. Simultaneously, crafted questionnaires are distributed to gather direct insights, with content analysis employed to distil relevant information from online forums. Categorizing information into variables like reported symptoms, post-recovery complications, and perceived long-term effects allows for a detailed presentation of the observed impacts of COVID-19 on pregnancy. The study utilizes narrative synthesis to weave together insights from various sources into a cohesive narrative, facilitating a comprehensive understanding of the long-term effects of COVID-19 on pregnancy. Ethical considerations remain a priority throughout, ensuring the use of publicly available information and adherence to guidelines that safeguard the privacy and anonymity of individuals contributing through online platforms and questionnaires. Acknowledging potential limitations in the reliability and accuracy of the gathered data, the study recognizes the diverse and uncontrolled nature of information contributed through various channels. In this exploration into the long-term effects of COVID-19 on pregnancy, the integration of diverse sources aims to contribute to a nuanced and holistic understanding of this critical aspect of the pandemic's impact on maternal health.

The results. The investigation into long-term health complications among individuals with a history of COVID-19 during pregnancy yielded noteworthy findings. A significant percentage of individuals experienced prolonged health challenges, including but not limited to persistent fatigue, respiratory issues, and neurological symptoms. Additionally, a notable correlation with obstetric complications, such as an increased incidence of preterm birth, was observed. These findings underscore the intricate and lasting impact of coronavirus on maternal health. Infants born to mothers with a precedent of COVID-19 demonstrated diverse outcomes. While a majority of newborns exhibited normal health and development, a subset experienced complications. Notably, there was an increased occurrence of respiratory issues and a slightly elevated rate of neonatal intensive care unit (NICU) admissions. The findings highlight the importance of vigilant monitoring and specialized care for infants born to mothers with a background of COVID-19. The study also delved into postpartum complications

associated with a history of coronavirus. A notable proportion of individuals reported challenges during the post-partum period, ranging from increased susceptibility to infections to heightened instances of mental health concerns. These complications emphasize the need for extended postpartum care and support for individuals who have undergone COVID-19 during pregnancy.

Conclusions. This study reveals significant insights into the potential long-term effects of COVID-19 on pregnancy. Key findings include a notable incidence of persistent health challenges among individuals who were pregnant and had a history of COVID-19, with enduring symptoms such as fatigue, respiratory issues, and neurological symptoms. The study also indicates a correlation with obstetric complications, particularly an increased incidence of preterm birth. These findings underscore the critical need for sustained monitoring and support for the mothers. Further research is imperative to unravel the underlying mechanisms of these effects and to devise targeted interventions that can enhance maternal and neonatal health. The study contributes valuable knowledge to the field, paving the way for future efforts aimed at optimizing care for pregnant individuals with a history of COVID-19.

МУКОВІСЦИДОЗ: ФОРМИ ТА ВИЯВИ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ ДОЛИНСЬКОЇ ОТГ

Івасів Ю.В.

Науковий керівник – к.біол.н., доц. П.М. Телюк Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра медичної біології і медичної генетики

м. Івано-Франківськ, Україна

Актуальність. Екологічний стан довкілля, стресові навантаження, недостатня обізнаність людей щодо медико-генетичного консультування всіх майбутніх батьків призводить до зростання частоти майбутньої патології, зумовленими геномними і хромосомними мутаціями.

Мета. Проаналізувати причини виникнення та перебіг муковісцидозу у дітей досліджуваних сімей.

Матеріали та методи. За дозволом адміністрації КНП "Долинська багатопрофільна лікарня", згідно угоди про зобов'язання нерозголошення персональних відомостей, опрацьовано статистичні дані захворюваності на муковісцидоз в період 2019-2022 років, ретроспективно проаналізовано записи у медичних картах амбулаторних хворих (форма 025/о).

Результати. У Долинській ОТГ зареєстровано у двох сім'ях 5 дітей, що хворі на муковісцидоз у співвідношенні за статтю хлопчики-дівчата - 2:3, що згоджується з аутосомно-рецесивним типом успадкування ознак. Генеалогічним методом це не підтверджено, оскільки нами була виявлена недостатня обізнаність сімей у власних родовах. Аналіз записів у медичних картах

хворих показав, що діагноз «муковісцидоз» підтверджений у Західноукраїнському центрі(м. Львів) та виявлено різні види мутацій в короткому плечі 7 хромосоми. Переважаючою (80%) є варіант F508del/F508del. На момент дослідження найстаршій дитині 13 років. Всі діти отримують ферментні препарати, вони повністю соціально адаптовані. У дебюті хвороби спостерігались рецидивуючі бронхіти та порушення функції підшлункової залози. Тяжкість перебігу хвороби залежить від часу встановлення діагнозу. За даними літератури муковісцидоз слід вважати своєчасно встановленим протягом перших двох років життя.

Висновки. Встановлено, що в перебігу захворювання має важливе значення своєчасне діагностування, встановлення мутацій у генотипі батьків й розуміння ризику народжуваності хворої дитини. Задля уникнення генетичних патологій наголошуємо на важливості медико-генетичного консультуванні, що може скоротити та звести до мінімуму народження дітей, хворих на генетичні хвороби. Перспективи подальшого дослідження полягають у визначенні залежності між видом мутацій та якістю життя пацієнтів, поширенню ролі медико-генетичного консультування серед подружніх пар.

ВИВЧЕННЯ ЗМІНИ СТАНУ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ ТА АКТИВНОСТІ ДЕГІДРОГЕНАЗНИХ ФЕРМЕНТІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ

Ковалевський Віталій Володимирович,

студент

Литвинюк Наталія Ігорівна,

ас. кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка

Івано-Франківський національний медичний університет

м. Івано-Франківськ, Україна

Анотація: у даному науковому дослідженні найбільша увага приділялась вивченню впливу енергетичних напоїв на організм щурів щодо зміни вуглеводної ланки обміну речовин в клітинах головного мозку. Проведено вимірювання, аналіз та інтерпретацію активності глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази, глутатіонтрансферази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, ізоцитратдегідрогенази та лактатдегідрогенази, враховуючи показники глюкози. Виявлено зміну всіх показників порівняно із контрольною групою тварин.

Ключові слова: енергетичні напої, вуглеводний обмін, ензиматичний метод, активність ферментів, головний мозок, глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа, глюкоза, глутатіонредуктаза, глутатіонпероксидаза, глутатіонтрансфераза, ізоцитратдегідрогеназа, лактатдегідрогеназа.

Мета: дослідити вплив сучасних енерготоніків на метаболічний стан клітин головного мозку щурів, зокрема проаналізувати практичними дослідженнями стан глутатіонової системи, зміну активності ферменту глюкози-6-фосфатдегідрогенази, ізоцитратдегідрогенази, лактатдегідрогенази. Визначити зміни щодо концентрації глюкози. Провести інтерпретацію результатів.

Актуальність: сучасний розвиток людства характеризується прогресивним створенням енергетичних напоїв. Їх поширеність на території більшості держав світу набує масштабного характеру, відповідно й вплив на організм людей проявлятиметься не тільки позитивним рекламним ефектом, а й також значними ризиками для здоров'ям. Клітини головного мозку є одним із важливих фактором регуляції гомеостазу організму, тому виявлення змін в активності ферментативних систем вуглеводної ланки під впливом енергонапоїв (через відсутність актуальної інформації щодо цієї теми) є важливим завданням на сьогоднішній день.

ЗМІСТ

1. ВСТУП
2. Матеріали і методи дослідження
3. Виявлення зміни стану глутатіонової системи (глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази та глутатіонтрансферази)
4. Дослідження зміни активності ізоцитратдегідрогенази
5. Виявлення змін щодо ферменту пентозофосфатного шляху (глюкозо-6-фосфатдегідрогенази)
6. Реєстрація зміни активності лактатдегідрогенази та концентрації глюкози
7. ВИСНОВОК
8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Енергетичні напої (енерготоніки) являються групою напоїв, що містять велику кількість активних компонентів, які мають здатність стимулювати центральну нервову систему людини та/або підвищувати фізичну працездатність, а також впливати на циркадні ритми, подовжуючи

період неспання [1]. Майже всі енергетичні напої містять основний інгредієнт - кофеїн, який і проявляє головні фізіологічні впливи на організм [2].

До допоміжних компонентів належать цукор, вітаміни групи В, похідні амінокислот (таурин і L-карнітин), екстракти трав (гуарана й женьшень), інколи використовуються й підсилювачі смаку та інші речовини [3]. На сьогоднішній день доведено, що енергетичні напої можуть зменшити розумову втому та покращити показники функцій мозку, такі як пам'ять і концентрація уваги [4]. Однак споживання енергетичних напоїв, особливо у великих кількостях, пов'язане з виникненням різноманітних серцево-судинних захворювань та розладів, включаючи аритмію, стенокардію, артеріальну гіпертензію й навіть раптову серцеву смерть [5].

Немодифікований кофеїн має здатність пригнічувати передачу сигналів mTOR, зумовлюючи пригнічення і вивільнення прозапальних/проангіогенних цитокінів, а також інших медіаторів запалення [7].

Таурин є непрямим регулятором окисного стресу в міокарді, стабілізуючи клітинні мембрани шляхом безпосередньої взаємодії з фосфоліпідами, він проявляє різноманітну біологічну активність, наприклад, позитивно впливає на кінетику кальцію, а також на захист серцевої функції та є модулятором протеїнкінази і фосфатази в кардіоміоцитах [8].

Ніацин має позитивний ефект у відновленні здорового ліпідного профілю та затримці прогресування атеросклерозу [9]. Кофеїн зв'язується з рецепторами, пов'язаними з G-білком класу аденозину на поверхні клітин серцевого м'яза, що створює другу месенджерну систему з циклічним аденозинмонофосфатом всередині клітин і імітує ефекти адреналіну [10].

Женьшень є природнім адаптогеном, що має здатність стимулювати гіпоталамо-гіпофізарну секрецію кортикотропіну, тому у великих концентраціях, як й інші компоненти енерготоніків може викликати негативний ефект [11]. Для забезпечення антиоксидантного захисту й зокрема підтримання гомеостазу важливу роль відіграє глутатіонова система (глутатіон, глутіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, глутатіонтрансфераза та НАДФ•Н) [12]. Важливим ферментом обміну вуглеводів є глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа (G6PD, Г6ФД) – регуляторний ензим пентозофосфатного шляху, внаслідок функціонування якого утворюється клітинний НАДФ-Н з НАДФ+ [5,6]. У свою чергу НАДФ-Н необхідний для підтримки рівня відновленого глутатіону в клітині, синтезу жирних кислот та ізопреноїдів, що життєво важливі для нормального функціонування живого організму [7,8]. Одним із ферментів обміну вуглеводів є регуляторний фермент циклу Кребса – ізоцитратдегідрогеназа. Для дії ферменту потрібні іони Mn^{2+} та Mg^{2+} . Знаючи ланки метаболічного обміну, на які впливають енерготоніки, ми можемо розробляти певні профілактичні рекомендації для зменшення ймовірності виникнення різноманітних груп захворювань.

Матеріали і методи дослідження

Проведення практичних етапів дослідження здійснювалось на білих щурах лінії Вістар, масою 180-200 г., які перебували на стандартному раціоні віварію в умовах регламентованих параметрів мікроклімату (вологість, освітлення та температурний режим). Всі досліди на тваринах були проведені із дотриманням вимог Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, яких використовують з експериментальною та науковою метою (Страсбург, 1986).

Для забору необхідного матеріалу використовували неінгаляційний метод наркозу, а саме внутрішньом'язове введення тіопентал-натрію із розрахунку 60 мг/кг. Піддослідних тварин було розділено на 5 груп згідно з логічного критерію формування вибірки (термін забору матеріалу після завершення посліднього вживання енергонапою): 1-ша (контрольна група) – щурі, які отримували питну воду; 2-га – тварини одержували енергонапій упродовж місяця, забір матеріалу проведено на 1-шу добу після завершення споживання енергонапою; 3-тя – тварини, які отримували енергонапій упродовж місяця, забір матеріалу проведено на 10-ту добу після завершення експерименту; 4-та – тварини одержували енергонапій упродовж місяця, забір матеріалу проведено на 20-ту добу після завершення експерименту; 5-та – щурі отримували енергонапій упродовж місяця, забір матеріалу проведено на 30-ту добу після завершення експерименту. Визначення активності ферментів глутатіонової системи (глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази та глутатіонтрансферази), глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, ізоцитратлегідрогенази та лактатдегідрогенази проводили із використанням ензиматичного методу. Визначення Mn^{2+} та Mg^{2+} у плазмі крові проводили атомно-адсорбційним методом за допомогою приладу "С-115ПК". Концентрацію глюкози визначали глюкозооксидазним методом. Одержані цифрові дані статистично обраховували з використанням t-критерію Стьюдента за допомогою програми STATISTICA 8, інтерпретацію отриманих даних здійснювали використовуючи графічне моделювання пакету «Microsoft Office Excel».

Виявлення зміни стану глутатіонової системи (глутатіонредуктази, глутатіонпероксидази та глутатіонтрансферази)

У результаті проведених досліджень встановлено підвищення рівня активності глутатіонредуктази у 2-ій в 1,12р. ($p < 0,001$), 4-ій групі в 3,7р. ($p < 0,001$) та в 5-ій групі в 2,4р. Активність зменшилась в 3-й в 1,1 р. ($p < 0,001$) порівняно з 1-ю (контрольною) групою тварин (рис. 1). Диференційний аналіз показників активності ферменту глутатіонредуктази дозволив встановити, що найбільше значення спостерігалось на 20-ту добу проведення дослідження порівняно із іншими групами тварин.

Рис. 1. Активність ферменту глутатіонредуктази головного мозку щурів під впливом енергонапою ($M \pm, n=5$)

Підвищення рівня активності глутатіонпероксидази спостерігалось у 4-й в 1,38 р. ($p < 0,001$), 5-й групі в 1,21 р. ($p < 0,001$). Активність зменшилась в 2-й в 1,37 р. ($p < 0,001$) та 3-й в 1,57 р. порівняно з 1-ю (контрольною) групою тварин (рис. 2). Найбільше значення знову ж таки спостерігалось на 20-ту добу проведення дослідження порівняно із іншими групами тварин, це може свідчити про схожий механізм впливу на дані фермети.

Рис. 2. Активність ферменту глутатіонпероксидази головного мозку щурів під впливом енергонапою ($M \pm, n=5$).

У результаті проведених досліджень також встановлено підвищення рівня активності глутатіонтрансферази у 2-й в 1,4 р. ($p < 0,001$), 3-й групі в 2,1 р. ($p < 0,001$), в 4-й групі в 2,1 р. ($p < 0,001$) та в 5-й в 1,7 р. ($p < 0,001$) порівняно з 1-ю (контрольною) групою тварин (рис. 3). Найбільше значення спостерігалось на 20-ту добу проведення дослідження порівняно із іншими групами тварин. Окрім цього варто зауважити, що зниження активності даного ферменту не спостерігалось.

Рис. 3. Активність ферменту глутатіонтрансферази головного мозку щурів під впливом енергонапою ($M \pm, n=5$).

Дослідження зміни активності ізоцитратдегідрогенази

У результаті проведених досліджень виявлено підвищення рівня активності ізоцитратдегідрогенази у 2-й в 1,7 р. ($p < 0,001$), 3-й групі в 1,9 р. ($p < 0,001$), в 4-й групі в 1,2 р. ($p < 0,001$) та в 5-й в 1,6 р. ($p < 0,001$) порівняно з 1-ю (контрольною) групою тварин. Також спостерігали зростання рівня есенціальних елементів, які виступають у ролі активаторів ізоцитратдегідрогенази: мангану на 59,5% та магнію на 17,2% порівняно з контрольною групою тварин.

Виявлення змін щодо ферменту пентозофосфатного шляху (глюкозо-6-фосфатдегідрогенази)

Підвищення рівня активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази спостерігалось у 2-й в 1,7 р. ($p < 0,001$) та 3-й групі в 1,2 р. ($p < 0,001$). Активність зменшилась в 4-й в 0,7 р. ($p < 0,001$) та 5-й в 0,84 р. порівняно з 1-ю (контрольною) групою тварин (рис. 4). Навідміну від активності інших досліджуваних ферментів маскимальне значення спостерігалось на 1-шу добу.

Рис. 4. Активність ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази головного мозку щурів під впливом енергонапою ($M \pm, n=5$).

Реєстрація зміни активності лактатдегідрогенази та концентрації глюкози

У результаті проведених досліджень встановлено зниження активності лактатдегідрогенази у головному мозку щурів у 1,17 р. порівняно з контрольною групою на першу добу після 30-ти денного споживання енергетика. На 10-й, 20-й, 30-й день, після відміни енергонапою спостерігали підвищення активності ензиму у 1,13, 1,06 та у 1,08 р. відповідно з тенденцією до нормалізації. У всіх дослідних групах спостерігали підвищення концентрації глюкози - основного метаболіту обміну вуглеводів у клітинах головного мозку. Найвищим показник глюкози був у другій групі тварин і у порівнянні з контрольною зростав на 1,38 ($p < 0,05$) рази. Після відміни енергонапою рівень глюкози помірно знижувався на 10-ту добу (3-тя група) - на 0,94 ($p < 0,05$), на 20-ту добу (4-та група) - на 0,85 ($p < 0,05$), та на 30-ту добу - на 0,82 ($p < 0,05$) рази порівняно з другою групою тварин. Проте, у порівнянні з інтактними тваринами вміст глюкози залишався підвищеним на 1,3 ($p < 0,05$) рази, 1,18 ($p < 0,05$) рази та 1,14 ($p < 0,05$) рази у 3-, 4-, та 5-тій групах відповідно.

Рис. 5. Концентрація глюкози у клітинах головного мозку щурів за умов споживання енергонапою. ($M \pm n=5$).

ВИСНОВОК

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що споживання енергетичних напоїв впливає на стан вуглеводної ланки метаболічного обміну, зокрема спостерігається зміни активності ферментів глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, ізоцитратдегідрогенази, лактатдегідрогенази, глутатіонової системи та концентрації глюкози у головному мозку експериментальних тварин. Можна припустити, що зміни перебігу пентозофосфатного шляху призводять до зміни стану глутатіонової системи та інших шляхів обміну речовин. Підвищення концентрації глюкози може призводити до глікозилювання різноманітних структур у головному мозку, що в подальшому зумовить виникнення порушень їх функцій та підтримання гомеостазу організму. Виявлено, що зменшивши кількість алостеричних активаторів ізоцитратдегідрогенази (зокрема магнію і мангану), відповідно зменшиться й активність даного фермента, що дозволить скорегувати напрям і сам процес біохімічних реакцій враховуючи енергозатрати та раціон щодо вживання енерготоніків. А це в свою чергу дозволить ліквідувати багато негативних наслідків пов'язаних із обміном речовин. Знаючи, як змінюється активність даних ферментів та інших показників — відкриваються нові перспективи для подальшого ще більш детального дослідження щодо цієї теми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ali F., Rehman H., Babayan Z., Stapleton D., Divya-Devi J. Energy drinks and their adverse health effects: a systematic review of the current evidence. *Postgrad. Med.*—2015.—**6**, No.7.— P. 308–322.
2. Azagba S., Langille D., Asbridge M. An emerging adolescent health risk: caffeinated energy drink consumption patterns among high school students. *Prev. Med.* —2016.—**3**— P. 59-73.
3. Larson N., Laska M.N., Neumark-Sztainer D. Sports and energy drink consumption are linked to health-risk behaviours among young adults. *Public Health Nutr.* —2015.—**9**, No.7.— P. 67–9.
4. Reid J.L., Hammond D., McCrory C., Dubin J.A., Leatherdale S.T. Use of caffeinated energy drinks among secondary school students in Ontario: Prevalence and correlates of using energy drinks and mixing with alcohol. *Can. J. Public Health.* —2017.—**57**.— P. 125-137.
5. Seifert, S.M., Seifert, S.A., Schaechter, J.L., Bronstein, A.C., Benson, B.E., Hershorin, E.R. & Lipshultz, S.E. (2016). [An analysis of energy-drink toxicity in the National Poison Data System]. *Clin. Toxicol. (Phila)*, —2017.—**76**.— P. 79-87ю
6. Bunting H, Baggett A, Grigor J. Adolescent and young adult perceptions of caffeinated energy drinks. A qualitative approach. *Appetite.*—2018.—**2**.— P. 132-145.
7. Costa BM, Hayley A, Miller P. Young adolescents' perceptions, patterns, and contexts of energy drink use. A focus group study. *Appetite.* —2015.—**127**.— P. 187-198.
8. Seifert, S.M., Schaechter, J.L., Hershorin, E.R. & Lipshultz, S.E. (2011). Health effects of energy drinks on children, adolescents, and young adults. *Pediatrics.* —2015.—**3**.— P. 511-523.
9. Seifert SM(1), Seifert SA, Schaechter JL, Bronstein AC, Benson BE, Hershorin ER, Arheart KL, Franco VI, Lipshultz SE. An analysis of energy-drink toxicity in the National Poison Data System. *Clin Toxicol (Phila)*. —2018.—**87**.— P. 12-22.
10. Reissig, C. J. Strain, E.C. & Griffiths R.R. (2018). Caffeinated energy drinks--a growing problem. *Drug Alcohol Dependence*, —2019.—**99**.— P. 101-122.
11. Desbrow, B. & Leveritt, M. (2020). Well-trained endurance athletes' knowledge, insight, and experience of caffeine use. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 17(4), —2020.—**67**.— P. 336.
12. Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник; У 2-х кн. – Кн. 1. / Т.І. Аністратенко, Т.М. Білко, О.В. Благодарова та ін.; за ред. проф. В.І. Ципріяна. – К.: Медицина, 2016. – 528 с.

ВІДЛУЧЕННЯ ВІД ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19

Тараненко Г. А.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, медичний факультет №1,

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Київ, Україна

Науковий керівник: ас. Серета С. О.

Актуальність.

Пандемія коронавірусної інфекції, спричинена SARS-CoV-2, стала однією з найбільш складних глобальних криз, з якими зіштовхнулось людство за останні десятиліття. Одним з важливих аспектів у лікуванні пацієнтів на Covid-19 є респіраторна підтримка, яка використовується для підтримки функції дихання. Відлучення від інвазивної штучної вентиляції легень стало актуальним та надскладним питанням в лікуванні пацієнтів на Covid-19, що вимагає ретельного вивчення підходів, розробки протоколів та оптимального вибору методів лікування.

Мета роботи.

Полягає в оцінці ризиків відлучення від респіратору у пацієнтів з Covid-19. Дослідження має на меті з'ясувати ефективність, безпеку та переваги різних стратегій відлучення від інвазивної штучної вентиляції легень у пацієнтів з Covid-19.

Матеріали та методи.

Аналіз сучасних джерел наукової літератури, методи математичної статистики.

Результати.

Вік, надлишкова маса тіла, оцінка за шкалою SOFA (>2 балів), знижений респіраторний індекс та статична піддатливість легень, хронічні захворювання ендокринної, серцево-судинної та легеневої систем, замісна ниркова терапія, вентилятор-асоційована пневмонія є факторами, що сприяють збільшенню тривалості перебування пацієнтів з Covid-19 на ШВЛ. Підвищений рівень ІЛ-6 (вище 65 пг/мл), чоловіча стать, пухлинні захворювання, діабет, тяжкий ГРДС, ІХС, підвищений рівень феритину (вище 650 нг/мл), непродуктивний кашель, порушення асоційовані з вищим ризиком невдачі відлучення від ШВЛ пацієнтів з Covid-19, проте стать та рівень ІЛ-6 мають низьку статистичну значущість ($p=0,004$). Прогностичні фактори для реінтубації трахеї, яка пов'язана з вищою летальністю, включають літній вік, наявність неврологічних порушень, потребу в позитивному тиску в кінці видиху (ПТКВ) перед екстубацією, потребу у більшій підтримки дихання після екстубації та недостатності нелегених органів.

Для визначення готовності пацієнта до екстубації трахеї рекомендується спонтанний дихальний тест (СДТ). Для його проведення необхідні такі умови: $FiO_2 \leq 0,4$, ПТКВ ≤ 8 см H₂O. Для зменшення ризиків повторної інтубації надається перевага вищому ступеню готовності до екстубації у пацієнтів з Covid-19, що забезпечується вищими критеріями для

проходження СДТ. Такими критеріями можуть бути подовжений СДТ (більше 2 годин) або параметри вентиляції з підтримкою нижчого тиску (PSV) замість типового вищого ПТКВ для подолання опору ендотрахеальної трубки. Така тактика обумовлена вищою вірогідністю постекстубаційної дихальної недостатності, яка вимагає реінтубації, у пацієнтів з Covid-19.

При підозрі на набряк дихальних шляхів або ризику стридору після екстубації (інтубація ≥ 6 днів, вік ≥ 80 років, великий розмір ендотрахеальної трубки, травматична інтубація) є виправданим проведення тесту на герметичність манжетки. Різниця дихального об'єму видиху ≥ 110 мл до та після спускання манжетки розцінюється як позитивний результат і дозволяє екстубувати пацієнта. Як альтернатива може бути розглянуте профілактичне призначення глюкокортикостероїдів (наприклад, метилпреднізолон 20 мг кожні 4 години 4 дози). Пацієнти, які перебувають на пролонгованій ШВЛ показано встановлення трахеостомічної трубки.

Екстубація трахеї є процедурою під час якої утворюється аерозоль. Медичні працівники, присутні під час її проведення, повинні вживати додаткових заходів захисту для зниження ризику інфікування (наприклад, носіння захисних респіраторів, щитків, захисних окулярів тощо).

Для постекстубаційною респіраторної підтримки можливе використання низько- та високопотоквих назальних канюль, неінвазивної вентиляції легень (НІВЛ). НІВЛ не рекомендується для рутинного використання, вона є методом вибору для пацієнтів з обструктивними захворюваннями легень, гіперкапічною легеневою та серцевою недостатністю. Оптимальним є використання додатково кисню з найменшим можливим FiO_2 . Відлучення від респіатора пацієнтів з Covid-19 з трахеостоєю не відрізняється від такого у пацієнтів, що не мають Covid-19, за винятком настороженості щодо передачі інфекції враховуючи аерозольгенерацийний потенціал пацієнта із трахеостоєю та здутою манжетою при умові реплікації вірусу.

Висновки.

Аналіз сучасних даних вказує, що пацієнти з Covid-19 потребують модифікованого алгоритму відлучення від інвазивної штучної вентиляції легень. Необхідне попереднє визначення усіх можливих ризиків для пацієнта, щоб оцінити його готовність до відлучення від респіатора, ймовірності розвитку ускладнень пов'язаних з екстубацією трахеї та вибору оптимального режиму подальшої респіраторної підтримки. Для визначення ризиків рекомендується оцінка таких показників: вік ≥ 65 , оцінка за шкалою SOFA ≥ 2 , співвідношення $PaO_2/FiO_2 \leq 200$ мм.рт.ст., наявність хронічних захворювань у стадії суб- та декомпенсації. Для визначення готовності до відлучення рекомендований подовжений спонтанний дихальний тест. Режим постекстубаційною респіраторної підтримки обирається індивідуально для кожного пацієнта з використанням додаткового кисню з найменшим можливим FiO_2 .

**THE ROLE OF VIRAL-BACTERIAL INTERACTIONS IN THE DEVELOPMENT OF
ANTIBIOTIC RESISTANCE IN PREVALENT INFECTIOUS DISEASES: MECHANISMS
AND PROSPECTS FOR CONTROL**

Neborch D.A.

National Medical University named after O.O. Bogomolets,
Faculty of Medicine № 2, Kyiv, Ukraine

Abstract. This scientific thesis explores the crucial role of viral-bacterial interactions in the emergence and spread of antibiotic resistance in widespread infectious diseases. Through a comprehensive review of current scientific literature, this study aims to elucidate the underlying mechanisms and identify potential strategies for controlling antibiotic resistance. The research presents a thorough analysis of the available data, statistical information, and key findings, providing valuable insights into the complex dynamics of viral-bacterial interactions and their impact on the efficacy of antibiotic treatments.

Introduction. The increasing prevalence of antibiotic resistance poses a significant challenge to global public health. Understanding the mechanisms behind the development and dissemination of antibiotic resistance is crucial for designing effective strategies to combat infectious diseases. This study focuses on the role of viral-bacterial interactions in shaping antibiotic resistance, with the aim of shedding light on innovative approaches for prevention and treatment.

Materials and Methods. A comprehensive review of scientific literature was conducted, utilizing online databases such as PubMed, Web of Science, and Scopus. The search terms included "viral-bacterial interactions," "antibiotic resistance," and "infectious diseases." Relevant studies published between 2010 and 2021 were selected based on their significance to the topic. The collected data were critically analyzed and synthesized to identify key trends, mechanisms, and prospects for control.

Results. Viruses were found to facilitate the horizontal transfer of antibiotic resistance genes among bacterial populations. This phage-mediated horizontal gene transfer contributes to the spread of antibiotic resistance in infectious diseases.

Viral infections were observed to induce changes in bacterial physiology that enhance antibiotic resistance. For example, viral infections promote the formation of bacterial biofilms, providing a

protective environment for antibiotic-resistant bacteria. Additionally, viruses can influence bacterial metabolism, altering their susceptibility to antibiotics.

Viral pathogens were found to manipulate the host immune response, creating conditions favorable for bacterial survival and the development of antibiotic resistance. Impaired immune responses to viral infections allow bacteria to evade clearance mechanisms, leading to persistent infections and increased antibiotic resistance.

Co-infections involving both viruses and bacteria were found to have synergistic effects on antibiotic resistance. Viral infections disrupt the host immune system, facilitating bacterial growth and colonization. The combined effects of viral and bacterial pathogens result in enhanced resistance mechanisms, posing challenges for effective treatment.

These results emphasize the complex interplay between viruses and bacteria in the development and spread of antibiotic resistance. Understanding these mechanisms is crucial for devising effective strategies to combat prevalent infectious diseases. Targeting viral-bacterial interactions can lead to the development of novel therapeutic approaches and preventive measures to mitigate antibiotic resistance.

Discussion. Based on the analysis of the collected data, it is evident that understanding and targeting viral-bacterial interactions is essential for effective control of antibiotic resistance in widespread infectious diseases. Novel approaches, such as combination therapies targeting both viral and bacterial components, phage therapy, and the development of new antiviral agents, hold promise for overcoming antibiotic resistance challenges. Additionally, improved diagnostic methods and surveillance systems are crucial for early detection and management of viral-bacterial infections.

Conclusion. This scientific thesis highlights the crucial role of viral-bacterial interactions in the development of antibiotic resistance in prevalent infectious diseases. The findings underscore the urgent need for a comprehensive understanding of these interactions to effectively address the challenges posed by antibiotic resistance.

By elucidating the underlying mechanisms and exploring innovative strategies, we can pave the way for improved prevention, diagnosis, and treatment of infectious diseases. Targeting viral-bacterial interactions presents promising opportunities for controlling antibiotic resistance, such as the development of combination therapies that address both viral and bacterial components, the utilization of phage therapy, and the design of novel antiviral agents.

Furthermore, enhanced diagnostic methods and surveillance systems are paramount for early detection and management of viral-bacterial infections. By implementing robust surveillance

measures, we can monitor the prevalence and spread of antibiotic resistance and respond promptly with appropriate interventions.

The collaborative efforts of researchers, clinicians, policymakers, and pharmaceutical companies are essential to combat the growing threat of antibiotic resistance. Future research should focus on expanding our knowledge of viral-bacterial interactions, exploring new treatment modalities, and developing strategies for antibiotic stewardship to preserve the efficacy of existing antibiotics.

Overall, this thesis underscores the significance of understanding viral-bacterial interactions in the context of antibiotic resistance. By addressing this multifaceted challenge through innovative approaches and collaborative efforts, we can strive towards effective control and management of infectious diseases, ensuring the continued success of antibiotic therapy in the face of evolving resistance.

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТАКИХ ЯК ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ТА РОБОТИЗОВАНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, У ВІДНОВЛЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТІВ З ТРАВМАТИЧНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ ХРЕБТА: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Козар Т. І.

*Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,
медичний факультет, Київ, Україна*

Актуальність: В сучасному медичному дослідженні, травматичні ушкодження хребта є серйозною проблемою, що вимагає ефективного підходу до реабілітації пацієнтів. Інноваційні технології, такі як віртуальна реальність та роботизована реабілітація, виявляють потенціал для поліпшення функціонального стану пацієнтів з такими ушкодженнями. Аналіз результатів і визначення перспектив застосування цих технологій мають важливе значення для вдосконалення реабілітаційних підходів та покращення якості життя пацієнтів з травматичними ушкодженнями хребта.

Мета: Метою даного огляду є аналізування ролі інноваційних технологій, зокрема віртуальної реальності та роботизованої реабілітації, у відновленні функціонального стану пацієнтів з травматичними ушкодженнями хребта. Дослідження спрямоване на оцінку результатів застосування цих технологій, а також визначення перспектив їхнього використання для покращення ефективності реабілітаційних програм та оптимізації результатів у пацієнтів з травматичними ушкодженнями хребта.

Матеріали і методи: Огляд базується на систематичному аналізі наукових статей, клінічних досліджень та мета-аналізів, що висвітлюють використання віртуальної реальності та

роботизованої реабілітації в контексті травматичних ушкоджень хребта. Для отримання вичерпної інформації використовувались електронні бази даних, такі як PubMed, ScienceDirect і Google Scholar. Включено статті, опубліковані з 2010 року до поточного моменту.

Результати: На основі аналізу наукової літератури були отримані докладні результати щодо використання інноваційних технологій, таких як віртуальна реальність та роботизована реабілітація, у відновленні функціонального стану пацієнтів з травматичними ушкодженнями хребта. Ось деякі конкретні результати:

Віртуальна реальність: Дослідження показали, що використання віртуальної реальності у реабілітації пацієнтів з травматичними ушкодженнями хребта призводить до значного поліпшення функціонального відновлення. Наприклад, деякі дослідження показали зниження рівня болю на 40-50% після використання віртуальної реальності в реабілітаційних сеансах. Крім того, було виявлено покращення координації рухів, збільшення м'язової сили та покращення стабільності хребта. Ці позитивні ефекти можуть бути пояснені активізацією нейромоторних шляхів та підвищенням мотивації пацієнтів до тренувань.

Роботизована реабілітація: Дослідження, що оцінювали ефективність роботизованої реабілітації у пацієнтів з травматичними ушкодженнями хребта, показали значні поліпшення функціональних показників. Наприклад, відновлення м'язової сили і рухомості були спостережені в середньому на рівні 30-40% після тренувань з використанням роботизованих пристроїв. Крім того, були зафіксовані покращення у розгинанні та згинанні хребта, а також у координації рухів. Роботизована реабілітація також дозволяє контролювати і регулювати навантаження, що сприяє оптимальному прогресу та безпеці під час тренувань.

Перспективи застосування: Дослідження показують значний потенціал застосування віртуальної реальності та роботизованої реабілітації у практиці травматології. Застосування цих технологій може сприяти зменшенню тривалості реабілітаційного процесу, скороченню лікарняного перебування та покращенню якості життя пацієнтів. Крім того, вони можуть бути ефективними у відновленні функцій, які раніше були важкодоступними для традиційних методів реабілітації.

Висновки: Результати аналізу підтверджують значний потенціал використання інноваційних технологій, таких як віртуальна реальність та роботизована реабілітація, у відновленні функціонального стану пацієнтів з травматичними ушкодженнями хребта. Ці технології можуть поліпшити результати реабілітаційних програм, зменшити біль та сприяти покращенню рухової активності та якості життя пацієнтів. Однак, для подальшого підтвердження цих результатів та визначення оптимальних протоколів тренувань необхідні додаткові клінічні дослідження та довготривалі спостереження.

РОЛЬ ДІАБЕТУ У РОЗВИТКУ ДЕМЕНЦІЇ

Савицька В.О.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, медичний факультет, кафедра неврології, Київ, Україна

Актуальність:

Зв'язок між діабетом та розвитком деменції є предметом активного наукового дослідження і має велику актуальність в контексті сучасного світового здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі налічується понад 400 мільйонів людей з діагнозом діабету, а ця цифра очікується зростати до 700 мільйонів до 2045 року.

Останні наукові дослідження виявили взаємозв'язок між діабетом та розвитком деменції. Існують докази того, що люди з діабетом мають підвищений ризик розвитку різних форм деменції, зокрема хвороби Альцгеймера. Механізми, що пояснюють цей зв'язок, включають зміни в глюкознометаболізмі, вплив інсулінорезистентності на нейроендокринну функцію, запалення та окиснення, а також мікроциркуляційні порушення.

Мета: Метою даного огляду є аналізування ролі діабету у розвитку деменції. Дослідження "Роль діабету у розвитку деменції" спрямоване на вивчення зв'язку між діабетом та розвитком різних форм деменції, аналіз патогенетичних механізмів цього зв'язку та визначення впливу діабету на перебіг деменції.

Матеріали і методи: Огляд базується на систематичному огляді наукових статей, клінічних досліджень та мета-аналізів, що висвітлюють зв'язок впливу діабету на розвиток деменції. Для отримання достатньої кількості інформації використано такі джерела, як PubMed і NIH.

Результати: На основі аналізу наукової літератури були отримані докладні результати щодо метааналізу, клінічних спостережень, епідеміологічних досліджень. Ось частина конкретних результатів:

Метааналіз, опублікований в журналі "Diabetes Care", виявив, що пацієнти з діабетом типу 2 мають в 1,5-2 рази більший ризик розвитку деменції, порівняно зі здоровими особами. Подібні результати спостерігаються і серед пацієнтів з діабетом типу 1.

Клінічні спостереження також підтверджують вплив діабету на початок розвитку деменції. Дослідження, проведені на великій кількості пацієнтів, показують, що люди з діабетом мають вищу частоту втрати пам'яті, зниження когнітивних функцій та ризику розвитку хвороби Альцгеймера. Крім того, дослідження засвідчують більший темп прогресування деменції у пацієнтів з діабетом.

Механізми, які пояснюють зв'язок між діабетом та деменцією:

Гіперглікемія сприяє появі оксидативного стресу та запалення в організмі, що може негативно впливати на функціонування нейронів та приводити до пошкодження мозкових структур. Крім того, інсулінорезистентність, що є ключовим моментом у діабеті, може мати негативний вплив на обробку та збереження інформації в головному мозку, що сприяє виникненню когнітивних порушень.

Багатоepізодні епідеміологічні дослідження показують, що раннє виявлення діабету та вжиття заходів щодо його управління можуть знизити цей ризик. Наприклад, дослідження, опубліковане у журналі "Archives of Neurology", показало, що вчасне виявлення та контроль діабету може зменшити ризик розвитку деменції у пацієнтів з діабетом типу 2.

Лікування: Деякі дослідження показують, що метформін, один зі стандартних препаратів для лікування діабету, може мати протизапальну дію і сповільнювати прогресування деменції у пацієнтів з діабетом типу 2.

Висновки: У висновку до даної роботи можна зазначити, що діабет має вплив на початок розвитку деменції, а раннє виявлення та управління факторами ризику діабету можуть сприяти запобіганню розвитку деменції. Основані на наукових доказах дані підтримують необхідність раннього втручання та контролю діабету для зменшення ризику деменції.

Partners of the Medical Visionary 2

